

UCA

Universidad
de Cádiz

Proceedings

II Jornadas de Investigación Predoctoral en Ingeniería Informática

DOCTORAL CONSORTIUM IN COMPUTER SCIENCE

JIPII 2022

June 21st, 2022

School of Engineering, University of Cadiz
Puerto Real, Cádiz, Spain

**Actas de las II Jornadas de Investigación
Predoctoral en Ingeniería Informática**

**Proceedings of the Second Doctoral
Consortium in Computer Science**

(JIPII 2022)

School of Engineering, University of Cadiz,
Puerto Real, Cadiz, Spain
June 21st, 2022

Editors: Juan Boubeta-Puig

Publisher: Department of Computer Science and Engineering,
University of Cadiz

ISBN: 978-84-89867-48-2

Preface

This volume contains the proceedings of the Second Doctoral Consortium in Computer Science –*II Jornadas de Investigación Predoctoral en Ingeniería Informática* (JIPII 2022)– which was held online and in-person in the School of Engineering at the University of Cadiz (UCA), Spain, on June 21st, 2022.

The aim of JIPII 2022 was to provide a forum for PhD students to present and discuss their research under the guidance of a panel of senior researchers. The advances in their PhD theses under development in the Doctoral Program in Computer Science were presented in the Consortium. This Doctoral Program belongs to the Doctoral School of the University of Cadiz (EDUCA).

Different stages of research were covered, from the most incipient phase, such as the PhD Thesis plans (or even a Master’s Thesis), to the most advanced phases in which the defence of the PhD Thesis is imminent.

JIPII 2022 received 23 submissions and, after the peer-review process, 21 papers were accepted for the presentation. We enjoyed interesting and cutting-edge talks from Frankfurt University of Applied Sciences (Germany), University of Burgos, University of Cadiz, University of Extremadura, University of Granada, University of Sevilla, Universitat Jaume I and Universitat Politècnica de València. These talks were organized in three sessions. We had a total of forty-five participants, including speakers and attendees, with an average of twenty-five people in the morning sessions and an average of twenty people in the afternoon session.

Several people contributed to the success of JIPII 2022. We are grateful to the Academic Committee of the Doctoral Program in Computer Science and the School of Engineering for their support. We would like also to thank the Program Committee for their work in reviewing the papers, as well as all the students and supervisors for their interest and participation.

These proceedings have been published by the Department of Computer Science and Engineering from UCA. We hope that you find them useful, interesting and challenging.

Juan Boubeta-Puig & Juan José Domínguez-Jiménez
(Organizing Committee, JIPII 2022)

Organizing Committee

Juan Boubeta-Puig, University of Cadiz, Spain

Juan José Domínguez-Jiménez, University of Cadiz, Spain

Program Committee

Antonio Balderas, University of Cadiz

David Benavides, University of Seville

Alejandro Calderón, University of Cadiz

Lionel Cervera-Gontard, University of Cadiz

Juan Manuel Dodero, University of Cadiz

Bernabe Dorronsoro, University of Cadiz

Antonia Estero-Botaro, University of Cadiz

Alfonso Garcia-De-Prado, University of Cadiz

Elisa Guerrero, University of Cadiz

Lorena Gutiérrez-Madroñal, University of Cadiz

Nuria Hurtado-Rodríguez, University of Cadiz

José Luis Isla-Montes, University of Cadiz

Martin Kappes, Frankfurt University of Applied Sciences

Inmaculada Medina-Bulo, University of Cadiz

Mercedes Merayo, Universidad Complutense de Madrid

Andrés Muñoz, University of Cadiz

Manuel Núñez, Universidad Complutense de Madrid

Guadalupe Ortiz, University of Cadiz

Manuel Palomo-Duarte, University of Cadiz

Joaquín Pizarro-Junquera, University of Cadiz

Daniel Rodríguez, University of Alcalá

Mercedes Ruiz, University of Cadiz

Iván Ruiz-Rube, University of Cadiz

Jörg Schäfer, Frankfurt University of Applied Sciences

Matthias Wagner, Frankfurt University of Applied Sciences

Contents

Optimización robusta del tiempo de ejecución de programas software con algoritmos genéticos (<i>José M. Aragón-Jurado, Juan Carlos de la Torre and Bernabé Dorronsoro</i>)	1
Sistemas neuromórficos para la detección de objetos a alta velocidad (<i>Fernando M. Quintana, Juan A. Herrera, Fernando Perez-Peña, Pedro L. Galindo and Elisa Guerrero</i>)	6
Sensor de imagen con resolución energética para microscopía electrónica (<i>Jorge J. Sáenz Noval, Juan A. Leñero-Bardallo and Lionel C. Gontard</i>)	10
Desarrollo de tecnologías de audio y video para una monitorización sin contacto del desarrollo neuromotor de prematuros en una unidad de cuidado intensivo neonatal (<i>Janet Pigueiras del Real, Lionel C. Gontard and Angel Ruiz Zafra</i>)	14
Automatic analysis of neuroimages of premature neonates for an aided NDD diagnosis based on deep learning (<i>Roa'A Khaled, Lionel C. Gontard, Joaquín Pizarro, Isabel Benavente Fernández and Simón P. Lubián López</i>)	19
A machine learning approach for early diagnosis of NDI in premature infants (<i>Arantra Ortega-Leon, Daniel Urda and Ignacio J. Turias</i>)	24
SimulateIoT: A model-driven approach to simulate IoT systems (<i>José A. Barriga and Pedro J. Clemente</i>)	29
Silencio de radio a nivel de protocolo en IoT (<i>Manuel Matías Casado and Alfonso García de Prado Fontela</i>)	34
Ética social del reconocimiento automático del habla (<i>Claudia Gómez-Rosabal, María José Castro-Bleda and Pablo Aibar-Ausina</i>)	38
Advisory. Una propuesta de tesis para identificar los riesgos de seguridad (<i>Antonio Germán Márquez Trujillo, José A. Galindo and Ángel Jesús Varela-Vaca</i>)	42
Aplicar técnicas de variabilidad para la migración de datos, un enfoque transformacional (<i>David Romero, David Benavides and José Miguel Horcas</i>)	47

Extensión del sistema de prueba de mutaciones MuCPP con operadores de mutación de rendimiento (<i>Luis Acuña-Vega, Inmaculada Medina-Bulo, Juan José Domínguez-Jiménez and Pedro Delgado-Pérez</i>) . . .	52
Hacia la detección inteligente de sucesos en ciudades inteligentes con la participación ciudadana (<i>José M. Aragón-Jurado, Luis E. Acuña-Vega, Guadalupe Ortiz, Juan Boubeta-Puig and Andres Muñoz</i>) . . .	57
Sistema CEP para la mejora de hábitos de aparcamiento (<i>Luis Manuel Igartuburu Muñoz, Alejandro Muñoz del Álamo, Guadalupe Ortiz, Juan Boubeta-Puig and Andres Muñoz</i>)	61
Una solución de bajo código para la detección automática de situaciones de interés en el ámbito de la calidad del aire (<i>Jesús Rosa-Bilbao and Juan Boubeta-Puig</i>)	66
Time series analysis using machine learning techniques: Medical and industrial applications (<i>Fatima Sajid Butt, Matthias F. Wagner, Jörg Schäfer and David Gómez Ullate</i>)	71
Proposal for solving path planning problems with an ant colony optimization algorithm (<i>Sudeep Sharan, Juan José Domínguez-Jiménez and Peter Nauth</i>)	76
NAVI assistant, a support chatbot for end-user development (<i>Rubén Baena-Perez, Iván Ruiz-Rube, Juan Manuel Dodero and José Miguel Mota</i>)	80
Minimización de casos de prueba utilizando simulated annealing (<i>Javier García Hernández, Antonia Estero-Botaro and Juan José Domínguez-Jiménez</i>)	84
Producción de vino basada en un sistema de gestión inteligente (<i>Thamyres Choji, Isabel Alznauer, Javier García, Guadalupe Ortiz, Andrés Muñoz and Juan Boubeta-Puig</i>)	89
Logística inteligente mediante un sistema de procesamiento de eventos complejos (<i>Sergio Rubio, Ignacio Gaona, Guadalupe Ortiz, Juan Boubeta-Puig and Andrés Muñoz</i>)	94

Optimización robusta del tiempo de ejecución de programas software con Algoritmos Genéticos

José M. Aragón-Jurado¹, Juan Carlos de la Torre¹, and Bernabé Dorronsoro¹

Departamento de Ingeniería Informática, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, España

{josemiguel.aragon, juan.detorre, bernabe.dorronsoro}@uca.es

Abstract. Los compiladores aplican diferentes optimizaciones al software durante el proceso de compilación. Dichas transformaciones de código son genéricas, no teniendo en cuenta las propiedades del software a compilar y del hardware donde se va a ejecutar. Además, la medición del tiempo de ejecución de un programa no es una tarea sencilla, provocando el efecto de la incertidumbre diferencias entre mediciones independientes de un mismo experimento. En la literatura suelen realizar varias ejecuciones del programa software, tomando un estadístico de la muestra, sin tener en cuenta que, la elección de un estadístico no representativo puede provocar una evolución errónea del algoritmo. En este trabajo proponemos el empleo de un algoritmo genético celular para reducir el tiempo de ejecución de un programa software ejecutado en una arquitectura hardware concreta, tratando la incertidumbre de la función de fitness con cuatro métodos diferentes. Los resultados evidencian la presencia de la incertidumbre, obteniendo estimaciones de alta precisión con el método basado en el intervalo de valores de las cinco peores ejecuciones.

Keywords: Algoritmo genético celular · LLVM · optimización de programas · incertidumbre.

1 Introducción

Cualquier programa software (SW) necesita ser compilado antes de permitir su ejecución en una arquitectura hardware (HW). Durante la compilación, se realizan modificaciones en el código con el objetivo de mejorar su rendimiento, aplicándose una secuencia de transformaciones de código genérica. Dicha secuencia se aplica sin tener en cuenta las propiedades y características tanto del SW como del HW. No obstante, el crecimiento de la tecnología HW provoca que existan en el mercado dispositivos muy diferenciados. Consecuentemente, es evidente pensar que la aplicación de optimizaciones universales imposibilita el aprovechamiento de las propiedades específicas del HW y SW. Es necesaria, por tanto, una elección correcta de las diferentes transformaciones de código a aplicar por los compiladores según el SW a optimizar y la plataforma HW en la que se ejecuta.

LLVM [5] es una de las principales infraestructuras de compilación. Hace uso de una representación intermedia del código, llamada LLVM IR, y ofrece una amplia gama de transformaciones de código sobre dicha representación, llamadas *passes*. Para aprovechar las propiedades de cualquier arquitectura, es necesaria una combinación específica de dichos *passes*, siendo una tarea complicada encontrarla. Como se demostró en [8], el impacto de la aplicación de cualquier *pass* en el rendimiento del SW es bajo, sin embargo, cuando se aplica en combinación con otros *passes*, se puede mejorar su rendimiento significativamente. Además, el orden en el que se aplica la secuencia al SW es de suma importancia, y añadir múltiples repeticiones del mismo *pass* también puede tener un impacto positivo.

Por otro lado, medir el tiempo de ejecución del SW no es una tarea trivial, ya que hay diferentes elementos, como los programas y servicios del sistema operativo, que pueden influir en el rendimiento del SW. Esto implica que se puedan medir diferentes tiempos de ejecución en réplicas del mismo experimento. Dentro de los problemas de optimización, la incertidumbre puede afectar a tres parámetros [3, 4]: variables de decisión, condiciones del entorno y funciones de fitness. Nuestra incertidumbre se encapsula en este último grupo, tratándose con técnicas de muestreo [6] siempre que la distribución de probabilidad del ruido subyacente sea normal. En caso contrario, los enfoques suelen basarse en intervalos [2] o en el peor caso [7].

En este trabajo se propone el empleo de un algoritmo genético celular (cGA) para la optimización de programas SW. Concretamente, el algoritmo se encarga de buscar secuencias de *passes* que hagan el mejor uso de las propiedades del SW y HW, minimizando el tiempo de ejecución del programa. La incertidumbre presente en las mediciones es tratada mediante cuatro enfoques diferentes, mejorando la estimación que el algoritmo genético realiza. El objetivo principal del trabajo es comparar la precisión de las diferentes técnicas para tratar la incertidumbre en el ámbito del nuevo problema combinatorio definido, estableciendo una metodología adecuada para su tratamiento.

El documento se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2, se define el problema de optimización a resolver. En la Sección 3 se exponen los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 4 se comentan las conclusiones del estudio y las principales líneas de trabajo futuro identificadas tras este trabajo.

2 Definición del problema

Nuestro problema consiste en encontrar la mejor secuencia de *passes* de LLVM que minimice el tiempo de ejecución de un SW cuando se ejecuta en una arquitectura HW específica. Todos los *passes* de LLVM se representan con un único número entero, y la solución del problema es una matriz de enteros que representan los *passes* que deben aplicarse y su orden.

Para evaluar la idoneidad de una solución, primero se compila el programa utilizando la secuencia de *passes*, y luego se mide el tiempo de ejecución del programa. La incertidumbre presente en las mediciones dificulta la asignación de valores de fitness. Además, la distribución de probabilidad del ruido subyacente

es desconocida, lo que dificulta el tratamiento de la incertidumbre que provoca. En este trabajo se comparan y evalúan cuatro métodos tomados de la literatura para tratar la incertidumbre presente en el valor de fitness de una solución:

- **Una ejecución (1toma)**. El programa optimizado se ejecuta una vez, midiendo su tiempo de ejecución.
- **Intervalo (intervalo)**. Se toman cinco medidas de tiempo independientes, y en base a ellas se realiza un intervalo de confianza utilizando el método bootstrap. La relación de orden presentada en [1] se utiliza para establecer la calidad de los individuos.
- **Peor caso (pcaso)**. Se toman cinco medidas de tiempo independientes, tomando la peor como aptitud.
- **Intervalo de las cinco peores ejecuciones (pcaso15)**. Se toman quince medidas de tiempo independiente, tomando las cinco peores y creando un intervalo.

3 Resultados

Se han realizado cinco ejecuciones independientes del cGA para cada uno de los cuatro métodos considerados para evaluar la aptitud de los individuos, y seleccionamos la mejor solución obtenida por método. Para evaluar la precisión calculada por cada función de fitness propuesta, trazamos en la Figura 1 el fitness de la solución seleccionada para los métodos (como un punto), junto con la gráfica de caja y bigotes resultante de ejecutar el mismo programa optimizado durante 1.000 veces independientes. De este modo, podemos comparar el valor de fitness calculado por el cGA con el verdadero fitness de la solución. Una estimación correcta de la aptitud tendría que colocarse dentro de la caja, junto a la mediana.

Podemos observar en la figura cómo la mayoría de los métodos estudiados ofrecen estimaciones demasiado optimistas del valor de fitness. El método de una sola ejecución, que no tiene en cuenta las posibles incertidumbres, es claramente el peor, ya que ofrece un valor de aptitud que se aproxima a la medida más baja en el experimento de las 1.000 ejecuciones. Los métodos basados en el intervalo y en el peor caso ofrecen mejores estimaciones, pero aún así se encuentran lejos del cuartil inferior. Por otro lado, el método basado en el intervalo con el peor caso realiza una estimación precisa del verdadero rendimiento del programa SW optimizado, situando el valor más alto y el más bajo del intervalo dentro de la caja, con la mediana de la caja situada entre ellos.

4 Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo, nos centramos en la optimización de programas SW utilizando un algoritmo genético celular para minimizar su tiempo de ejecución en una arquitectura HW. En particular, estudiamos y comparamos cuatro métricas diferentes para tratar la incertidumbre presente en las mediciones del tiempo de

4 Aragón-Jurado et al.

Fig. 1. Gráficas de caja y bigotes de la mejor solución obtenida.

ejecución. El problema se modela como un problema de optimización combinatoria.

Los resultados obtenidos evidencian la incertidumbre presente en el problema considerado y la necesidad de tratarla para conseguir resultados fiables a la hora de calcular el valor de fitness de una solución. Incluso algunos de los métodos diseñados, como es el caso de los basados en el intervalo o en el peor caso de cinco ejecuciones independientes, no consiguen proporcionar buenas estimaciones del verdadero rendimiento del SW. Sólo el método basado en el intervalo de las cinco peores ejecuciones es capaz de estimarlo con precisión, entre los cuatro métodos estudiados en este trabajo.

Como trabajo futuro, consideramos ampliar el estudio con la optimización de otros benchmarks de SW así como la evaluación de diferentes arquitecturas de HW. También es interesante considerar la definición de nuevos enfoques para tratar la incertidumbre con mayor precisión y con un menor coste computacional.

Referencias

1. Bhunia, A.K., Samanta, S.S.: A study of interval metric and its application in multi-objective optimization with interval objectives. *Computers & Industrial Engineering* **74**, 169–178 (2014)
2. Chanas, S., Kuchta, D.: Multiobjective programming in optimization of interval objective functions—a generalized approach. *European Journal of Operational Research* **94**(3), 594–598 (1996)

3. He, Z., Yen, G.G., Lv, J.: Evolutionary multiobjective optimization with robustness enhancement. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* **24**(3), 494–507 (2019)
4. Jin, Y., Branke, J.: Evolutionary optimization in uncertain environments-a survey. *IEEE Transactions on evolutionary computation* **9**(3), 303–317 (2005)
5. LLVM: The LLVM Compiler Infrastructure, llvm.org, Último acceso el 28 de Abril de 2022
6. Qian, C., Bian, C., Yu, Y., Tang, K., Yao, X.: Analysis of noisy evolutionary optimization when sampling fails. *Algorithmica* **83**(4), 940–975 (2021)
7. Soares, G.L., Guimarães, F.G., Maia, C.A., Vasconcelos, J.A., Jaulin, L.: Interval robust multi-objective evolutionary algorithm. In: 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. pp. 1637–1643. IEEE (2009)
8. Torre, J.C.d.l., Ruiz, P., Dorronsoro, B., Galindo, P.L.: Analyzing the influence of llvm code optimization passes on software performance. In: International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. pp. 272–283. Springer (2018)

Sistemas neuromórficos para la detección de objetos a alta velocidad

Fernando M. Quintana¹[0000-0001-5042-9399], Juan A. Herrera¹, Fernando Perez-Peña²[0000-0003-3586-2930], Pedro L. Galindo¹[0000-0003-0892-8113], and Elisa Guerrero¹[0000-0002-8320-0811]

¹ Grupo Sistemas Inteligentes de Computación, Universidad de Cádiz, Spain
{fernando.quintana,pedro.galindo,elisa.guerrero}@uca.es
juanandres.herrerarodriguez@alum.uca.es
<http://nemovision.uca.es>

² Departamento de Ingeniería en Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores, Universidad de Cádiz, Spain
fernandoperez.pena@uca.es

Resumen En la ingeniería neuromórfica han surgido nuevos tipos de sensórica basada en eventos, que por su naturaleza son ideales para el procesamiento de datos en tiempo real. En concreto, las cámaras de eventos o DVS, presentan una gran resolución temporal, haciendo su uso ideal para la captura de información a alta velocidad.

En este trabajo se propone una posible metodología para el desarrollo de un sistema neuromórfico, capaz de detectar y hacer un seguimiento de objetos a alta velocidad.

Keywords: Spiking Neural Network · DVS · Ingeniería Neuromórfica.

1. Introducción

La ingeniería neuromórfica se basa en imitar el comportamiento de las neuronas biológicas mediante el uso de modelos matemáticos y su implementación en circuitos físicos. Estos modelos incluyen las características dinámicas de las neuronas y sinapsis biológicas. De esta forma surge un nuevo paradigma en las ciencias de la computación, donde se trata de obtener las ventajas que proporcionan los sistemas biológicos para el aprendizaje y procesamiento de la información, lo cual conduce a crear las Spiking Neural Network (SNN). Por la naturaleza de estas redes, su implementación en hardware, tanto analógico como digital, conlleva ventajas como el procesamiento en tiempo real y el bajo consumo que estas producen.

Así mismo, como consecuencia de esta nueva rama de la computación (Ingeniería Neuromórfica), han surgido nuevos tipos de sensórica y actuadores que se encuentran basados en características biológicas, como por ejemplo las cámaras de eventos. Estas cámaras proporcionan nuevas formas de entender la actividad en una escena, ya que sólo registran los píxeles cuando detectan un cambio de iluminación. A diferencia de las cámaras digitales basadas en fotogramas,

la noción de tiempo sincrónico aplicada a un conjunto de píxeles se sustituye por un registro espacio-temporal de eventos, en el que el espacio y el tiempo son los parámetros codificados. En consecuencia, las cámaras de eventos son detectores de movimiento robustos y precisos y filtran automáticamente cualquier información temporalmente redundante.

Este trabajo ilustra la posibilidad de un futuro desarrollo de un sistema neuromórfico para la predicción de la posición de objetos en movimiento a alta velocidad.

2. Metodología

Este trabajo conlleva la creación de un sistema de aprendizaje capaz de detectar la posición en tiempo real de un objeto. Se está desarrollando una SNN capaz de detectar una pelota a alta velocidad, de forma que el potencial de las neuronas de salida correspondan en tiempo real con la posición de esta, haciendo posible su aplicación en sistemas robóticos.

2.1. Detección de objetos

Para el desarrollo del sistema de aprendizaje para la detección de los objetos a alta velocidad se han llevado a cabo distintas tareas: 1) Creación de un dataset de pruebas 2) Creación de varios modelos de SNN basados en estructuras tanto biológicas como obtenidas de la literatura de Deep Learning 3) Entrenamiento y validación.

Creación de dataset. Una parte primordial para la creación de un sistema de aprendizaje es un buen dataset. En el caso del problema que nos proponemos resolver, el dataset debe consistir en un conjunto de grabaciones de un objeto moviéndose (en nuestro caso una pelota) y la posición de este en cada instante de tiempo. Las grabaciones se realizarán con una cámara de eventos [5]. Debido a la naturaleza de los datos, se tratan de eventos asíncronos con una resolución temporal de $1\mu s$, por lo que debemos obtener la posición del objeto a esa resolución. Para realizar esto, utilizamos el software E2VID [2,3] para generar una serie de fotogramas a partir del flujo de eventos (fig. 1a), en los que se calculan los centros de la pelota aplicando técnicas de visión por computador (fig. 1b). Una vez obtenida la posición en cada fotograma, se realiza una interpolación cúbica para calcular la posición en cada instante temporal deseado.

Creación del modelo. Para la creación del modelo de aprendizaje, se tomarán distintas arquitecturas basadas tanto en Deep Learning como en los sistemas biológicos. Teniendo en cuenta la naturaleza del problema, tenemos una dimensión tanto espacial como temporal considerable, por esa razón se experimentará con distintas combinaciones de modelos de redes neuronales, con base en el modelo Leaky Integrate and Fire (LIF) en las primeras capas, capaces de

(a) Reconstrucción de un frame de 640x480 píxeles a través de E2VID. (b) Procesado del frame 1a para la detección del centro del objeto.

detectar las características espacio-temporales necesarias. Finalmente la última capa constará de dos neuronas LIF con un umbral de disparo ∞ . De esta forma el potencial de ambas neuronas corresponderá a la posición del objeto en tiempo real.

Entrenamiento. El entrenamiento de esta red neuronal se realizará mediante BackPropagation Through Time (BPTT) a partir del dataset obtenido previamente.

A continuación, proponemos un enfoque de aprendizaje que toma como entrada la información visual adquirida por una cámara de eventos y da como resultado las coordenadas del centro del objeto a detectar. (Los modelos SNN/CNN se utilizan para predecir estas posiciones a partir de los fotogramas de los eventos resolviendo una tarea de regresión.)

3. Trabajo Futuro

En el trabajo presentado en [1], se propone una implementación totalmente digital de un método de aprendizaje en una SNN que utiliza la plasticidad sináptica basada en R-STDP. Se utilizan neuronas Izhikevich junto con una señal de aprendizaje, que representa la concentración de dopamina que se encuentra en la red. Esta señal permite modular el aprendizaje de la red en función de las condiciones del entorno en el que se encuentra. Los resultados obtenidos son comparables con los simulados por Brian2, mostrando un comportamiento muy preciso en una plataforma desarrollada en hardware a tiempo real, abriendo nuevas perspectivas para implementar en tiempo real procesos de aprendizaje complejos en SNN. Se propone desarrollar un sistema neuromórfico para la detección de objetos en tiempo real.

4 F. M. Quintana et al.

4. Agradecimientos

Fernando M. Quintana agradece al *Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades* el apoyo a través de la beca FPU (FPU18/04321).

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto PID2019-109465RB-I00).

Referencias

1. Quintana, F.M., Perez-Peña, F. & Galindo, P.L. Bio-plausible digital implementation of a reward modulated STDP synapse. *Neural Comput & Applic* (2022). <https://doi.org/10.1007/s00521-022-07220-6>
2. Rebecq, H., Ranftl R., Koltun, V. & Scaramuzza, D. High Speed and High Dynamic Range Video with an Event Camera. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (T-PAMI)* (2019).
3. Rebecq, H., Ranftl R., Koltun, V. & Scaramuzza, D. Events-to-Video: Bringing Modern Computer Vision to Event Cameras. *IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recog. (CVPR)* (2019).
4. Izhikevich, E. M. Solving the Distal Reward Problem through Linkage of STDP and Dopamine Signaling. *Cerebral Cortex* October 17:2443–2452 (2007). <https://doi.org/10.1093/cercor/bhl152>
5. iniVation, Understanding the performance of neuromorphic event-based vision sensors. <https://inivation.com/dvp/white-papers/>, (2020).

Sensor de imagen con resolución energética para microscopía electrónica*

Jorge J. Sáenz-Noval¹[0000-0003-0384-085X],
Juan A. Leñero-Bardallo²[0000-0002-1741-9743], and
Lionel C. Gontard¹[0000-0001-8603-7119]

¹ Department of Condensed Matter Physics and IMEYMAT, Institute of Research on Electron Microscopy and Materials, University of Cádiz, Campus Universitario de Puerto Real, E11510 Cádiz, Spain.

{jorge.saenz,lionel.cervera}@uca.es
<https://www.uca.es/>

² Instituto de Microelectrónica de Sevilla, IMSE-CNM (CSIC, Universidad de Sevilla), C/Americo Vespucio, 28, 41092, Seville, Spain

juanle@imse-cnm.csic.es
<http://www.imse-cnm.csic.es/>

Abstract. Este trabajo presenta un nuevo detector de matriz de píxeles para microscopía electrónica o EMPAD, el cual implementa píxeles con diodos apilados verticalmente para la detección de energía. Al desacoplar simultáneamente la energía y intensidad del haz de electrones usando mismo detector de estado sólido, es posible hacer mediciones simultáneas de espectro y patrones de difracción, entre otros. Su fabricación en tecnología estándar CMOS reduce costos y permite una fácil integración con procesadores de alto desempeño para análisis en tiempo real. Los resultados demuestran una sensibilidad de hasta 100eV en el rango de energías de 10keV a 30keV.

Keywords: EMPAD · Circuito Integrado CMOS · Microscopio · STEM

1 Introducción

La espectrometría de masa en microscopía electrónica (EM) proporciona información esencial sobre la composición química de la muestra que se analiza, y también puede ser utilizada para mejorar el contraste de la imagen al seleccionar solo electrones dispersos elásticamente [2]. Los espectrómetros más comunes usados en la microscopía electrónica dispersan espacialmente los electrones en función de su energía. Para ello utilizan prismas electromagnéticos en el camino del haz, lo cual evita que estos electrones puedan impactar y por tanto brindar información simultánea a otros sensores. Los detectores de matriz de píxeles para microscopía electrónica (o EMPAD) se han desarrollado recientemente con adecuada sensibilidad espectral y sin requerir prismas [3]. En este sentido, cada

* Financiado por (MCIU/AEI) a través del proyecto PGC2018-101538-A-I00 y Proyectos de I+D+i DE entidades públicas – Convocatoria 2020 P20_01206

foto-diodo genera pares electrón-hueco ($e^- - h^+$) cuando incide el haz en el substrato de silicio. A pesar de tener una adecuada relación señal/ruido que hace posible el conteo de electrones individuales, estos EMPAD suelen tener una baja resolución energética [1]. Medir energía e intensidad en el mismo sensor reduce la exposición de la muestra al haz, decrementando así su efecto destructivo. Adicionalmente permite analizar rápidamente la información para experimentos in-situ. En este trabajo se propone un sensor EMPAD para electrones con sensibilidad espectral mejorada, procesamiento integrado y aplicación en el rango de energías de microscopía electrónica de barrido (SEM) entre 1-30 keV [4, 5].

2 Discriminación de energías con diodos apilados

Cuando un electrón acelerado colisiona con un diodo en el silicio, éste pierde energía y genera portadores de carga en la región de deflexión. La pérdida de energía es gradual a la trayectoria del electrón dentro del diodo generando a su paso pares electrón-hueco. El viaje de estos electrones en el silicio sigue una caminata aleatoria que puede abarcar varios nanómetros, región que se denomina volumen de interacción. En la Figura 1a se muestra el comportamiento proporcional del radio de la región o volumen de interacción en función de la energía del haz. Esta característica es aprovechada por los diodos disponibles en tecnologías CMOS de triple pozo, donde es posible crear diodos apilados verticalmente como es mostrado en la Figura 1b. Adicionalmente, un metal superior de 20k\AA es adicionado alrededor de cada foto-diodo para proteger la circuitería adyacente contra daños causados por el haz, incrementando así su tolerancia a la acumulación de cargas negativas en el óxido de los transistores.

Fig. 1: (a) Radio del volumen de interacción vs. Energía del haz. (b) Estructura transversal de los diodos empilados con apantallamiento en el metal superior.

3 Matriz de píxeles con diodos apilados

La Figura 2 muestra un diseño para píxeles y matriz EMPAD de 44x64. El prototipo fue fabricado en un proceso estándar CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) de 180nm y 6 metales. Cada píxel corresponde a tres foto-diodos apilados formando una estructura 4T-APS, la cual opera en modo rodante y con tiempo de adquisición dinámico. En azul se destacan los transistores que hacen parte del APS y las formas octagonales en rojo, verde y amarillo corresponden a los diodos D1, D2 y D3, respectivamente.

Fig. 2: Layout del píxel y de una matriz 44x64 del EMPAD con diodos apilados.

4 Prototipo y resultados

La Figura 2 muestra la técnica propuesta para una implementación 4D-STEM en SEM que permite la detección simultánea de impactos de electrones y energía. El detector es colocado debajo de la muestra, donde son capturados los patrones de difracción en conjunto con la energía de cada electrón depositado. Una FPGA genera los estímulos y captura los valores analógicos convertidos por el detector, los cuales son almacenados en una RAM y transferidos en bloques a un ordenador. Además de permitir una visualización de datos, el ordenador genera señales de control de disparo del haz para su desplazamiento con el fin de garantizar el mejor tiempo de exposición de cada píxel.

5 Conclusiones

En el presente trabajo hemos probado un conjunto de foto-diodos apilados irradiados con un haz de electrones de un SEM. Las mediciones experimentales

Fig. 3: 4D-STEM en SEM con sensibilidad energética mejorada y usando la técnica propuesta.

iniciales muestran una buena sensibilidad espectral para energías entre 10 y 30 keV con una resolución estimada por debajo de 100 eV [5]. El detector descrito aquí no puede competir con los filtros electromagnéticos en cuanto a resolución de energía. Sin embargo, las ventajas de este tipo de estructura de píxeles son su compatibilidad con las tecnologías CMOS comerciales y la integración en un único die. Además, esta técnica puede permitir la implementación de un 4D-STEM en detectores SEM.

References

1. Ballabriga, R., Campbell, M., et. al.: Medipix3: A 64k pixel detector readout chip working in single photon counting mode with improved spectrometric performance. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **633**, S15–S18 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nima.2010.06.108>, 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors (IWORID)
2. Egerton, R.F.: Electron energy-loss spectroscopy in the TEM. *Reports on Progress in Physics* **72**(1), 016502 (dec 2008). <https://doi.org/10.1088/0034-4885/72/1/016502>
3. Faruqi, A.R., McMullan, G.: Direct imaging detectors for electron microscopy. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A* **878**, 180–190 (Jan 2018). <https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.037>
4. Gontard, L.C., Leñero-Bardallo, J.A., Carmona-Galán, R.: Detector para medir la energía de electrones en microscopios electrónicos de barrido. PCT/ES2021/070420 Patent (July 2020)
5. Gontard, L.C., Leñero-Bardallo, J.A., Varela-Feria, F.M., Carmona-Galán, R.: Vertically stacked CMOS-compatible photodiodes for scanning electron microscopy. In: 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). pp. 1–5 (2020). <https://doi.org/10.1109/ISCAS45731.2020.9181208>

Desarrollo de tecnologías de audio y video para una monitorización sin contacto del desarrollo neuromotor de prematuros en una Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.

Janet Pigueiras del Real¹, Lionel Cervera Gontard¹, and Angel Ruiz Zafra²

¹ Departamento de Física de la Materia Condensada, Universidad de Cádiz
janet.pigueiras@uca.es, lionel.cervera@uca.es

² Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada
angelr@ugr.es

Resumen En la Unión Europea cerca de 300.000 bebés nacen de forma prematura cada año. Para ayudarles en su desarrollo madurativo, pueden pasar tiempo en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCINs) para una monitorización diaria de sus signos vitales con una atención específica a cada uno [1]. Algunos pueden presentar problemas de desarrollo neurológico que pueden afectar su calidad de vida posterior. Con este proyecto proponemos un sistema de monitorización para incubadoras que permita evaluar de manera continua 24/7 y sin contacto a los bebés en diferentes semanas de desarrollo. A través de algoritmos de aprendizaje automático para el tratamiento de la información de audio y video que permitan clasificar de manera automática los tipos de llanto y los movimientos de las extremidades de los bebés en función de su estadio de desarrollo neurológico. Además, pretendemos medir los niveles de ruido del entorno de la UCIN y determinar hasta qué punto pueden afectar al desarrollo óptimo de los recién nacidos. Se espera con este estudio, demostrar cómo el tratamiento de datos de audio y video constituye una forma factible y real para llevar a cabo la monitorización sin contacto a las UCINs.

Keywords: Machine learning · Deep learning · Telemonitorización · Video · Audio · Neonatos · IoT · Procesamiento de Señales.

1. Introducción y estado del arte

En la Unión Europea, se encuentra que un 8% de los nacimientos son prematuros con más de 300.000 bebés hospitalizados cada año en una UCIN debido a las condiciones de salud que presentan [1]. Esto demuestra la necesidad de estudios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los neonatos para prevenir o tratar a tiempo las patologías que puedan presentar.

Los especialistas médicos realizan el monitoreo de la salud del bebé, mediante la observación visual directa de su comportamiento o aspecto físico, y del control

de los parámetros fisiológicos que muestran los monitores (uso de sensores adheridos a la piel). Esta evaluación suele ser esporádica ya que el personal médico tiene que repartir su tiempo entre todos los prematuros que se encuentran en la sala [2], además se necesita de especialistas entrenados para detectar posibles problemas de desarrollo mediante la observación, los cuales son escasos. Por todas estas cuestiones la búsqueda de métodos que permitan una monitorización no invasiva y sin contacto, que sea automática y continua, parece ser de gran interés para lograr una mejora en la detección temprana de problemas de desarrollo. El análisis de información médica de audio y video ha demostrado ser una solución factible y con ventajas a esta situación, que permite la recopilación y procesamiento de datos clínicos que ayuda al diagnóstico médico [2].

Una línea de investigación de gran interés es el análisis automático de vídeos mediante técnicas de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de hacer un diagnóstico temprano de trastornos neurológicos, como por ejemplo, mediante el análisis de vídeos del movimiento del neonato [3]. Sin embargo la mayoría de los estudios relacionados al cálculo de movimiento del bebé no hacen uso de los métodos mencionados con anterioridad, o lo llevan a la práctica en niños que ya caminan en lugar de niños en posición supina (en una cama) [4].

En cuanto al análisis y el procesamiento de audio, específicamente relacionado al llanto del bebé, se han encontrado algunos trabajos que aplican IA para poder procesar este tipo de señales, entre esos se puede mencionar el caso de [5] en el cual se clasifica el llanto para cuando tienen hambre, sueño y dolor. Otro ámbito de estudio de audio es el de medir y analizar el ruido ambiente en la UCIN, por ejemplo [6] desarrollan una detección automática de alarmas acústicas en un entorno ruidoso aplicando para ello filtrado en el espacio de las frecuencia.

Cabe destacar, que no conocemos apenas trabajos que realicen el análisis combinado de audio y video para monitorización de los neonatos. Destacamos el proyecto Digi-NewB [7], en el cual se proponen estrategias no invasivas, para evaluar el desarrollo neuroconductual, y diagnosticar la sepsis neonatal. Entre estas técnicas plantean el uso de cámaras asociadas a micrófonos, la cual es considerada una de las soluciones más relevantes para proporcionar información conductual cercana a la observación que podría realizar un clínico.

En la literatura estudiada y referenciada en este proyecto, se pone en evidencia la falta de investigaciones en este campo que ofrezcan soluciones sin contacto y no invasivas para monitorear los estados de un bebé prematuro en tiempo real. Se encontró que la mayoría de los trabajos se enmarcan en el estudio de bebés de más de 38 semanas de gestación.

El objetivo del presente proyecto pretende mejorar la telemonitorización de neonatos a través de una herramienta no invasiva y sin contacto directo con el bebé, a través del uso de un dispositivo (formado por cámaras y micrófonos) que permita la monitorización del prematuro mediante el procesamiento de señales de vídeo y audio que permita la clasificación de manera continua y autónoma de diferentes estados (estrés, dolor, relajado, tranquilo, etc) del neonato en una Unidad de Cuidados Intensivos.

2. Metodología

Luego de realizar un estudio bibliográfico de los diferentes métodos de procesamiento de señales de audio y video para realizar un monitoreo de neonatos en una UCIN, y teniendo en cuenta sus fortalezas y beneficios, así como las debilidades y retos de los mismos, se va a proponer un sistema que mejore la eficacia y la aplicabilidad con respecto a los que ya existen en esta área.

Para lo cual se van a seguir una serie de Etapas de trabajo que nos permitan alcanzar el objetivo final de la investigación, las cuales se ven reflejadas en la Figura 1.

Figura 1. Metodología.

■ Etapa 1

Para el desarrollo de este proyecto se está realizando el diseño de un sistema basado en IoT, sin contacto y no invasivo, para la recopilación de información de audio y video, integrado en la UCIN.

Este sistema compuesto por una placa integrada con 3 cámaras y 6 micrófonos (OAK-D-IoT-40 [8]) montados de forma segura y en un solo alojamiento. Además tendrá integrado una Raspberry Pi y una pantalla que va a permitir ejecutar la interfaz de captura. En el mismo trípode se instalará otra cámara para recopilar la información de los signos vitales del bebé que muestra el monitor que los registra constantemente.

La plataforma de grabación del sistema permite iniciar y terminar una captura de datos. Además, tendrá un espacio donde automáticamente se podrán ir registrando comentarios si así se desea, y en este caso los especialistas podrán añadir las etiquetas necesarias que correspondan al estado del bebé en ese momento, por ejemplo está llorando porque tiene dolor. Estos comentarios tendrán su marca de tiempo sincronizada a la información de audio y

video que se está obteniendo. Etiquetas que son necesarias para el posterior tratamiento de los datos. También contará con unos gráficos que van a permitir comprobar los niveles de audio, vídeo, y la información relacionada a los signos vitales. Datos que serán guardados en un disco de almacenamiento externo con capacidad suficiente.

El sistema se colocará de manera que no estorbe el trabajo de los especialistas, y en una posición elevada, a una distancia que pueda capturar en todo momento al prematuro.

■ **Etapas 2**

Los períodos de grabación se realizarán a intervalos de 30 minutos cada uno, de manera automática, para evitar la pérdida total de la información en caso de fallo. No será necesario que los especialistas tengan que manejar el sistema para realizar las grabaciones, así no se agrega más carga de trabajo a sus tareas diarias.

■ **Etapas 3**

Una vez capturado todos los datos, se van a escoger los métodos de procesamiento de los mismos, en base a las metodologías empleadas en otros trabajos ya publicados. Con esto se propone la extracción de las medias de audio el llanto del bebé y del nivel de ruido ambiente, que puede estar asociado a la voz humana y las alarmas. Además se investigarán las técnicas empleadas para el procesamiento de imágenes donde exista movilidad del bebé.

■ **Etapas 4**

Posteriormente a través de métodos de clasificación se determinarán los diferentes tipos de llanto, y los niveles ruidos; que junto al procesamiento de video, y a través de la aplicación de los métodos adecuados de aprendizaje automático, se podrá estimar los diferentes comportamientos del bebé.

■ **Etapas 5**

Como última etapa de este trabajo se pretende analizar los resultados obtenidos en la etapa anterior, para demostrar que los diferentes estados de un bebé prematuro, y su manifestación a través de sonidos, expresiones faciales, parámetros fisiológicos (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno) e inerciales (movimiento) pueden ser clasificados con un alto grado de precisión mediante la combinación de diferentes tecnologías. Y cómo el ruido ambiente puede afectar o no el comportamiento de los neonatos.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Con este proyecto se tendría una herramienta de hardware y software sin contacto directo con el neonato y no invasiva, que permitiría clasificar eventos para dictaminar algún tipo de problema que esté sufriendo el neonato, así como algún cambio de estado. Los clínicos podrían ofrecer una mejor atención a los bebés, a través de la obtención de información en tiempo real de diferentes parámetros y diagnósticos relacionados con su salud.

Esta herramienta también supondrá un ahorro económico para el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), ya que su puesta en marcha y desarrollo

no representará un enorme gasto de inversión.

La propuesta descrita en este documento se encuentra en su fase inicial de desarrollo, la Etapa 1 de la metodología antes mencionada. Una vez que se obtengan los permisos necesarios para la instalación del sistema en la UCIN del Hospital Puerta del Mar en Cádiz, se procederá a la Etapa 2 para la realización de la captura de audio y vídeo. De igual forma se continuará avanzando en las diferentes etapas del proyecto para la obtención final del sistema de monitoreo no invasivo y sin contacto para bebés prematuros.

Agradecimientos

Los resultados incorporados en esta publicación recibieron financiación de *EU Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN "PremAtuRe nEwborn motor and cogNitive impairment: Early diagnosis - PARENT"*, *GrantAgreement N° 956394*.

Referencias

1. Cabon, S., Porée, F., Cuffel, G., Rosec, O., Geslin, F., Pladys, P., ... and Carrault, G. (2021). Voxyvi: A system for long-term audio and video acquisitions in neonatal intensive care units. *Early Human Development*, 153, 105303.
2. Cabon, S., Porée, F., Simon, A., Rosec, O., Pladys, P., and Carrault, G. (2019). Video and audio processing in paediatrics: a review. *Physiological measurement*, 40(2), 02TR02.
3. Shin, H. I., Shin, H. I., Bang, M. S., Kim, D. K., Shin, S. H., Kim, E. K., ... and Lee, W. H. (2022). Deep learning-based quantitative analyses of spontaneous movements and their association with early neurological development in preterm infants. *Scientific Reports*, 12(1), 1-9.
4. Leo, M., Bernava, G. M., Carcagnì, P., and Distante, C. (2022). Video-Based Automatic Baby Motion Analysis for Early Neurological Disorder Diagnosis: State of the Art and Future Directions. *Sensors*, 22(3), 866.
5. Chang, C. Y., Bhattacharya, S., Raj Vincent, P. M., Lakshmana, K., and Srinivasan, K. (2021). An Efficient Classification of Neonates Cry Using Extreme Gradient Boosting-Assisted Grouped-Support-Vector Network. *Journal of Healthcare Engineering*, 2021.
6. Aboshchuk, G., Jančovič, P., Nadeu, C., Lilja, A. P., Köküer, M., Mahamud, B. M., Veciana, A. R. D. (2015). Automatic detection of equipment alarms in a neonatal intensive care unit environment: A knowledge-based approach. In the Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association.
7. Digi-NewB - GCS HUGO - CHU - monitoring system, <http://www.digi-newb.eu>, Last accessed 6 Junio 2020.
8. Luxonis Homepage, <https://shop.luxonis.com/products/oak-d-iot-40-pro>, Last accessed 6 Junio 2022

Automatic Analysis of Neuroimages of Premature Neonates for an Aided NDD Diagnosis based on Deep Learning*

Roa'a Khaled¹[0000-0002-5231-8462], Lionel C. Gontard¹[0000-0001-8603-7119],
Joaquín Pizarro²[0000-0002-4295-6743], Isabel Benavente
Fernández³[0000-0001-9276-1912], and Simón P. Lubián López³

¹ Department of Condensed Matter Physics, University of Cádiz, Spain
`roaa.khaled@uca.es`, `lionel.cervera@uca.es`

² Department of Computer Engineering, University of Cádiz, Spain
`joaquin.pizarro@uca.es`

³ Biomedical Research and Innovation Institute of Cádiz (INiBICA) Research Unit,
Puerta del Mar University, Spain
`isabel.benavente@uca.es`, `simonplubian@gmail.com`

Abstract. Preterm birth is one of the main causes of neonates' mortality and neurodevelopmental disorders (NDD). Despite the improvements in neonatal care in the last decades which have led to an increase in survival rate, the rates of developing NDD are still concerning. This has led to an increased interest in developing new protocols and tools to diagnose NDD as early as possible; a process in which neuroimaging techniques (MRI and Ultrasound) play a vital role. In this work, we aim to develop Deep Learning (DL) methods for processing and analyzing 2D/3D neuroimages of neonates' brains to obtain biomarkers that will help clinicians in their diagnosis of NDD. Moreover, machine learning (ML) based predictive models will be developed to investigate whether the automatically obtained biomarkers at an early stage of life can predict those infants at high risk of developing NDD in the long term.

Keywords: Deep Learning · Convolutional Neural Networks · Neuroimages · Preterm Neonates · Medical Image Analysis · Ultrasound · MRI

1 Introduction

Preterm birth (defined as birth before 37 weeks of gestation) is estimated to be 15 million cases every year worldwide [10]. One of the main serious complications of preterm birth is germinal matrix-intraventricular hemorrhage, which in its severe cases, leads to posthemorrhagic ventricular dilatation (PHVD) in approximately 30%-50% of the preterm infants [3]. PHVD imposes some adverse effects on the

* Supported by the EU Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN project: PremAtuRe nEwborn motor and cogNitive impairmenTs: early diagnosis (PARENT). Grant Agreement N° 956394.

developing newborn brain, such as white matter injury and decreased volumes of deep gray matter and cerebellum [3]. This increases the risk of neurocognitive and motor impairments such as cerebral palsy, hearing loss, or blindness [6]. Timely medical intervention is crucial for decreasing these adverse effects and improving the outcome of the babies.

Medical imaging of the brain (neuroimaging) is key for identifying deviations in the development of the preterm brain. Cranial Ultrasound (US) is currently the most widely used neuroimaging technique for routine brain assessment of preterm infants, as it can be used immediately after birth and at any time without the burden of moving or sedating the patient. Moreover, modern US systems can detect most neonatal hemorrhagic and ischemic lesions in addition to main congenital and maturational anomalies. Nevertheless, the routine evaluation of neonatal brain US data relies on the availability of trained personnel that must perform tedious visual qualitative assessment which can imply high inter- and intra-observer variability [1].

In the last years, there has been a great interest in developing tools that can help medical staff in the evaluation of brain US neuroimages automatically and quantitatively. Researchers have been taking advantage of the remarkable performance of machine and deep learning methods in the field of medical image analysis; thus several methods have been proposed to analyze brain structures from 2D and 3D neuroimages of preterm neonates. [4, 5, 9].

In this research project, we aim at improving methods for preterm neuroimaging by developing software tools for automating the analysis of biomarkers (ventricles shapes and volume, brain volume, white matter lesions, and sulci shapes) that can help achieve an earlier and more accurate diagnosis of NDD.

1.1 Related Work

Cerebral Ventricle System (CVS) is one of the main important brain structures to be analysed. Automating this task is our main focus at this stage of the project, thus, in this subsection we briefly mention state-of-the-art work related to this specific task.

Several methods have been proposed to automatically segment cerebral ventricles from 2D and 3D US images based on DL. For instance, Martin et al. (2018) [6] proposed an algorithm based on 2D U-Net followed by a 3D reconstruction method to estimate CVS volume. Wang et al. (2018) [11] proposed a CNN that combines the advantages of U-Net and SegNet architectures using 2D US. Gontard et al. (2021) [5] utilised 2D CNN to automatically segment 2D slices from 3D US and then perform 3D ventricular volume estimation. Images were separated to have left and right ventricles separately, and a pre-trained SegNet was fine-tuned. To alleviate the inadequate data issue (in case of training on 3D scans) and incorporate some 3D information, thickened sagittal slices (i.e. 3 consecutive slices) were used. Martin et al. (2021) [7] investigated CVS volume estimation in both 2D and 3D settings using both V-Net and U-Net. Moreover, they proposed the use of Compositional Pattern Producing Network (CPPN) to enable the CNNs to learn CVS location. Szentimrey et al. (2022) [8] proposed

a 3D U-Net ensemble model composed of three U-Net variants, Where each of them highlights various aspects of the segmentation task, such as the shape and boundary of the ventricles.

2 Methodology

In this PhD thesis, the planned methodology can be briefly summarized into four stages: 1) Literature review. 2) Data selection and manual annotation. 3) Development of automatic segmentation and quantification methods. 4) Development of long-term outcome prediction methods.

2.1 Data selection and manual annotation

The study cohort for this research will be selected among patients who were born prematurely at the hospital of Puerta del Mar, Cadiz, Spain.

Neuroimage data. All patients in the cohort will have multiple 3D US scans acquired during their stay in the neonatal care unit. In total, 152 volumes from 10 patients with PHVD are currently available. Images will be manually annotated with the help of experienced neonatologists. These manual annotations will act as the Ground Truth against which the performance of the developed automatic methods will be compared.

Since DL methods require a large amount of data, several methods will be investigated to tackle the issue of having a small dataset. Training on 2D slices (as done in most previous studies) can be an option, however, it is still needed to incorporate 3D information to improve the state-of-the-art performance. Thickened orthogonal slices can be utilised to incorporate 3D information but also training on 3D volumes is of our interest. Thus, data augmentation techniques and data synthesis using GANs will be investigated as well as transfer learning.

Clinical scores for long-term NDD diagnosis. In addition to US images, scores obtained from clinical tests performed at 2-8 years of age will be utilized in this research. These tests' scores are related to motor, cognitive and behavioral outcomes.

2.2 Development of automatic segmentation and quantification methods

In this stage, methods based on Convolutional Neural Networks (CNN), transformers, or a combination of them [2] will be developed to improve the state-of-the-art performance on the following tasks from neonatal US neuroimages:

- 1) Automatic segmentation and quantification of lateral ventricles.
- 2) Automatic White Matter (WM) injury localization and quantification.

4 R. Khaled et al.

3) Automatic sulci segmentation and quantification.

Currently, we are progressing to perform the first task, which includes using a segmentation tool to manually segment the ventricles in 3D US images and obtain 3D ventricular volume and several subsequent measurements automatically after training a CNN model on our data. An example is shown in Figure 1. These ventricular measurements are to be compared with the manually obtained ones to evaluate the performance of the developed automatic method. Moreover, the obtained 3D measurements will help to study how clinicians can better estimate 3D ventricular volume from 2D US, since currently 2D US is still more commonly used than 3D.

Fig. 1. Sagittal planes extracted from different 3D US of different patients. In green are the contours obtained manually and in red are the contours obtained using the automatic DL approach [5].

2.3 Development of long-term outcome prediction methods

In this stage, clinical tests’ scores related to long-term outcomes will be used to develop ML models aiming to predict long-term outcomes from the measurements that will be automatically obtained using the methods developed in the preceding stage from the neonatal neuroimages.

3 Conclusions and Future Works

In this PhD thesis plan, a pipeline is proposed for developing ML/DL methods to segment and quantify neuroimages of preterm neonates and predict long-term NDD outcomes from early neuroimaging biomarkers. Such methods will help clinicians to better understand the neonatal brain development and therefore achieve an early diagnosis of NDD. The proposal described in this document is in its second stage of development (i.e. Data selection and manual annotation).

In a later stage, this work might be extended to combine MR images as well. At the end of this research project, the developed algorithms are foreseen to be integrated with a software tool/platform within the EU H2020 project PARENT for being used at the point-care/NICUs.

References

1. Benavente-Fernández, I., Ruiz-González, E., Lubian-Gutiérrez, M., et al.: Ultrasonographic Estimation of Total Brain Volume: 3D Reliability and 2D Estimation. Enabling Routine Estimation During NICU Admission in the Preterm Infant. *Frontiers in Pediatrics* **9** (2021). <https://doi.org/10.3389/fped.2021.708396>
2. Chen, J., Lu, Y., Yu, Q., et al.: TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation. *CoRR* **abs/2102.04306** (2021), <https://arxiv.org/abs/2102.04306>
3. Cizmeci, M.N., Khalili, N., Claessens, N.H.P., et al.: Assessment of Brain Injury and Brain Volumes after Posthemorrhagic Ventricular Dilatation: A Nested Substudy of the Randomized Controlled ELVIS Trial. *The Journal of Pediatrics* **208**, 191–197.e2 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.12.062>
4. Erbacher, P., Lartizien, C., Martin, M., et al.: Priority U-Net: Detection of Punctuate White Matter Lesions in Preterm Neonate in 3D Cranial Ultrasonography Priority U-Net for Detection of PWML in Preterm 3D Cranial Ultrasonography. In: *Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 121, pp. 205–216. Montreal, Canada (Jul 2020), <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02995667>
5. Gontard, L.C., Pizarro, J., Sanz-Peña, B., et al.: Automatic Segmentation of Ventricular Volume by 3D Ultrasonography in Post Haemorrhagic Ventricular Dilatation Among Preterm Infants. *Scientific Reports* **11** (01 2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80783-3>
6. Martin, M., Sciolla, B., Sdika, M., et al.: Automatic Segmentation of the Cerebral Ventricle in Neonates Using Deep Learning with 3D Reconstructed Freehand Ultrasound Imaging. In: *2018 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)*. pp. 1–4 (2018). <https://doi.org/10.1109/ULTSYM.2018.8580214>
7. Martin, M., Sciolla, B., Sdika, M., et al.: Automatic Segmentation and Location Learning of Neonatal Cerebral Ventricles in 3D Ultrasound Data Combining CNN and CPPN. *Computers in Biology and Medicine* **131**, 104268 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2021.104268>
8. Szentimrey, Z., de Ribaupierre, S., Fenster, A., et al.: Automated 3D U-Net based Segmentation of Neonatal Cerebral Ventricles from 3D Ultrasound Images. *Medical Physics* **49**(2), 1034–1046 (2022). <https://doi.org/10.1002/mp.15432>
9. Vansteenkiste, E., Govaert, P., Conneman, N., et al.: Segmentation of White Matter Flaring Areas in Ultrasound Images of Very-Low-Birth-Weight Preterm Infants. *Ultrasound in Medicine & Biology* **35**, 991–1004 (03 2009). <https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2008.12.009>
10. Walani, S.R.: Global burden of preterm birth. *International Journal of Gynecology & Obstetrics* **150**(1), 31–33 (2020). <https://doi.org/10.1002/ijgo.13195>
11. Wang, P., Cuccolo, N.G., Tyagi, R., et al.: Automatic Real-Time CNN-based Neonatal Brain Ventricles Segmentation. In: *2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018)*. pp. 716–719 (2018). <https://doi.org/10.1109/ISBI.2018.8363674>

A Machine Learning approach for early diagnosis of NDI in premature infants*

Arantxa Ortega-Leon¹ and Daniel Urda² and Ignacio J. Turias¹

¹ Intelligent Modelling of Systems Research Group, ETSIA, University of Cadiz.

`arantxa.ortega@uca.es`

`ignacio.turias@uca.es`

² Applied Computational Intelligence Group, Polytechnic School, University of Burgos.

`durda@ubu.es`

Abstract. Preterm infants are prone to several neurodevelopmental impairments (NDI), early and accurate diagnosis could cooperate on the treatment of their clinical manifestations. Previous work has identified potential clinical, omics and imaging features able to help in the diagnosis of NDI on preterm infants. We expect to take advantage of clinical, omics and imaging data from a cohort of preterm infants from the Hospital Puerta del Mar (Cadiz, Spain) and develop Machine Learning and Deep Learning Models able to assist neonatologists into the diagnosis of NDI on preterm infants.

Keywords: Preterm infants · Neurodevelopmental impairments · Machine Learning.

1 Introduction

Preterm infants, defined as those born before 37 weeks of gestation, are patients who are prone to several impairments including motor, language, behavioral and cognitive outcomes, which are the result of an early brain injury [4]. These patients require special care in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), and while growing up, special therapies are also needed for their survival and improvement in their quality of life.

Early and accurate diagnosis of neurodevelopmental impairments (NDI) in preterm infants is the key to identify and treat short and long-term clinical requirements. This is the path to apply early neuroprotective therapies during a critical window for optimal neuroplasticity [8, 6]. Identifying features capable of an early diagnosis of NDI, provides valuable help to clinicians but also gives meaningful insights for patient-targeted therapies [3, 15].

Clinical features represent an important resource for physicians to consider a patient's diagnosis, by determining signs that are linked with structural brain

* This work is supported by the PARENT project which has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Maria Skłodowska Curie Innovative Training Network 2020, Grant Agreement N^o956394

abnormalities. In some cases, clinical values can discriminate between patients with structural brain abnormalities and those without [4].

Classical statistical models using clinical data have been applied for developing models able to predict NDI outcomes in preterm infants. A previous study developed a multivariable analysis using a linear regression model that was able to predict death and NDI on extremely preterm infants using clinical features [1]. Moreover, another study implemented a logistic regression analysis to assess features that can be risk predictors candidates for NDI, using maternal and neonatal clinical data [9]. In addition, a different study applied a multivariable logistic regression analysis where one of the meaningful insights was that they determined features variables associated with hospital interventions which were correlated with long-term NDI [12].

Another research developed prediction models using stepwise logistic regression for NDI outcomes based on antenatal maternal and fetal features. They determined that multiple factors models can more accurately estimate complications than models based on gestational age alone [19]. This work made by previous research can indicate how important is the implementation of these predictive models and how these results can help neonatologists in diagnosis and treatment decision making.

Previous research with clinical and omics data such as genomics, proteomics, epigenomics and transcriptomics has provided potential features for identifying NDI. Furthermore, in some cases, they have applied Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL) methods to approach them. For example, a study determined a combination of clinical parameters to predict extremely and very preterm infants with risk of intracerebral hemorrhage, which can cause brain injuries and cerebral palsy. By using a Random Forest model, they determined that hematocrit (Ht), leukocyte (Leu) and thrombocyte (Thro) counts were the best clinical features to predict intracerebral hemorrhage [16].

Omics features have also gained significance in NDI research, for instance, a study identified epigenomic predictors of cerebral palsy in newborns. They identified that MicroRNAs (miRNAs) such as miR-1469 and Non-coding RNAs (ncRNAs) such as NCRNA00171 and NCRNA00028 were significantly associated with cerebral palsy on newborns in their cohort study [2].

Although effort has been done in research to determine features that can assist clinicians to diagnose patients, attempts are now concentrating in merging biological layers such as omics, clinical and image-based data to have a better diagnosis. This heterogeneous data integration could facilitate the identification of disease subtypes and potentially find treatments for these diseases.

2 Methods

Research efforts on heterogeneous data integration using Machine Learning have been carried out in different neurocognitive and complex diseases such as Alzheimer's

disease, Cancer and Autism Spectrum Disorders [5, 20, 10, 14, 13, 7]. The following project proposal is to gain advantage of the clinical, omics and image-based data available on preterm infants of 410 patients from Hospital Puerta del Mar (Cadiz, Spain). This data will be analyzed by using ML/DL methods to perform an adequate diagnosis of NDI on preterm infants. Clinics experts will perform data labeling of imaging data, such as MRI, whose database will contain patient's diagnosis. The omics data included in the model will be cleaned/inputted based on previous knowledge and experimental designs in animal models.

In this first stage of the research, data collection from electronic health records of preterm infants is expected to be handled. Later, a classic Machine Learning workflow will be applied, which implies building a feature set (data collection, pre-processing, feature selection) and secondly, fitting this data into classification or regression algorithms. Authors have previously applied ML/DL in different problems [18, 11, 17]. Some of the Machine Learning and Deep Learning models that we are planning to apply include Bayesian, k-nearest-neighbors, and Artificial Neural Networks such as Deep Neural Networks (DNNs) with restrictions (pc-DNN). These restrictions aims to improve the performance and prevent overfitting of the trained data [17]. Following this work, if necessary, techniques can be used to include a priori knowledge in the model and select variables which could have a higher correlation to the outcome. With this methodology, we expect to determine which of the features are relevant when there is a pathological MRI.

Fig. 1. General workflow of a Machine Learning classification model using Electronic Health Records.

3 Conclusions and future work

Despite the fact that over the years there has been an exponential increase of biological data, advantages of this heterogeneous data can be taken by applying Machine Learning and Deep Learning models. We expect that models developed in this research can assist neonatologists into the diagnosis of NDI in preterm infants.

References

1. Ambalavanan, N., Carlo, W.A., Tyson, J.E., Langer, J.C., Walsh, M.C., Parikh, N.A., Das, A., Van Meurs, K.P., Shankaran, S., Stoll, B.J., et al.: Outcome trajectories in extremely preterm infants. *Pediatrics* **130**(1), e115–e125 (2012)
2. Bahado-Singh, R.O., Vishweswaraiah, S., Aydas, B., Mishra, N.K., Guda, C., Radhakrishna, U.: Deep learning/artificial intelligence and blood-based dna epigenomic prediction of cerebral palsy. *International Journal of Molecular Sciences* **20** (5 2019). <https://doi.org/10.3390/ijms20092075>
3. Cascant-Vilaplana, M., Vento, M.: Seeking biomarkers that predict neurodevelopmental impairment in preterm infants. *EBioMedicine* (10 2021). <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103605>
4. George, J.M., Fiori, S., Fripp, J., Pannek, K., Guzzetta, A., David, M., Ware, R.S., Rose, S.E., Colditz, P.B., Boyd, R.N.: Relationship between very early brain structure and neuromotor, neurological and neurobehavioral function in infants born <31 weeks gestational age. *Early human development* **117**, 74–82 (2018)
5. He, L., Li, H., Chen, M., Wang, J., Altaye, M., Dillman, J.R., Parikh, N.A.: Deep multimodal learning from mri and clinical data for early prediction of neurodevelopmental deficits in very preterm infants. *Frontiers in Neuroscience* **15** (10 2021). <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.753033>
6. He, L., Li, H., Wang, J., Chen, M., Gozdas, E., Dillman, J.R., Parikh, N.A.: A multi-task, multi-stage deep transfer learning model for early prediction of neurodevelopment in very preterm infants. *Scientific Reports* **10** (12 2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71914-x>
7. Higdon, R., Earl, R.K., Stanberry, L., Hudac, C.M., Montague, E., Stewart, E., Janko, I., Choiniere, J., Broomall, W., Kolker, N., Bernier, R.A., Kolker, E.: The promise of multi-omics and clinical data integration to identify and target personalized healthcare approaches in autism spectrum disorders. *OMICS A Journal of Integrative Biology* **19**, 197–208 (4 2015). <https://doi.org/10.1089/omi.2015.0020>
8. Jarjour, I.T.: Neurodevelopmental outcome after extreme prematurity: A review of the literature. *Pediatric Neurology* **52**, 143–152 (2 2015). <https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2014.10.027>
9. Kiechl-Kohlendorfer, U., Ralser, E., Peglow, U.P., Reiter, G., Trawöger, R.: Adverse neurodevelopmental outcome in preterm infants: risk factor profiles for different gestational ages. *Acta paediatrica* **98**(5), 792–796 (2009)
10. Li, Y., Wu, F.X., Ngom, A.: A review on machine learning principles for multi-view biological data integration. *Briefings in bioinformatics* **19**(2), 325–340 (2018)
11. Moscoso-López, J.A., Urda, D., Ruiz-Aguilar, J.J., Gonzalez-Enrique, J., Turias, I.J.: A machine learning-based forecasting system of perishable cargo flow in maritime transport. *Neurocomputing* **452**, 487–497 (2021)
12. Nakanishi, H., Suenaga, H., Uchiyama, A., Kono, Y., Kusuda, S.: Trends in the neurodevelopmental outcomes among preterm infants from 2003–2012: a retrospective cohort study in japan. *Journal of Perinatology* **38**(7), 917–928 (2018)
13. Reda, I., Khalil, A., Elmogy, M., El-Fetouh, A.A., Shalaby, A., El-Ghar, M.A., Elmaghraby, A., Ghazal, M., El-Baz, A.: Deep learning role in early diagnosis of prostate cancer. *Technology in Cancer Research and Treatment* **17** (1 2018). <https://doi.org/10.1177/1533034618775530>
14. Spasov, S.E., Passamonti, L., Duggento, A., Lio, P., Toschi, N.: A multi-modal convolutional neural network framework for the prediction of alzheimer’s disease. In: 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). pp. 1271–1274. IEEE (2018)

15. Tataranno, M.L., Vijlbrief, D.C., Dudink, J., Benders, M.J.: Precision medicine in neonates: A tailored approach to neonatal brain injury. *Frontiers in Pediatrics* **9** (5 2021). <https://doi.org/10.3389/fped.2021.634092>
16. Turova, V., Sidorenko, I., Eckardt, L., Rieger-Fackeldey, E., Felderhoff-Müser, U., Alves-Pinto, A., Lampe, R.: Machine learning models for identifying preterm infants at risk of cerebral hemorrhage. *PLoS ONE* **15** (1 2020). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227419>
17. Urda, D., Veredas, F.J., González-Enrique, J., Ruiz-Aguilar, J.J., Jerez, J.M., Turias, I.J.: Deep neural networks architecture driven by problem-specific information. *Neural Computing and Applications* **33**(15), 9403–9423 (2021)
18. Urda, D., Veredas, F.J., Turias, I., Franco, L.: Addition of pathway-based information to improve predictions in transcriptomics. In: *International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*. pp. 200–208. Springer (2019)
19. Ushida, T., Moriyama, Y., Nakatochi, M., Kobayashi, Y., Imai, K., Nakano-Kobayashi, T., Nakamura, N., Hayakawa, M., Kajiyama, H., Kotani, T., et al.: Antenatal prediction models for short-and medium-term outcomes in preterm infants. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* **100**(6), 1089–1096 (2021)
20. Venugopalan, J., Tong, L., Hassanzadeh, H.R., Wang, M.D.: Multimodal deep learning models for early detection of alzheimer’s disease stage. *Scientific Reports* **11** (12 2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-74399-w>

SimulateIoT: A model-driven approach to simulate IoT systems*

José A. Barriga¹[0000-0001-8377-1860] and Pedro J. Clemente¹[0000-0001-5795-6343]

Quercus Software Engineering Group. <http://quercussege.unex.es>. Department of Computer Science. University of Extremadura, Av. Universidad s/n, 10003, Cáceres (Spain)
{jose,pjclemente}@unex.es

Abstract. Developing, deploying and testing IoT projects require high investments on devices, fog nodes, cloud nodes, analytic nodes, hardware and software. However, in order to decrease the cost associated to develop and test the IoT system it can be previously simulated. In this regard, designing IoT simulation environments has been tackled focusing on low level aspects such as networks, nodes and so on more than focusing on the high level concepts related to IoT environments. Model-driven development aims to develop the software systems from domain models which capture at high level the domain concepts and relationships, generating from them the software artefacts by using code-generators. In this paper, a model-driven development approach, SimulateIoT, is proposed to define, generate code and deploy IoT systems simulations. The IoT simulation environment generated from each model includes the sensors, actuators, fog nodes, cloud nodes and analytical characteristics. Additionally, a case study, focused on an Industrial IoT environment is presented to show the simulation expressiveness.

Keywords: IoT systems · IoT simulation · model-driven development · model to text transformation.

1 Introduction

The development of IoT systems requires the management and integration of conveniently heterogeneous technologies such as devices, actuators, databases, communication protocols, stream processing engines, etc. As a consequence, in order to implement, deploy and test the IoT systems a high investment must be made in time, money and effort.

Simulating IoT systems is one way to decrease this initial investment because the users can measure and resize the artefacts needed to deploy and interconnect

* This work was funded by the Government of Extremadura, Council for Economy, Science and Digital Agenda under the grant GR21133 and the project IB20058 and by the European Regional Development Fund (ERDF); and Cátedra Telefónica de la Universidad de Extremadura (Red de Cátedras Telefónica).

the systems. Some of the most relevant simulators are: Contiki-Cooja [10], OM-NeT++ [13], IoT-Lab [9], CupCarbon [5] or IoTsim-Edge [3]. However, although there are several simulation environments for wireless sensor networks (WSN), there is a lack of IoT simulator tools for designing IoT environments at a high level that enable modeling this kind of systems by using the domain concepts and relationships.

Model-Driven Development (MDD) [11] is an emerging software engineering research area that aims to develop software guided by models based on Meta-modeling technique. In MDD, a MetaModel defines the domain concepts and relationships in a specific domain in order to model partial reality. A Model defines a concrete system conform to a Metamodel. Then, from these models it is possible to generate totally or partially the application code by model-to-text transformations [12]. Thus, high level definition (models) can be mapped by model-to-text transformations to specific technologies (target technology). Consequently, the software code can be generated for a specific technological platform, improving the technological independence and decreasing error proneness.

So, MDD is proposed to tackle this heterogeneous technology (devices, actuators, complex event processing engines, notification technology, publish-subscribe communication protocol, etc.) by increasing the *abstraction level* where the software is implemented, focusing on the domain concepts and their relationships.

The main contributions of this paper include:

- Evidence that Model-Driven Development techniques are suitable to develop tools and languages to tackle successfully the complexity of heterogeneous technologies in the context of IoT simulation environments.
- A Model-Driven solution for researchers and practitioners that allows them to design and simulate IoT systems by defining a *SimulateIoT* metamodel, a graphical concrete syntax (graphical editor) to define models and a model-to-text transformation towards the code generation for specific IoT simulation environment. It includes the code generation to execute the IoT simulation. Furthermore, the IoT system generated can be deployed.
- The application of *SimulateIoT* to one case study focused on a generic Industrial IoT system (IIoT).

The rest of the paper is structured as follows. In Section 2, we present *SimulateIoT*, including the *SimulateIoT* metamodel, the graphical editor and the model-to-text transformation developed. In Section 3 an Industrial IoT case study is presented. Finally, Section 4 concludes the paper.

2 SimulateIoT Overview

SimulateIoT [1] is a model-driven approach to design, generate code and execute IoT simulations. The main components of SimulateIoT are: a) The Abstract Syntax or Metamodel; b) The Concrete Syntax or Graphical editor; and c) The Model-to-Text Transformations.

A) SimulateIoT Metamodel: In the context of Model-Driven Development, a MetaModel defines the concepts and relationships in a specific domain in order to model partially reality [11]. Later, Models conform to the Meta-Model could be defined and they could be used to generate total or partially the application code. The software code could be generated for a specific technological platform, improving its technological independence and decreasing the error proneness.

The SimulateIoT metamodel (available in [2]) includes concepts related to sensors, actuators, databases, fog and cloud nodes, data generation, communication protocols, stream processing, and deploying strategies, among others.

B) SimulateIoT Graphical Concrete Syntax and Validator: In order to facilitate modeling IoT environments, a Graphical Concrete Syntax (Graphical editor) has been generated using the Eugenia tool [4]. The Graphical Concrete Syntax generated from SimulateIoT metamodel is based on Eclipse GMF (Graphical Modeling Framework) and EMF (Eclipse Modeling Tools). Consequently, models (EMF and OCL (Object Constraint Language) [8] based) can be validated against the defined metamodel (EMF and OCL based). Figure 1 B shows an example of model defined by using the Graphical Concrete Syntax generated.

C) SimulateIoT Model to Text Transformations: Once the models have been defined and validated conforming to the *SimulateIoT metamodel*, a model-to-text transformation defined using Aceleo [7] can generate several artefacts. Thus, the generated software includes, MQTT messaging broker (based on MQTT protocol [6]), device infrastructure, databases, a graphical analysis platform, a stream processor engine, docker container, etc.

Figure 1 A shows the deployment of the architecture of a generic IoT environment where the above mentioned artefacts and their interactions can be observed. Note that the deployment of the architecture is carried out by running the deployment script that is included in the model-to-text transformations (script that includes all the configurations defined in the previous system modelling).

3 Case study. Industrial IoT

In this section, an Industrial IoT environment is modeled and simulated by using SimulateIoT tools. It defines an IIoT where a supplier and its customers manage both product orders and shipments. This is a generic use case, i.e. the proposed environment could represent any type of industrial environment where a supplier delivers products to its customers or where a specific sensor triggers an alert to act.

3.1 Case study. Model definition

- Each industrial placement (customer) is provided with a set of devices (*Sensor* node, Figure 1 B, label 3.1) which is capable of measuring the stock of their products (i.e. the level of a concrete fluid).

4 José A. Barriga and Pedro J. Clemente

Fig. 1. A) Example of deploy diagram. B) Case study. A generic Industrial IoT system model.

- Each industrial placement (customer) is provided with a *Fog* node (Figure 1 B, label 1.1) capable of analysing (Figure 1 B, label 7) the data published by the stock devices (*Sensor*) nodes. In case of stock shortage (defined by a set of rules), the *Fog* node informs the supplier.
- The supplier has a series of warehouses, all of them equipped with *Fog* nodes (Figure 1 B, label 1.2) capable of receiving (Figure 1 B, label 5.2) and processing the information supplied by the industrial placements (stock status).
- Each warehouse also has an *Actuator* node (Figure 1 B, label 3.2) that receives the information related to the customer's stock and manages them (stock status to orders).
- Finally, the provider has a *Cloud* node (Figure 1 B, label 2) through which it is able to receive all the information from the environment (*Fog* nodes) and store them (Figure 1 B, label 6).

3.2 Case study. Code generation and deployment

Once the model has been defined, the model-to-text transformation is applied with the following goals: i) to generate Java code which wraps each device behaviour; ii) to generate configuration code to deploy the message brokers necessary, including the *topic* configurations defined; iii) to generate the configuration files and scripts necessary to deploy the databases and stream processors defined; and finally, to generate the code necessary to query the databases where the data will be stored; iv) to generate for each *ProcessNode* and *EdgeNode* a *Docker* container which can be deployed throughout a network of nodes using *Docker Swarm*.

Thus, executing the simulation modelled and later on deploying it, makes it possible to analyse the final IoT environment before it is implemented and deployed.

4 Conclusions

The MDD approach proposed in this paper, SimulateIoT, shows that Model-driven development techniques are a suitable way to tackle the complexity of domains where heterogeneous technologies are integrated. Besides, SimulateIoT helps users to design, generate, deploy, analyse, and optimise their IoT systems, streamlining the process of IoT systems development and saving costs.

References

1. Barriga, J.A., Clemente, P.J., Sosa-Sánchez, E., Prieto, E.: Simulateiot: Domain specific language to design, code generation and execute iot simulation environments. *IEEE Access* **9**, 92531–92552 (2021)
2. Barriga Corchero, J.A., Clemente, P.J.: “simulateiot metamodel”, mendeley data, v1 (2022). <https://doi.org/10.17632/4mmgv82k2c.1>
3. Jha, D.N., Alwasel, K., Alshoshan, A., Huang, X., Naha, R.K., Battula, S.K., Garg, S., Puthal, D., James, P., Zomaya, A., et al.: Iotsim-edge: A simulation framework for modeling the behavior of internet of things and edge computing environments. *Software: Practice and Experience* **50**(6), 844–867 (2020)
4. Kolovos, D.S., García-Domínguez, A., Rose, L.M., Paige, R.F.: Eugenia: towards disciplined and automated development of GMF-based graphical model editors. *Software & Systems Modeling* pp. 1–27 (2015)
5. Mehdi, K., Lounis, M., Bounceur, A., Kechadi, T.: Cupcarbon: A multi-agent and discrete event wireless sensor network design and simulation tool. In: 7th International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques, Lisbon, Portugal, 17-19 March 2014. pp. 126–131. Institute for Computer Science, Social Informatics and Telecommunications Engineering (ICST) (2014)
6. Oasis: Message queuing telemetry transport (mqtt) v5.0 oasis standard (2019), <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html> (Retrieved: 2022-06-13)
7. Obeo: Acceleo project (2012), <http://www.acceleo.org> (Retrieved: 2022-06-13)
8. OMG: OMG Object Constraint Language (OCL), Version 2.3.1 (January 2012), <http://www.omg.org/spec/OCL/2.3.1/> (Retrieved: 2022-06-13)
9. Papadopoulos, G.Z., Beaudaux, J., Gallais, A., Noel, T., Schreiner, G.: Adding value to WSN simulation using the IoT-LAB experimental platform. *International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications* pp. 485–490 (2013)
10. Sehgal, A.: Using the Contiki Cooja simulator. *Computer Science, Jacobs University Bremen Campus Ring, Technical Report* (2013)
11. Selic, B.: The pragmatics of model-driven development. *IEEE software* **20**(5), 19–25 (2003)
12. Sendall, S., Kozaczynski, W.: Model transformation: The heart and soul of model-driven software development. *IEEE software* **20**(5), 42–45 (2003)
13. Varga, A., Hornig, R.: An overview of the omnet++ simulation environment. In: *Proceedings of the 1st international conference on Simulation tools and techniques for communications, networks and systems & workshops*. p. 60. ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering) (2008)

Silencio de radio a nivel de protocolo en IoT

Manuel Matías Casado¹[0000-0001-8822-9173] y Alfonso García de Prado Fontela¹[0000-0002-6523-9974]

¹ Universidad de Cádiz, España
{manuel.casado, alfonso.garciadeprado}@uca.es

Resumen. En el creciente ecosistema del Internet de las Cosas, observamos la necesidad de tener mecanismos que permitan, en situaciones de emergencia o de congestión puntual, reservar recursos para la transmisión exclusiva de información prioritaria. Proponemos un mecanismo que permite, a nivel de protocolo de datos, silenciar dispositivos clientes de forma temporal para descongestionar la red.

Palabras claves: Internet de las cosas, congestión de red, smart cities, MQTT.

1 Introducción

En la evolución actual del Internet de las Cosas (IoT) y otros aspectos relacionados como las Smart Cities, es previsible que aparezcan limitaciones puntuales, cuando no generalizadas, en cuanto a uso del ancho de banda, capacidad de procesamiento de mensajes o eventos y consumo de energía [1].

En este aporte proponemos algunos mecanismos que consideramos que deberían incorporarse en las implementaciones de los protocolos de datos, para así liberar de estas tareas a la capa de aplicación. Trataremos de dar una descripción genérica a la vez que suficientemente detallada del funcionamiento, y concretaremos como ejemplo una propuesta de cómo estos mecanismos se podrían incorporar a una hipotética próxima versión del protocolo MQTT (actualmente en versión 5).

Este artículo se organiza como sigue: en la sección 2 veremos los motivos que justifican la necesidad de gestionar la reducción del uso de ancho de banda desde el servidor y a nivel de protocolo de datos. Seguidamente, en la sección 3 propondremos de forma abstracta unos mecanismos para este fin. Concretaremos estos mecanismos para el caso específico de MQTT 5 en la sección 4.

2 Antecedentes

Mientras continúa el crecimiento del número de dispositivos IoT conectados [1], aumentan las posibilidades de que se congestionen los canales y dispositivos por los que circulan los datos generados. Si bien es posible implementar mecanismos de gestión de estas congestiones desde la capa de aplicación, creemos importante que existan mecanismos sólidos a nivel de protocolo de datos. Se han propuesto ya algunas variantes de

2

protocolos de IoT con esta misma intención, tales como Emergent-MQTT [2], que permite reservar ancho de banda para comunicaciones prioritarias, o DM-MQTT [3], que permite en determinadas situaciones a los emisores comunicarse directamente con sus destinatarios sorteando al broker.

3 Descripción del mecanismo propuesto

Fig. 1. Izquierda: diagrama de secuencia del mecanismo de silencio de radio. Derecha: implementación propuesta para MQTT

En los casos en que se necesite reducir el flujo de datos, ya sea para liberar ancho de banda o por reducir la carga de trabajo del servidor en momentos críticos, sería deseable disponer de un método que permita al servidor ordenar silencio de radio a diversos clientes cuyas publicaciones no son críticas.

La forma que proponemos para conseguir esto es mediante un mensaje desde el servidor al cliente con un comando que represente el paso forzoso a modo silencio hasta recibir un mensaje de reactivación por parte del servidor. Se estructura el funcionamiento en las siguientes fases:

Negociación de la conexión. El cliente debe indicar entre sus propiedades si implementa esta característica de silencio de radio. El servidor puede exigir que esta característica esté soportada y, por tanto, puede rechazar la conexión por parte de clientes que no lo hagan.

Funcionamiento normal. Se establece una conexión con funcionamiento normal.

Silencio de radio. El servidor envía al cliente un aviso de que debe pasar de forma forzosa a un estado de espera en el que no puede enviar mensajes. No es imprescindible, aunque sí es recomendable, cerrar la conexión a nivel de protocolo.

Reanudación de las comunicaciones. Cuando la necesidad prioritaria de ancho de banda ha cesado, el servidor reconecta con el cliente, si es que la conexión se cerró, y lo autoriza a continuar con las comunicaciones de forma normal.

4 Caso de estudio: MQTT 5

Sin pretender resumir aquí el funcionamiento de MQTT [4], en esta sección revisaremos únicamente las peculiaridades de este protocolo que condicionan la implementación de esta característica y propondremos a continuación cómo incluirla.

4.1 Revisión de las características relevantes de MQTT 5

Tipos de paquetes: La mayoría de los tipos de paquetes disponibles en MQTT se presentan en parejas de acción y respuesta: CONNECT/CONNACK para solicitar y confirmar el establecimiento de una conexión, PUBLISH/PUBACK para la publicación de mensajes, etc. No está previsto en su especificación que se envíe desde el servidor a los clientes información que no hayan solicitado mediante suscripción, ni tampoco que existan comandos con los que un servidor envíe instrucciones que los clientes deban cumplir.

Hay en total catorce tipos de paquetes definidos en la especificación de MQTT 3.1.1 [4] y quince en MQTT 5 [5]. Es un campo de cuatro bits el que codifica el tipo de paquete. Por tanto, en caso de añadir nuevos tipos de paquetes en versiones futuras, solamente podría añadirse un tipo nuevo sin tener que reespecificar toda la cabecera.

Reason codes. Ya en versiones anteriores de MQTT existía el concepto de *return code*: un campo que codifica información adicional en un paquete CONNACK o SUBACK. En la versión 5 se amplía el concepto, se renombra como *reason code*, pasa de haber solo 10 códigos a 45 diferentes y permite dar mucho más detalle de en qué condiciones se ha realizado una acción o por qué ha fallado. Ahora, además, todos los tipos de paquete pueden llevar un *reason code*.

4.2 Implementación del silencio de radio

La forma ideal de incorporar esta característica en MQTT sería mediante un tipo adicional de paquete que tuviera la función de enviar comandos desde el servidor a los clientes. Pero la forma en que ha evolucionado el protocolo MQTT hasta ahora, evitando en lo posible cambios drásticos, sugiere que probablemente esta opción no encaja con el planteamiento de OASIS (*Organization for the Advancement of Structured Information Standards*), el consorcio que ha estandarizado este protocolo [5].

También es posible implementar esta característica de una manera que no requiera grandes cambios. Para esto, proponemos que el servidor que quiera comandar silencio de radio fuerce la desconexión. Queda el problema de cómo reestablecer la conexión: En MQTT, las conexiones son iniciadas por los clientes mediante paquetes CONNECT y el servidor responde con un paquete CONNACK. No obstante, podría ser viable permitir que el servidor envíe al cliente un mensaje CONNECT como señal de permiso para reconectar. A partir de ahí, el resto del procedimiento podría seguir según la especificación normal. Las fases del funcionamiento quedarán como sigue:

Negociación de la conexión. El cliente, entre las propiedades de conexión de su paquete CONNECT, debe incluir si soporta o no silencio de radio. En caso de que no lo

soporte y sea requerido por el servidor, el servidor responderá un CONNACK negativo con *reason code* 0x01 = “unsupported protocol version”.

Funcionamiento normal. El cliente y el servidor tienen una conexión MQTT activa e intercambian paquetes con normalidad.

Silencio de radio. El servidor enviará un paquete DISCONNECT con un *reason code* adecuado para cerrar la conexión de datos y seguidamente cerrará la conexión a nivel de transporte. El *reason code* será un código numérico nuevo entre los muchos que quedan libres y al que llamaremos “*radio silence*”. En los casos en los que un cliente tenga establecida una sesión persistente, se conservarán los datos asociados a esta sesión: Existencia de la sesión, suscripciones del cliente, mensajes y confirmaciones pendientes con QoS (Quality of Service) 1 (entrega garantizada, requiere confirmación) o 2 (entrega exactamente una vez, requiere doble confirmación).

Reconexión. Cuando han pasado las circunstancias que han impuesto la desconexión forzosa, el servidor reestablece la conexión a nivel de transporte con el cliente y le envía un paquete CONNECT para darle permiso de reconectar y continuar su actividad normal. El cliente, a partir de aquí, sigue el procedimiento normal de establecer una conexión MQTT.

Una vez establecida la conexión, servidor y cliente deberán intercambiarse los mensajes PUBLISH, PUBACK, PUBREL y PUBCOMP necesarios para completar la entrega y confirmación de los mensajes con QoS 1 o 2 pendientes de confirmar.

5 Conclusión

Al permitir desde la capa de protocolo de datos que se silencie unilateralmente a los dispositivos clientes, es posible eliminar temporalmente tráfico de importancia baja y dejar recursos libres para transmitir y procesar información crítica en estados puntuales en los que se produzcan necesidades urgentes, especialmente en el contexto de las Smart Cities. Hemos propuesto un método sencillo para gestionar esta posibilidad y hemos demostrado su implementabilidad en el caso concreto de MQTT.

Referencias

1. Schiller, E., Aidoo, A., Fuhrer, J., Stahl, J., Ziörjen, M., Stiller, B.: Landscape of IoT security. *Computer Science Review*. 44, 100467 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2022.100467>.
2. Park, J., Yun, S., Kim, H., Kim, W.-T.: Emergent-MQTT over SDN. In: 2017 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). pp. 882–884 (2017). <https://doi.org/10.1109/ICTC.2017.8190805>.
3. Park, J.-H., Kim, H.-S., Kim, W.-T.: DM-MQTT: An Efficient MQTT Based on SDN Multicast for Massive IoT Communications. *Sensors*. 18, 3071 (2018). <https://doi.org/10.3390/s18093071>.
4. OASIS: MQTT 3.1.1 protocol specification, <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>.
5. OASIS: MQTT 5.0 protocol specification, <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>.

Ética social del reconocimiento automático del habla

Claudia Gómez-Rosabal¹, María José Castro-Bleda¹, and Pablo Aibar-Ausina²

¹ VRRAIN - Valencian Research Institute for Artificial Intelligence
Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
cgomros@posgrado.upv.es
mcastro@dsic.upv.es

² Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I, Castellón, Spain
aibar@uji.es

Abstract. Existe una gran incertidumbre sobre lo que debe considerarse un uso ético de las tecnologías, aunque algunos puntos son claros. Toda tecnología debería tener en cuenta e intentar evitar las posibles consecuencias negativas que puede causar a los usuarios que la utilicen, en cuestiones como su privacidad, la seguridad de sus datos o el uso de roles y estereotipos discriminatorios. En gran medida, la tarea de lograr un uso ético de las tecnologías de voz recae en los desarrolladores encargados de diseñar, entrenar e integrar los modelos que permitan el funcionamiento de los dispositivos de voz.

Muchos estudios actuales apuntan al sesgo que ya existe en los sistemas de voz, debido al género, la raza, la extracción social En la presente comunicación se analizan estos aspectos y como conclusión se propone la realización de un trabajo de recopilación y análisis tanto de los estudios realizados hasta el momento como de los resultados que producen diferentes herramientas de reconocimiento del habla dentro del ámbito del español de las distintas regiones y países, planteando a partir de ellos soluciones y alternativas a los diferentes sesgos que se detecten.

Keywords: reconocimiento automático del habla · inteligencia artificial · bots · ética · sesgo de género · sesgo de raza.

1 Introducción

Los sistemas de Reconocimiento Automático del Habla (RAH), que utilizan sofisticados algoritmos de aprendizaje automático para convertir el lenguaje hablado en texto, se han extendido cada vez más, impulsando populares asistentes virtuales, facilitando el subtítulo automático y permitiendo plataformas de dictado digital para la atención sanitaria. En los últimos años, la calidad de estos sistemas ha mejorado notablemente, debido tanto a los avances en el aprendizaje profundo como a la recopilación de conjuntos de datos a gran escala utilizados para entrenar los sistemas. Sin embargo, es interesante analizar el comportamiento de estas herramientas para diferentes subgrupos de la población [5].

La Inteligencia Artificial (IA) mediante voz es prácticamente omnipresente y cada vez más potente. Las previsiones sugieren que el comercio por voz será un negocio de 80.000 millones de dólares en 2023 [2]. Google informa de que el 20% de sus búsquedas se realizan hoy en día mediante consultas de voz, una cifra que se prevé que aumente al 50%. En 2017, Google anunció que su reconocimiento de voz tenía un 95% de precisión. Aunque es una cifra impresionante, ¿un 95% de precisión para quién? El trabajo que se propone realizar tiene como objetivo analizar precisamente la cuestión de la ética social del reconocimiento del habla en diferentes grupos sociales, mostrar ejemplos, analizar el impacto que pueden tener en la vida de las personas y posibles soluciones.

2 Sesgo de raza

A pesar del auge de las tecnologías del habla, existe la preocupación de que los sistemas de reconocimiento del habla presenten sesgo racial, un problema que ha salido a la luz recientemente en otras aplicaciones de aprendizaje automático, como el reconocimiento de rostros, el procesamiento del lenguaje natural, la publicidad en línea, la atención sanitaria y los servicios infantiles.

En un artículo publicado en el Journal Proceedings of the National Academy of Sciences [5], se evaluaron las disparidades raciales en cinco herramientas comerciales de conversión de voz a texto -desarrolladas por Amazon, Apple, Google, IBM y Microsoft- que potencian algunas de las aplicaciones más populares de la tecnología de reconocimiento de voz. Estas evaluaciones están basadas en entrevistas transcritas realizadas a 42 hablantes blancos y 73 negros. En total, este corpus abarca cinco ciudades de EE.UU. y consta de 19,8 horas de audio emparejadas según la edad y el sexo del hablante. Según los experimentos realizados en este artículo, los cinco sistemas de RAH muestran importantes disparidades raciales, con una tasa media de error de palabra (WER, por sus siglas en inglés “Word Error Rate”) de 35% para los hablantes negros frente a 19% para los blancos.

Los sistemas modernos de reconocimiento automático del habla suelen incluir un modelo lingüístico entrenado con datos de texto y un modelo acústico entrenado con datos de audio. En el estudio indican que las disparidades raciales que se observan surgen principalmente de una brecha de rendimiento en los modelos acústicos, lo que sugiere que los sistemas se confunden con las características fonológicas, fonéticas o prosódicas del inglés vernáculo afroamericano más que con las características gramaticales o léxicas. La causa probable de esta deficiencia es la insuficiencia de datos de audio de hablantes negros al entrenar los modelos.

Estas diferencias de rendimiento sugieren que es considerablemente más difícil para los afroamericanos beneficiarse del uso cada vez más extendido de la tecnología de reconocimiento del habla, desde los asistentes virtuales de los teléfonos móviles hasta la informática de manos libres para los discapacitados físicos. Estas disparidades también pueden perjudicar activamente a las comunidades afroamericanas cuando, por ejemplo, un software de reconocimiento del habla es

utilizado por los empleadores para evaluar automáticamente las entrevistas de candidatos o por los organismos de justicia penal para transcribir automáticamente los procedimientos judiciales.

3 Sesgo de género

Los beneficios de la IA son significativos: puede impulsar la eficiencia, la innovación y el ahorro de costes en la mano de obra y en la vida cotidiana. Sin embargo, la IA plantea problemas de parcialidad, automatización y seguridad humana que podrían agravar las históricas desigualdades sociales y económicas.

Un área particular que merece mayor atención es la manera en que los robots y asistentes de voz promueven estereotipos de género injustos. En todo el mundo, varios robots de servicio orientados al cliente, como el personal automatizado de los hoteles, camareros, guardias de seguridad o cuidadores de niños, presentan nombres, voces o apariencias de género. En Estados Unidos, Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant -que en conjunto suman un 92,4% de la cuota de mercado de los asistentes para teléfonos inteligentes- han tenido tradicionalmente voces femeninas [4]. A medida que los bots artificiales y los asistentes de voz se hacen más frecuentes, es crucial evaluar cómo representan y refuerzan los estereotipos laborales de género existentes y cómo la composición de sus equipos de desarrollo afecta a estas representaciones.

El género ha provocado históricamente importantes disparidades económicas y sociales. Incluso hoy en día, los estereotipos relacionados con el género conforman las expectativas normativas para las mujeres en el lugar de trabajo; existen importantes investigaciones académicas que indican que la ayuda y el altruismo se perciben como rasgos femeninos, mientras que el liderazgo y la autoridad se asocian con la masculinidad.

Los debates sobre el género son vitales para crear una IA socialmente beneficiosa. A pesar de tener menos de una década, los modernos asistentes de voz requieren un escrutinio particular debido a la adopción generalizada por parte de los consumidores y a la tendencia social a antropomorfizar estos objetos asignándoles un género. Para abordar las representaciones de género en los bots de IA, los desarrolladores deben centrarse en la diversificación de sus equipos de ingeniería; deben desarrollarse estándares para toda la industria sobre el género en los bots de IA; y las empresas tecnológicas deben aumentar la transparencia. Los asistentes de voz no serán el último bot de IA popular, pero cuanto antes normalicemos el cuestionamiento de la representación de género en estos productos, más fácil será continuar con estas conversaciones a medida que surja la futura IA.

4 Conclusiones

Hoy en día aún existe una gran incertidumbre acerca de lo que debe considerarse un uso ético de las tecnologías, pero algunos aspectos sí suscitan un amplio consenso: ninguna tecnología debería producir consecuencias negativas para los

usuarios, ni en términos de su privacidad, ni en términos de seguridad de sus datos o acerca de cómo se perciben a sí mismos como individuos [3].

Muchos estudios apuntan a la existencia de un sesgo en los actuales sistemas de voz relacionados tanto con la raza, como con el género o algunos otros aspectos de tipo social. Se propone realizar un trabajo que profundice en el estudio concreto de estos posibles sesgos en el ámbito hispanoparlante mediante la realización de un trabajo de recopilación y análisis de los estudios realizados hasta el momento y de los resultados que producen diferentes herramientas de reconocimiento del habla en las distintas regiones y países de habla hispana. Concretamente, los objetivos específicos del trabajo son:

- Recopilar los estudios realizados hasta el momento sobre los prejuicios de raza, género o minorías, poniendo el foco en las distintas zonas en las que se habla el español.
- Realizar un estudio empírico sobre como dichos prejuicios se trasladan a las tecnologías de reconocimiento del habla disponibles. Para ello:
 - Se utilizarán distintos corpora de voz de hablantes de distintas zonas (regiones o países) donde se hable español [1].
 - Se seleccionarán las herramientas de voz más utilizadas (asistente de Google, Siri u otros similares).
 - Se estudiarán las diferencias en cuanto a la tasa de reconocimiento que se alcanza con esas herramientas de voz.

En gran medida, la tarea de lograr un uso ético de las tecnologías de voz recae en los desarrolladores encargados de diseñar, entrenar e integrar los modelos que permitan el funcionamiento de los dispositivos de voz. Por supuesto, depende de múltiples organismos (por ejemplo, la Comisión Europea) trabajar en estándares, pautas y buenas prácticas que determinen los requisitos mínimos que los desarrolladores y otras partes interesadas deben mantener para que se considere que hacen un uso ético de las tecnologías de voz. Nuestro objetivo final será, a partir de los estudios bibliográficos y empíricos, plantear soluciones y alternativas para reducir y eliminar estos sesgos, con especial énfasis en el sesgo del habla del español de distintas regiones.

References

1. Corpus de Referencia del Español Actual (2008), <http://asines.org/corpus/>
2. Bajorek, J.: Voice recognition still has significant race and gender biases. *Harvard business review* (2019)
3. Campbell, A.: Ethics in Voice Technologies (2021), <https://www.compriseh2020.eu/ethics-in-voice-technologies/>
4. Chin, C., Robison, M.: How AI bots and voice assistants reinforce gender bias. *Tech. rep., Brookings and the Italian Institute for International Political Studies* (2020)
5. Koenecke, A., Nam, A., Lake, E., Nudell, J., Quartey, M., Mengesha, Z., Troups, C., Rickford, J.R., Jurafsky, D., Goel, S.: Racial disparities in automated speech recognition. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **117**(14), 7684–7689 (2020). <https://doi.org/10.1073/pnas.1915768117>, <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1915768117>

Advisory. Una propuesta de tesis para identificar los riesgos de seguridad

Antonio Germán Márquez Trujillo¹[0000-0002-7282-3386], José A. Galindo¹[0000-0001-9293-9784], and Ángel Jesús Varela-Vaca¹[0000-0001-9953-6005]

Universidad de Sevilla, Spain,
{amtrujillo, ajvarela, jagalindo}@us.es

Resumen En el desarrollo de un proyecto software actual es frecuente delegar parte de la funcionalidad en librerías o dependencias de terceros. Este uso extensivo de dependencias puede introducir problemas de seguridad en el software que estamos desarrollando y que cada vez afecta a más proyectos software dada la necesidad de conocer cada una de las vulnerabilidades de estas dependencias. Para aliviar este problema, presentamos Advisory, una propuesta de tesis que aplica técnicas de análisis automático de la variabilidad al análisis de seguridad de proyectos software.

Keywords: Ciberseguridad · Variabilidad · Análisis automático · Dependencia · Impacto · Proyecto Software · Vulnerabilidad · CVE.

1. Introducción y motivación

Los sistemas de alta variabilidad (VIS) son aquellos sistemas que deben gestionar y lidiar con un gran número de dependencias [2][4] para funcionar de manera correcta. En la literatura encontramos proyectos con centenares de dependencias y opciones de configuración, como por ejemplo el Kernel de Linux con más de 10^{60} configuraciones distintas. Dada la dificultad del análisis de dependencias de manera manual, la comunidad de líneas de productos propuso el análisis automático de la variabilidad en los VIS, por ejemplo con técnicas como los AAFM (Automated Analysis of Feature Models) [3]. Los AAFM habilitan el razonamiento sobre los VIS mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial o algoritmos ad-hoc, para extraer información relevante del conjunto de dependencias descritas en un VIS. Unido al análisis de variabilidad, han surgido aproximaciones que intentan analizar las vulnerabilidades de una línea de productos software para optimizar el conjunto de pruebas a realizar [8].

En la actualidad, cada día se reportan múltiples vulnerabilidades en cada una de esas dependencias [6] que deben ser conocidas por los desarrolladores. Por ejemplo como en el caso de la reciente vulnerabilidad CVE-2021-44228¹ detectada en Log4j², que ha afectado al menos a 186,352 proyectos en el ecosistema

¹ <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228>

² <https://logging.apache.org/log4j/2.x/>

2 G. Márquez et al.

Java [5] debido a la complejidad del análisis de sus dependencias. Esta cantidad de dependencias y librerías dificulta que los desarrolladores sean conscientes de qué vulnerabilidades afectan al software que están desarrollando y cómo tomar medidas para paliar los riesgos de seguridad.

En este artículo presentamos una idea de tesis que pretende permitir:

- Modelar las dependencias, es decir, el espacio de configuraciones de un proyecto software, y atribuir ese espacio de configuración con información de seguridad relacionada a sus vulnerabilidades.
- Habilitar técnicas y operaciones que permitan razonar sobre el espacio de dependencias de un proyecto software teniendo en cuenta la información de seguridad relacionada con las vulnerabilidades.

Actualmente nuestra idea inicial se centra en análisis de dependencias de proyectos existentes dentro del ecosistema Python. Algunas pruebas preliminares han detectado más vulnerabilidades que las alternativas existentes en el mercado como Snyk³, OWASP Dependency Check⁴ o Dependabot de Github⁵.

2. Idea inicial basada en análisis automático para la detección de vulnerabilidades

La idea inicial aplica los conceptos de análisis automático de modelos de características al análisis de repositorios software en busca de la detección de dependencias software que puedan provocar alguna vulnerabilidad en el producto software desarrollado. Para ello sigue el proceso mostrado en la Figura 1.

Primero, la aplicación se conecta a un repositorio de software donde están disponibles los ficheros de descripción de dependencias. Después analiza dichos ficheros para generar un modelo de variabilidad con forma de grafo. Posteriormente este modelo es atribuido con información de seguridad desde distintas bases de datos de vulnerabilidades. Con esta información se aplica una transformación a un solver SMT mediante el cual se realizan distintas operaciones de análisis que nos dan información relevante sobre la seguridad del repositorio que está siendo analizado.

Actualmente, las operaciones que soporta nuestra idea inicial, son las siguientes:

- **Modelo válido:** Esta operación verifica que las dependencias dentro de un repositorio son satisficibles, es decir que podemos encontrar en los repositorios de artefactos todos los elementos que necesita el software para ser construido.

³ <https://www.snyk.io>

⁴ <https://owasp.org/www-project-dependency-check/>

⁵ <https://github.com/dependabot>

Advisory. Una propuesta de tesis para identificar los riesgos de seguridad 3

Figura 1. El proceso de identificación de vulnerabilidades de Advisory

- **Número de configuraciones:** Esta operación devuelve el número de configuraciones posibles descritas en el grafo de dependencias. Esta operación está enfocada a controlar la explosión de la variabilidad que pueda sufrir el desarrollo del software.
- **Filtro de configuraciones:** Esta operación, nos permite establecer un umbral de impacto de seguridad que estamos dispuestos a asumir en el proyecto en desarrollo. Es decir, damos un umbral mínimo y máximo y filtrar las configuraciones que caigan dentro de ese rango de impacto. Esta operación tiene un parámetro para limitar el número de configuraciones devueltas a una cantidad concreta.
- **Priorizar por impacto:** Para priorizar, debemos definir la función de agregación deseada para calcular el impacto total en la seguridad de la herramienta. Actualmente soportamos todas las que están implementadas en el solver Z3 [7]. Esta operación se puede subdividir en 1) Maximizar: Esta operación nos permite identificar aquellas configuraciones más vulnerables para que, como desarrolladores, podamos tomar medidas e intentar corregirlas o mitigarlas; y 2) Minimizar: Esta operación nos permite identificar aquellas configuraciones que presentan menos vulnerabilidades. Puede ser una operación interesante cuando deseamos desplegar una versión lo más segura posible de un proyecto. Como la anterior estas operaciones pueden limitar el número de configuraciones devueltas.

3. Proyecto de tesis

El desarrollo de la idea inicial de la tesis nos lleva a la solución inicial que describimos en la sección 2, pero dicha solución tiene una serie de trabajos futuros a lo largo de la tesis doctoral que plantean extender la herramienta para dar un mayor soporte al propósito general del análisis de vulnerabilidades en proyectos de desarrollo software, mejorar alguno de sus aspectos existentes, hacer la herramienta más amigable para el usuario o aumentar la transferencia de los conocimientos y artefactos generados. Estos trabajos son:

- **Desarrollar nuevas operaciones:** Implementaremos nuevas operaciones que den a la persona que use la herramienta información relevante a la seguridad de su proyecto. Una de estas operaciones futuras es analizar la deuda técnica de las configuraciones de dependencias de nuestro proyecto. Esto incluye el uso de nuevos sistemas de IA para extraer información relevante.
- **Añadir nuevos gestores:** Actualmente nuestra herramienta trabaja con el gestor de paquetes PyPI (Python Package Index)⁶, ideamos implementar en el futuro nuevos gestores de paquetes tales como Maven para proyectos Java o NPM para proyectos JavaScript.
- **Añadir nuevas bases de datos:** Hasta el momento realizamos búsquedas de vulnerabilidades la *National Vulnerability Database (NVD)*⁷ del NIST perteneciente al gobierno de los EE.UU, de cara al futuro implementaremos otras bases de datos de otros gobiernos como la *Japan Vulnerability Notes (JVN)*⁸ del gobierno japonés o la *Chinese National Vulnerability Database (CNNVD)*⁹ del gobierno de China.
- **Desarrollar una interfaz de usuario:** En el futuro daremos soporte a los usuarios para que puedan utilizar las funcionalidades que implementaremos de forma web. Esta además podría integrar un CI/CD para la gestión de la integración continua que lance una serie de pruebas de vulnerabilidades en los repositorios de los proyectos.
- **Análisis del código fuente:** Aumentaremos las funcionalidades de la herramienta para analizar las vulnerabilidades mas allá de las dependencias, es decir en el código fuente de los proyectos software. Analizaremos la variabilidad de las diferentes soluciones, para una vulnerabilidad en código y sugeriremos la mas adecuada respecto a unas métricas.
- **Reducción de la variabilidad:** En la comunidad de líneas de productos es sabido que la alta variabilidad de un dominio es problemática [1]. Debido a que hace imposible el analizar todo el espacio completo de configuraciones, por eso se ha diseñado un límite de devolución de configuraciones para las operaciones existentes. Implementaremos otros métodos que poden el espacio de configuraciones con las restricciones que el usuario desea, por ejemplo las 3 versiones más recientes por dependencia.
- **Grafos completos:** Usaremos una base de datos que almacene los grafos de dependencias y más allá acumule los resultados de búsqueda de los usuarios para generar grafos cada vez más completos es decir, intentaremos modelar los diferentes repositorios de herramientas de cada lenguaje de programación.
- **Herramienta de análisis de grafos:** Seria interesante que implementáramos herramientas que analizaran los grafos en busca de errores o malas prácticas como dependencias circulares, o simplemente brindar operaciones sobre grafos como caminos mínimos si fueran interesantes para alguna operación de análisis. Para eso haremos uso de nuevas IA para análisis de grafos como las Graph Neural Networks (GNN).

⁶ <https://pypi.org/>

⁷ <https://nvd.nist.gov/>

⁸ <https://jvndb.jvn.jp/en/>

⁹ <https://www.cnvd.org.cn/>

Advisory. Una propuesta de tesis para identificar los riesgos de seguridad 5

- **Incompatibilidad entre ficheros:** Cada fichero de dependencias puede representar un entorno diferente (producción, desarrollo, pruebas, etc). Implementaremos la capacidad de analizar si estos ficheros son compatibles entre si para determinar si los diferentes entornos en los cuales trabajan los desarrolladores tienen incompatibilidades o problemas entre sí.

4. Conclusiones

En esta propuesta de tesis presentamos una idea de proyecto de tesis que combine la variabilidad y la seguridad para dar a los desarrolladores de proyectos software la capacidad de mejorar la calidad de la seguridad de sus herramientas, a partir de una idea inicial como producto mínimo viable el cual extendemos a base de una serie de trabajos futuros. Y aún mas allá pretendemos que sea un desarrollo que fomente la transferencia del conocimiento mediante el **open-source** y la **open-science**, compartiendo nuestros resultados con otros desarrolladores e investigadores de todas las comunidades.

Material y agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos METAMORFOSIS (US-1381375), COPERNICA (P20_01224) y AETHER-US (PID2020-112540RB-C44/AEI/10.13039/501100011033) Video demostrativo de la herramienta, se puede consultar en https://youtu.be/bFzUYni7_qA

Referencias

1. Jan Bosch. Towards a new digital business operating system: Speed, data, ecosystems, and empowerment (keynote). In *2018 IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*, pages 2–2, 2018.
2. José Angel Galindo Duarte. *Evolution, testing and configuration of variability systems intensive*. PhD thesis, University of Rennes 1, France, 2015.
3. José A Galindo, David Benavides, Pablo Trinidad, Antonio-Manuel Gutiérrez-Fernández, and Antonio Ruiz-Cortés. Automated analysis of feature models: Quo vadis? *Computing*, 101(5):387–433, 2019.
4. José Angel Galindo, David Benavides, and Sergio Segura. Debian packages repositories as software product line models. towards automated analysis. In *ACOTA, Belgium, September, 2010*, volume 688, pages 29–34. CEUR-WS.org, 2010.
5. Wenhui Hu, Yu Wang, Xueyang Liu, Jinan Sun, Qing Gao, and Yu Huang. Open source software vulnerability propagation analysis algorithm based on knowledge graph. In *2019 IEEE SmartCloud*, pages 121–127, 2019.
6. Jeffrey R. Jones. Estimating software vulnerabilities. *IEEE Security Privacy*, 5(4):28–32, 2007.
7. Leonardo de Moura and Nikolaj Bjørner. Z3: An efficient smt solver. In *International conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, pages 337–340. Springer, 2008.
8. Ángel Jesús Varela-Vaca, Rafael M. Gasca, Jose Antonio Carmona-Fombella, and María Teresa Gómez López. AMADEUS: towards the automated security testing. In *24th ACM SPLC '20, Montreal, Quebec, Canada, October 19-23, 2020, Volume A*, pages 11:1–11:12. ACM, 2020.

Aplicar técnicas de variabilidad para la migración de datos, un enfoque transformacional

David Romero¹[0000-0002-8228-3483], David Benavides¹[0000-0002-8449-3273],
and José Miguel Horcas¹[0000-0002-7771-0575]

Universidad de Sevilla, Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Av. Reina
Mercedes s/n Sevilla - España,
{dorganvidez, benavides, jhorcas}@us.es

Abstract. Las bases de datos relacionales son ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones informáticas. Una implementación recurrente la observamos en los Sistemas de Gestión de Contenidos, presentes en la mayoría de sitios web. Sin embargo, la migración de la estructura y el contenido de la base de datos entre sistemas de gestión distintos no es trivial y la creación manual de *scripts* dificulta su reutilización en otros escenarios. En este documento presentamos una propuesta de solución para la migración de bases de datos mediante el modelado de una línea de productos de migraciones. Esta propuesta permite obtener distintas configuraciones y productos finales válidos de forma semiautomática atendiendo a la variabilidad entre dos bases de datos relacionales cualesquiera. Para estudiar la viabilidad de nuestra propuesta hemos implementado una prueba de concepto que realiza la migración entre dos bases de datos.

Keywords: Líneas de productos de migraciones · Migraciones de datos · Transformación de modelos · Variabilidad entre bases de datos.

1 Introducción y motivación

Los Sistemas de Gestión de Contenido (en inglés, *Content Management System*, en adelante CMSs) están presentes en la mayoría de sitios web dada su facilidad de implementación y de adición de nuevos componentes [1] que amplían el uso del sistema. Ejemplos como Drupal o WordPress permiten acelerar el desarrollo de sistemas de información al existir soluciones ya predefinidas frente a un desarrollo más tradicional [5].

Estos CMSs usan una base de datos relacional, típicamente MySQL ¹. La estructura de la base de datos de un CMS está ligada a una versión concreta del software, que puede verse modificada con la adición de nuevos componentes o *plugins*. Sin embargo, la migración de la estructura y del contenido de la base de datos entre dos CMS no es trivial. Si bien existen determinados *plugins* que permiten la migración del sistema base ², estos están limitadas a versiones

¹ <https://dev.mysql.com/doc>

² <https://es.wordpress.org/plugins/fg-drupal-to-wp/>

concretas del sistema origen y versiones concretas del sistema destino, existiendo además opciones de pago, lo que limita aún más su uso. Una opción, al margen del par de sistemas que queramos estudiar es la creación manual de *scripts* SQL que detallen cómo se migra cada tabla, cada atributo, etc ³. Pero esta solución no es práctica por la variabilidad que presentan dos bases de datos entre sí y fuertemente acopladas con sus respectivos CMS. Sea V_A el número de versiones de un CMS A y V_B el número de versiones de un CMS B . El número de *scripts* S necesarios para migrar *de forma íntegra* un sistema A a B y viceversa vendrá determinado por $S = 2 * V_A * V_B$.

Así pues, con 531 versiones de Drupal actuales ⁴, 574 versiones actuales de WordPress ⁵ e intentando que la migración sea bidireccional, obtenemos un total de 609.588 *scripts* SQL distintos no reutilizables entre sí, algo inviable en términos técnicos. Además, los *scripts* contemplarían la migración completa de A a B pero no migraciones a pequeña escala, e.g., migrar únicamente ciertas tablas. Dado que cada versión puede tener un número variable de tablas, sea T_A el número de tablas del CMS A , ATR_A el número de atributos de cada tabla, TA_A el número de tipo de cada atributo, y realizando un símil con el CMS B , tenemos $S = 2 * V_A * T_A * ATR_A * TA_A * V_B * T_B * ATR_B * TA_B$.

Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que los dos CMS poseen el mismo número de tablas, e.g., 8, 5 atributos por cada tabla junto con sus 5 tipos, y que el CMS B posee exactamente la misma estructura a excepción de una nueva tabla con dos atributos. Si aplicamos la fórmula, nos queda $S = 2 * 531 * 8 * 5 * 5 * 574 * (8 * 5 * 5 + (1 * 2 * 2)) = 2.49 * 10^{10}$ *scripts* distintos para las posibles migraciones *de forma parcial*. A esto habría que sumar la presencia de *plugins* que introducen su propia modificación en cada base de datos. A efectos prácticos resulta imposible abarcar manualmente todas estas configuraciones dada la alta variabilidad del problema.

2 Propuesta de solución: transformaciones de bases de datos usando una línea de productos de migraciones

Proponemos una forma sistematizada que resuelve el principal problema de crear *scripts* a mano. En la figura 1 podemos apreciar el proceso completo para generar dicho *script* a partir de dos bases de datos relacionales.

1. **Extraer.** Trabajamos con un modelo simplificado de cada base de datos que extrae las entidades, las relaciones entre ellas y los atributos asociados. Este proceso es automático aunque permite su posterior modificación del modelo.
2. **Seleccionar acciones.** Implementamos una serie de algoritmos que son capaces de obtener un conjunto de acciones disponibles para llevar a cabo la migración teniendo en cuenta las diferencias entre ambas bases de datos. Algunas de ellas son: crear entidad, renombrar entidad, cambiar tipo de

³ <https://gist.github.com/ryelle/3823356>

⁴ <https://github.com/drupal/drupal/tags>

⁵ <https://github.com/WordPress/WordPress/tags>

atributos, borrar entidad, entre otras. Cada vez que se selecciona una acción, la lista de acciones disponibles cambia, puesto que la selección previa acarrea un cambio en la base de datos origen, que constantemente se va replicando. Esta selección puede hacerse de manera manual o bien usando una heurística. Nuestra heurística no es más que la distancia en términos de diferencia de entidades, atributos y tipos entre las dos bases de datos. Un algoritmo voraz [4] selecciona aquella acción que más disminuye esa heurística y obtiene una sucesión de acciones válidas para llegar de la base de datos origen a la de destino.

3. **Transformar.** La obtención de acciones lleva a un modelo de transformación, que es otra forma de esquematizar, ya a más bajo nivel, las sentencias traducidas a SQL mediante un motor de plantillas ⁶. Este modelo de transformación es capaz de obtener el *script* SQL que buscamos.
4. **Modelar.** En esta fase es donde construimos lo que hemos denominado una *línea de productos de migraciones*, MPL, manteniendo un símil con las *líneas de productos software*, SPL [2], un paradigma que permite representar por medio de un modelo todos los productos posibles dentro de un mismo dominio. Dado que un SPL está compuesto de características, *features*, y las relaciones y restricciones entre sí, en nuestro caso son las transformaciones generadas de la Fase 3 las que sustituyen a esas características. Esto permite obtener una serie de migraciones válidas en función de la selección del usuario.

Actualmente existen DSLs (Lenguajes Específicos del Dominio - *Domain Specific Languages*) capaces de modelar las migraciones entre dos artefactos [6]; en nuestro caso, dos bases de datos. Pero sigue existiendo el mismo problema, que es la variabilidad. Entendemos el uso de un DSL de esta tipología como una herramienta que nos ayuda y facilita el modelar una migración entre dos bases, que es una forma de evitar programar el *script* SQL de forma directa. Pero el DSL no soluciona el problema de crear numerosos *scripts*, en este caso, en el formato del DSL que hayamos elegido. Y si existe una mínima variabilidad, ya sea en la base de datos origen o en la de destino, nuestro *script*, en formato SQL o en el formato del DSL elegido, no da soporte a estos cambios.

Proponemos el uso de un MPL como comentamos en el apartado 4 de nuestro proceso sistemático. No nos limitamos a crear el *script* SQL de una migración concreta; cada una de esas migraciones, es decir, de un conjunto de acciones guiadas por el usuario experto en el dominio, se modela en una línea de productos de migraciones. Esto permite generar bases de datos finales en función de la elección de características de ese MPL, es decir, el artefacto final es un *script* SQL compuesto de varios *scripts* intermedios que son totalmente compatibles entre sí, puesto que es el propio usuario el que modela el MPL y el que configura las restricciones existentes entre las migraciones.

Como ejemplo, partimos del caso de uso de la migración entre un sistema basado en Drupal y otro en WordPress. En nuestro MPL pueden existir las migraciones *PostsMigration*, *UsersMigration* y *ForumMigration*. Suponemos que

⁶ <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x>

4 David Romero et al.

existe la particularidad de que *ForumMigration* no puede realizarse si antes no se aplica *UsersMigration*, pero no al contrario. La migración *PostsMigration* es independiente y no tiene restricciones de ningún tipo. Esto generaría un total de 5 artefactos finales distintos: (1) *PostsMigration*, (2) *PostsMigration - UsersMigration*, (3) *UsersMigration*, (4) *PostsMigration - UsersMigration - ForumMigration*, (5) *UsersMigration - ForumMigration*. Y cada uno de esos artefactos finales, es decir, *scripts* SQL, son configuraciones válidas dentro de nuestro dominio.

Fig. 1. Descripción de componentes del enfoque propuesto.

3 Proyecto de tesis

La solución propuesta en la sección anterior ejemplifica, para un caso concreto, que es posible mediante un análisis sistemático, obtener distintas migraciones válidas siendo el usuario un experto en el dominio.

Proponemos un estudio en profundidad de los siguientes puntos:

- *Estudio de la variabilidad de datos.* Al realizar migraciones entre distintas estructuras, la forma de organizar y tratar los datos puede llevar a problemas de integridad, pérdida de datos, inconsistencias e incompatibilidades. Se propone un análisis sistemático y estructurado que establezca umbrales e indicadores que alerten de estos posibles problemas.
- *Estudio de migraciones entre distintos paradigmas.* Estudiaremos la posibilidad de extender la solución a bases de datos no relacionales como MongoDB

y analizar si existen inconsistencias durante esas transformaciones con objeto de evitarlas o de proponer nuevas soluciones.

- *Generalizar las líneas de productos de migraciones.* Actualmente la solución propuesta permite al experto del dominio generar un modelo que represente las posibles migraciones de su problema. Estudiaremos si es posible ampliar este horizonte y abarcar distintos CMS e incluso distintos paradigmas de almacenamiento de los datos en una misma línea de productos.
- *Análisis de datos.* Aunque el artefacto final es un *script* SQL que permite la migración automática, los artefactos intermedios de modelos de transformación permiten exportar los datos a otros formatos como CSV para un análisis más riguroso mediante el uso de diversas tecnologías [3].
- *Inclusión en otros sistemas.* La solución que estudiaremos no será como software aislado que únicamente recibe entradas y genera una o varias salidas. Analizaremos si es posible incluirlo en otros sistemas de tratamiento de información en herramientas de integración continua, copias de seguridad, etc.

Acknowledgements This work was supported by the Project (RTI2018-101204-B-C22, OPHELIA), funded by: FEDER/Ministry of Science and Innovation - State Research Agency); and the Junta de Andalucía COPERNICA (P20_01224) and META-MORFOSIS FEDER_US-1381375) projects.

References

1. Mustapha Bouakkaz and Yulia Strelakova. *Content Management System (CMS)*. Springer, 01 2021.
2. Paul Clements and Linda Northrop. *Software product lines*. Addison-Wesley Boston, 2002.
3. Koti and Yogi Reddy Maramreddy. A study on applications of data mining. *International Journal of Scientific Technology Research*, 9:3385–3388, 02 2020.
4. Annu Malik, Anju Sharma, and Mr. Vinod Saroha. Greedy algorithm. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3, 08 2013.
5. Geetha S, Shasvat Shasvat, and Harsh Shah. Coded Websites vs Wordpress Websites. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, pages 212–216, 12 2021.
6. B. Terzić, S. Kordić, M. Čeliković, V. Dimitrieski, and I Luković. An Approach and DSL in support of Migration from relational to NoSQL Databases. *IICIST 2016 Proceedings*, pages 179–184, 2016.

Extensión del sistema de prueba de mutaciones MuCPP con operadores de mutación de rendimiento^{*}

Luis Acuña-Vega, Inmaculada Medina-Bulo, Juan José Domínguez-Jiménez,
Pedro Delgado-Pérez

Grupo UCASE de Ingeniería del Software, Departamento de Ingeniería Informática,
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Avda. de la Universidad de
Cádiz 10, 11519 Puerto Real, Cádiz. `luis.acunavega@alum.uca.es`,
`{inmaculada.medina,juanjose.dominguez,pedro.delgado}@uca.es`

Resumen En este proyecto se aborda una propuesta de implementación de operadores de mutación de rendimiento para la detección de problemas en las pruebas en los programas escritos en C++. En concreto, se propone la extensión del sistema de prueba de mutaciones MuCPP con nuevos operadores de mutación que generen mutantes que simulen errores de rendimiento y su validación empírica. Finalmente, se abordará la creación de un algoritmo evolutivo que ayude a encontrar un subconjunto de mutantes que permita la aplicación de la prueba de mutación de rendimiento con menor coste computacional y sin pérdida de efectividad.

Keywords: Prueba de mutaciones, Pruebas de rendimiento, C++, Prueba de mutación evolutiva de rendimiento

1. Introducción

La prueba de software es una fase crucial para el desarrollo de cualquier sistema software, en particular, para medir y mejorar su calidad, siendo una de sus citas más famosas la debida a Edsger W. Dijkstra en 1972[5] que dice: «Software Testing can be used to show the presence of bugs, but never their absence». Esta fase de prueba puede llegar a suponer el 50 % del tiempo de desarrollo de un proyecto y más del 50 % de su coste total a nivel económico, como Glenford J. Myers et al. exponen en [7]: «At the time this book was first published, in 1979, it was a well-known rule of thumb that in a typical programming project approximately 50 percent of the elapsed time and more than 50 percent of the total cost were expended in testing the program or system being developed. Today, a third of a century and two book updates later, the same holds true». Con el auge de la Industria 4.0 y un software cada vez más complejo, la realización de

^{*} Este trabajo ha sido financiado por la Comisión Europea (FEDER) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y de Universidades bajo el proyecto FAME (RTI2018-093608-B-C33) y la Red de Investigación en Ingeniería de Software Basada en Búsqueda (SEBASNet 2.0) (RED2018-102472-T).

las diferentes actividades implicadas en esta fase de forma manual y exhaustiva supone, en general, un coste inaceptable, por lo que es necesario automatizarlas [11]. Además, los errores presentes en el software que no se detecten antes de su despliegue pueden tener graves consecuencias, especialmente en sistemas críticos.

En este contexto, en dirección hacia una mayor automatización de las pruebas de software, se requiere de técnicas que posibiliten mejorar la solidez de las pruebas de rendimiento en relación a las técnicas comúnmente utilizadas en la industria. La prueba de mutaciones es una de las más poderosas para este fin [8]. La prueba de mutaciones genera fallos artificiales para medir qué tan apropiados son los conjuntos de prueba y de esta forma poder mejorarlos.

La aplicación de la prueba de mutaciones al rendimiento del software es aún muy incipiente. Generalmente, la prueba de mutaciones se ha utilizado para encontrar debilidades en pruebas a nivel funcional, aunque también se ha extendido a otras áreas relacionadas con la ingeniería de software [6]. Por este motivo, el presente artículo propone abordar esta problemática facilitando la inyección de mutantes de rendimiento de forma automática.

En este proyecto se plantea la aplicación de la prueba de mutación de rendimiento para generar mutantes que simulen errores de rendimiento y evaluar las pruebas diseñadas en relación al rendimiento del programa. Además, dado el gran número de mutantes que se pueden llegar a generar, se plantea el uso de la prueba de mutación de rendimiento junto con un algoritmo evolutivo que, siguiendo las pautas de algoritmos anteriormente planteados, como la prueba de mutación evolutiva, nos lleve a encontrar un subconjunto de mutantes que permita la aplicación de la prueba de mutación de rendimiento sin pérdida de efectividad. Usaremos el término prueba de mutación evolutiva de rendimiento para hacer referencia a la prueba de mutación de rendimiento integrada con el algoritmo evolutivo mencionado. Esta propuesta novedosa contribuirá a mejorar la confianza en las pruebas de rendimiento al mismo tiempo que reduce el coste de la prueba de mutaciones.

El presente artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se describe la situación actual de las pruebas de mutación, se presenta el sistema de pruebas y trabajos previos en los que se basa éste. En la sección 3 muestra el plan de trabajo, mencionando cuales son los componentes que se espera tener implementados en esta primera etapa. Por último, en la sección 4, se concluye el plan de trabajo y se verifican posibles trabajos futuros.

2. Estado del arte

La prueba de mutaciones no se ha desarrollado hasta el momento como mecanismo para simular defectos que provoquen una degradación del rendimiento del software y que, por tanto, puedan ayudar a evaluar la capacidad de las pruebas de rendimiento en la detección de fallos de este tipo. Este hecho es sorprendente teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de problemas [12], el impacto que provocan y lo difícil que suele ser detectarlos y subsanarlos [9].

La prueba de mutaciones de rendimiento [10] es aquella que realiza cambios en el código del programa de forma tal de inyectar comportamientos que degraden el rendimiento de éste, impactando en propiedades como la velocidad, la memoria o tiempo de ejecución, es decir, en las propiedades no funcionales y no teniendo impacto en las características funcionales.

Existe otro enfoque para evaluar el rendimiento de la aplicación de operadores de mutación, que verifica la mejora en el espacio en disco utilizado por el conjunto completo de mutantes generados, el tiempo que tarda dicha generación y el tiempo de compilación. Un ejemplo de esta evaluación en el lenguaje C# es [4], que es el único artículo que se ha encontrado donde se evalúa el rendimiento de operadores de mutación de forma automatizada. Este enfoque es totalmente distinto al nuestro, pues nosotros nos enfocamos en la degradación del rendimiento en la ejecución del programa y no en el proceso de mutación en sí.

Nuestra propuesta trata de detectar problemas de rendimiento de los programas mediante la implementación de diversos operadores de mutación para rendimiento. Para ello, nos basaremos en investigaciones que han introducido la prueba de mutación de rendimiento [3,10] de forma teórica.

3. Propuesta

La propuesta de este artículo es el trabajo de implementación de la extensión de operadores de mutación propuestos en [3] en cuyo trabajo se presentan siete posibles operadores de mutación, haciendo uso del árbol de sintaxis abstracta (AST, por sus siglas en inglés) de CLANG[1] y aplicándolo a MuCPP[2], estos operadores son:

- **RCL** (Removal of Stop Condition in Loop)
- **URV** (Unnecessary Recalculation of Values)
- **MSL** (Move/Copy Statement into Loop)
- **SOC** (Swap of Operands in Condition)
- **HWO** (Simulation of Heavy-Weight Operation)
- **CSO** (Creation of Short-lived Objects)
- **MSR** (Memory Space Reservation).

En [3] se nos presentan estos operadores de mutación de rendimiento (PMT, por sus siglas en inglés) además se realiza un análisis experimental de su impacto en aplicar este tipo de mutantes en código real y se observa el impacto que esta técnica nueva tiene en los indicadores de rendimiento. Este trabajo complementa ese estudio previo realizando la aplicación automática de los operadores que fueron insertados de forma manual en dicho estudio, para generar los diferentes escenarios de mutantes permitiendo realizar un análisis más rápido y automático, y la aplicación de algoritmos evolutivos para la mejora del alto coste computacional que conlleva esta técnica, pero sin pérdida de efectividad.

Para la validación del trabajo se utilizarán repositorios de código abierto con bancos de prueba disponibles y verificaremos el impacto en términos de

degradación del rendimiento y si es que hubo también algún efecto colateral en las pruebas funcionales existentes.

Se propone entonces las siguiente etapas de desarrollo.

- Estudio del entorno de desarrollo de MuCPP.
- Análisis y diseño de los operadores de mutación de rendimiento.
- Extensión y validación del sistema de prueba de mutaciones MuCPP con la prueba de mutación de rendimiento.
- Desarrollo del algoritmo evolutivo para el desarrollo y aplicación de la prueba de mutación evolutiva de rendimiento.

4. Conclusiones y trabajo futuro

Se ha presentado la propuesta de trabajo de implementación de operadores de mutación de rendimiento, así como su refinamiento práctico en base a pruebas hechas sobre proyectos de código abierto reales, para extender el sistema de pruebas de mutación MuCPP, ampliando el alcance del sistema, esperando resultados como la real degradación del rendimiento al aplicar estos operadores y permitiendo futuros trabajos relacionados con la prueba de mutación evolutiva de rendimiento.

Referencias

1. Clang: a C language family frontend for LLVM. <http://clang.llvm.org/>, [Online; accessed 10-May-2022]
2. UCASE MuCPP Mutation Tool. <https://ucase.uca.es/mucpp/>, [Online; accessed 10-May-2022]
3. Delgado-Pérez, P., Sánchez, A.B., Segura, S., Medina-Bulo, I.: Performance mutation testing. *Software Testing, Verification and Reliability* 31(5), e1728 (2021)
4. Derezińska, A., Szustek, A.: Object-oriented testing capabilities and performance evaluation of the c# mutation system. In: Szmuc, T., Szpyrka, M., Zendulka, J. (eds.) *Advances in Software Engineering Techniques*. pp. 229–242. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg (2012)
5. Dijkstra, E.W.: Notes on Structured Programming (Apr 1970), circulated privately
6. Jia, Y., Harman, M.: An analysis and survey of the development of mutation testing. *IEEE Transactions on Software Engineering* 37(5), 649–678 (2011)
7. Myers, G.J., Badgett, T., Sandler, C.: Front Matter. In *The Art of Software Testing*, pp. i–xi. J. Wiley Sons, Ltd (2012)
8. Papadakis, M., Kintis, M., Zhang, J., Jia, Y., Traon, Y.L., Harman, M.: Chapter six - mutation testing advances: An analysis and survey. *Advances in Computers*, vol. 112, pp. 275–378. Elsevier (2019)
9. Segura, S., Troya, J., Durán, A., Ruiz-Cortés, A.: Performance metamorphic testing: Motivation and challenges. In: *2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Technologies Results Track (ICSE-NIER)*. pp. 7–10 (2017)
10. Sánchez, A.B., Delgado-Pérez, P., Segura, S., Medina-Bulo, I.: Performance mutation testing: Hypothesis and open questions. *Information and Software Technology* 103, 159–161 (2018)

11. Valle-Gómez, K.J., Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Magallanes-Fernández, J.: Software testing: Cost reduction in industry 4.0. In: 2019 IEEE/ACM 14th International Workshop on Automation of Software Test (AST). pp. 69–70 (2019)
12. Zaman, S., Adams, B., Hassan, A.E.: A qualitative study on performance bugs. In: 2012 9th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). pp. 199–208 (2012)

Hacia la Detección Inteligente de Sucesos en Ciudades Inteligentes con la Participación Ciudadana

José M. Aragón-Jurado¹, Luis E. Acuña-Vega², Guadalupe Ortiz¹, Juan Boubeta-Puig¹ y Andrés Muñoz¹

¹ Departamento de Ingeniería Informática, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, España,

{josemiguel.aragon, guadalupe.ortiz, juan.boubeta, andres.munoz}@uca.es
² Máster de Investigación en Ingeniería de Sistemas y Computación Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, España,
luis.acunavega@alum.uca.es

Resumen A diario ocurren sucesos en las ciudades que pueden causar costes a los diferentes servicios ofrecidos así como afectar a la vida de sus habitantes. Tanto los incendios como las lluvias torrenciales causan costes y pérdidas en la sociedad siendo su detección de suma relevancia. Actualmente, las soluciones están centradas en la detección de un único tipo de suceso mediante la aplicación de modelos predictivos, no teniendo en cuenta el *feedback* habitantes de la ciudad. En este trabajo se presenta y expone una arquitectura para la detección inteligente de sucesos como incendios y lluvias en *smart cities* utilizando el procesamiento de eventos complejos y una red neuronal convolucional para la detección de incendios. Asimismo, los ciudadanos forman parte de la arquitectura, participando en el reentrenamiento del modelo con su *feedback*. La participación ciudadana aporta adaptabilidad y flexibilidad a nuestra arquitectura, pudiéndose adaptar a los cambios que ocurran en la ciudad.

Keywords: *Smart Cities*, Aprendizaje profundo, Detección de incendios, *Feedback*, Aprendizaje supervisado

1 Introducción

Actualmente, el auge del éxodo rural moderno está causando la concentración de multitud de personas en las ciudades. Las ciudades tradicionales no son capaces de proveer servicios de calidad a tal cantidad de ciudadanos, surgiendo así el concepto de *smart cities* que tratan de resolver las necesidades de las personas aprovechando campos como el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube. La detección de sucesos tales como incendios o lluvia en tiempo real es de gran utilidad tanto para salvar vidas como para abaratar costes. Sin embargo, los modelos predictivos tienen fallos, por lo que proveer de un sistema de detección de sucesos preciso y flexible no es una tarea trivial.

Hasta la fecha se han realizado trabajos sobre la predicción de incendios en *smart cities* [7] empleando técnicas basadas en el procesamiento de imágenes. Sin embargo, la retroalimentación con la información de los ciudadanos no es tenida en cuenta en su modelo. En [6] se realiza un estudio general sobre los modelos basados en redes neuronales enfocados en la predicción de lluvias. Aún así, ninguno de estos modelos se usa para la detección de lluvias a un corto plazo. Por último, un esquema de aprendizaje semisupervisado es propuesto en [5] para aprovechar el *feedback* de los ciudadanos, no obstante, no existe su aplicación a la predicción de fenómenos como incendios o lluvias torrenciales en *smart cities*.

Para resolver los problemas y carencias descritas proponemos un sistema de detección de lluvias e incendios en tiempo real para *smart cities*. Además, el sistema es retroalimentado con el *feedback* de los ciudadanos que disponen de una aplicación web, pudiendo los ciudadanos decir si el suceso realmente está ocurriendo. Para lograr este sistema de detección se integra el procesamiento de eventos complejos (CEP) con modelos de aprendizaje computacional como son las redes neuronales.

El documento se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2, se comenta los conceptos teóricos previos necesarios. En la Sección 3, se expone y define la propuesta del trabajo así como la implementación del sistema. Posteriormente, en la Sección 4, se comentan diferentes trabajos relacionados realizados en el mismo ámbito. Finalmente, en la Sección 5, se comentan las conclusiones generales y el trabajo futuro por hacer.

2 Antecedentes

Los ejes centrales del trabajo son: CEP, un conjunto de técnicas y conceptos que permiten el análisis en tiempo real de eventos, permitiendo la identificación de posibles amenazas y oportunidades asociadas a los mismos eventos, empleándose Esper[1] como motor CEP en este trabajo; el bus de servicios empresariales (ESB), aplicación software que sirve como intermediario e integrador en la comunicación de diferentes servicios o aplicaciones, recurriendo a la implementación de Mule [2] durante el trabajo; la interfaz de programación de aplicaciones (API), intermediario que permite la comunicación entre un usuario y un servidor o recurso, desacoplando el servicio del consumidor; las redes neuronales convolucionales, modelos de aprendizaje profundo encargados de detectar diferentes propiedades de las imágenes a partir del operador matemático de la convolución.

3 Arquitectura Propuesta

En el presente trabajo proponemos una novedosa arquitectura que trata de detectar tanto incendios como lluvias en tiempo real para avisar a los distintos ciudadanos, pudiendo estos últimos retroalimentar el sistema. La integración de las diferentes tecnologías para formar nuestra arquitectura propuesta para la detección inteligente de sucesos se muestra en la Figura 1. Los productores de

los diferentes eventos simples son los diferentes sensores repartidos por la ciudad, recogiendo datos de temperatura, luz, precipitaciones, presión y nubosidad. A partir de estos eventos se produce un filtrado generando eventos complejos para lluvia e incendios en tiempo real, donde para estos últimos, una red neuronal convolucional se ha empleado para detectar si existe realmente un fuego. Consecuentemente, los ciudadanos son los consumidores de eventos complejos de nuestra arquitectura, que disponen de una aplicación móvil con un mapa de la ciudad desde donde se les notificará del momento y lugar de incendios y lluvias. El ciudadano podrá verificar si realmente se está produciendo el evento y notificar si la detección es correcta o errónea, almacenándose dicha información para que al final del día se reentrene la red neuronal.

Fig. 1. Arquitectura propuesta para la detección inteligente de sucesos

4 Trabajos Relacionados

Existen variadas arquitecturas que intentan resolver el problema de detección de incendios, tal como se presenta en [7] el cual utiliza un sistema de drones para determinar la aparición de un incendio. En [8] se utiliza una arquitectura asociada a una cámara y un sistema de análisis de detección de llamas usando un algoritmo de mezclas gaussianas. A su vez en [3] se trata el problema con una red convolucional de región y análisis de textura espacial. El problema de predicción de precipitaciones a corto plazo ha sido tratado en [9], donde se diseña un nuevo algoritmo que llegó a obtener mejores resultados que los obtenidos previamente en la literatura. Otro ejemplo se puede ver en [4] donde se propone una arquitectura para la detección de sectores de acumulación de agua que generan congestión.

Como hemos visto, existen multitud de sistemas para la predicción de incendios y lluvias, no obstante, nuestra arquitectura integra la detección de ambos sucesos en un mismo sistema junto con el uso de CEP. Además, los ciudadanos

4 Aragón-Jurado, Acuña-Vega et al.

de las *smart cities* participan e influyen en el funcionamiento del modelo gracias a emplear su *feedback* en el reentrenamiento de la red neuronal convolucional.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo se ha presentado una arquitectura software para la detección de sucesos como incendios o lluvias en el ámbito de las *smart cities*, integrando una red neuronal convolucional con el detección de eventos complejos a partir de CEP. Por otro lado, los ciudadanos influyen activamente en el funcionamiento y desarrollo de la arquitectura debido a que su *feedback* sobre los distintos eventos detectados es almacenado, empleándose posteriormente para el reajuste del modelo de detección de incendios para otorgarle adaptabilidad a nuestro sistema.

Como líneas de trabajo futuro, se integrará un modelo de aprendizaje para predecir lluvias a corto plazo. Además, se realizará una evaluación de diferentes estrategias de reentrenamiento de los modelos de aprendizaje empleados con el objetivo de definir la metodología que mejor se ajuste a nuestro sistema.

Referencias

1. EsperTech: Esper - Complex Event Processing, <https://www.espertech.com/esper/>
2. MuleSoft: Mule ESB, <https://developer.mulesoft.com/>
3. Barmpoutis, P., Dimitropoulos, K., Kaza, K., Grammalidis, N.: Fire detection from images using faster r-cnn and multidimensional texture analysis. In: ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). pp. 8301–8305 (2019)
4. Gupta, A., Bansal, A., Gupta, R., Naryani, D., Sood, A.: Urban waterlogging detection and severity prediction using artificial neural networks. In: 2017 IEEE 19th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 15th International Conference on Smart City; IEEE 3rd International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS). pp. 42–49. IEEE (2017)
5. Mohammadi, M., Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Oh, J.S.: Semisupervised deep reinforcement learning in support of IoT and smart city services. IEEE Internet of Things Journal 5(2), 624–635 (2017)
6. Nayak, D.R., Mahapatra, A., Mishra, P.: A survey on rainfall prediction using artificial neural network. International Journal of Computer Applications 72(16) (2013)
7. Sharma, A., Singh, P.K., Kumar, Y.: An integrated fire detection system using IoT and image processing technique for smart cities. Sustainable Cities and Society 61, 102332 (2020)
8. Töreyn, B.U., Dedeoğlu, Y., Güdükbay, U., Çetin, A.E.: Computer vision based method for real-time fire and flame detection. Pattern Recognition Letters 27(1), 49–58 (2006)
9. Zhang, P., Jia, Y., Gao, J., Song, W., Leung, H.: Short-term rainfall forecasting using multi-layer perceptron. IEEE Transactions on Big Data 6(1), 93–106 (2020)

Sistema CEP para la Mejora de Hábitos de Aparcamiento

Luis Manuel Igartuburu Muñoz¹, Alejandro Muñoz del Álamo¹, Guadalupe Ortiz², Juan Boubeta-Puig² y Andrés Muñoz²

¹ Máster en Investigación en Ingeniería de Sistemas y de la Computación, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Cádiz, España

{luis.igartmunoz, alejandro.munozdelala}@alum.uca.es

² Departamento de Ingeniería Informática, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Cádiz, España

{guadalupe.ortiz, juan.boubeta, andres.muñoz}@uca.es

Resumen No es raro escuchar a los conductores quejarse por la falta de espacio de aparcamiento. Aunque no siempre se puede ampliar el espacio disponible, sí es viable proponer soluciones para que los usuarios respeten los espacios asignados de manera adecuada. Hoy en día, existe una serie de sistemas que buscan asistir a los usuarios al aparcar, sin embargo, no hay propuestas para mejorar su conducta. Para ello proponemos un sistema donde los conductores serán calificados a la hora de aparcar, recibiendo puntos canjeables como recompensa.

1. Introducción

Aparcar puede resultar toda una odisea. No es difícil encontrarse en la coyuntura de dedicar un gran esfuerzo para poder encontrar algún sitio dónde poder estacionar un vehículo. Esto se debe no solo a la falta de plazas de aparcamiento, sino al mal posicionamiento del vehículo por parte de muchos usuarios, inhabilitando algunas de ellas. Actualmente ya hay una serie de sistemas como mejoras a los métodos de pago o la reserva de espacios en el parking, que buscan asistir a los conductores a la hora de aparcar. Sin embargo, ninguno de ellos busca corregir aquellos malos hábitos que perjudican al resto de usuarios. Nuestra solución consiste en hacer uso de sistemas IoT que puedan valorar la calidad del aparcamiento de los conductores y premiar a aquellos que aparcan correctamente, con el objetivo de motivar a los conductores a adoptar mejores hábitos a la hora de estacionar sus vehículos. La idea que se presenta en este documento está pensada para un entorno de Smart Cities, donde la ciudad está preparada tecnológicamente para contemplar el uso de la sensórica en cualquier plaza de aparcamiento.

2. Conceptos previos

La propuesta que se trae consiste en la aplicación de sistemas IoT para valorar la calidad del estacionamiento de los usuarios de un aparcamiento público. Para

llevar esta idea a la práctica son necesarios cuatro elementos: un sistema de sensórica que permita detectar el posicionamiento del vehículo, un sistema que analice los eventos detectados por los sensores, una aplicación gráfica que muestre los resultados de forma sencilla e intuitiva y un canal de comunicación entre los elementos indicados previamente.

En primer lugar, y dado que no se dispone de sensores reales, se prepara un entorno virtual de sensores haciendo uso de la herramienta **Node-RED**. Según Ferencz y Domokos [4], **Node-RED** es “*un entorno de desarrollo de código abierto basado en Node.js, desarrollado por ingenieros de IBM y más adecuado para el desarrollo de sistemas IoT.[...] Es un entorno virtual de programación basado en procesos que crea flujos de datos, desde sensores hasta la nube conectando hardware y software*”, lo que hace que esta herramienta sea ideal para simular un proceso de aparcamiento completo mediante el envío de datos por un único flujo de información. Además, también facilita una interfaz simple e intuitiva, lo que nos permite hacer uso del mismo tanto para la introducción de datos, como para la visualización de los resultados.

Por otra parte, el análisis de eventos se lleva a cabo mediante un sistema de **procesamiento de eventos complejos (CEP)**. El procesamiento de eventos complejos permite generar eventos de alto nivel a partir de la detección de eventos de bajo nivel. Como expone Kuboi [5], un *evento* representa algún hecho que ha sucedido en la vida real, y normalmente se representa como dato de una serie temporal. El instrumento con el que se procesan eventos en un sistema CEP es conocido como **motor CEP**. En este proyecto, se hará uso del motor CEP **Esper**, desarrollado por EsperTech, debido a su naturaleza *open source*.

Además de disponer de diferentes herramientas y tecnologías que permitan llevar a cabo el proyecto, es necesario algún elemento que permita la conexión entre éstas. Dicho elemento es un **bus de servicios empresariales (ESB)**. Bhadoria et al. [2] define un ESB como un marco de desarrollo software que gestiona un servicio y su posterior integración con otros servicios en una plataforma común. Además, también aporta infraestructura de apoyo que permite el enrutamiento de mensajes, la traducción de protocolos y la transformación de mensajes. A todo lo anterior, se le suma el unificar servicios del dominio de la aplicación heredada y proporcionar un acoplamiento débil entre ellos. En este caso, se utilizará **Mule ESB** como **ESB**, ya que dispone de una versión de comunidad, accesible a cualquier usuario.

3. Trabajos Relacionados

En la actualidad existen múltiples sistemas que buscan ayudar a los conductores propocionandoles la localización de la zona de aparcamiento disponible más cercano, conocidos como **Smart parking** [1]. A continuación se indican ejemplos de estos mismos sistemas.

Smart Payment System: un sistema que garantiza la fiabilidad y velocidad de los métodos de pago en, por ejemplo, parquímetros gracias a la aplicación de la tecnología de **IoT**. Los sistemas de detección permiten al conductor recordar

dónde dejó su vehículo, además de proporcionar toda la información necesaria para la elaboración de la factura por el uso de la plaza [3].

Parking Reservation System: este es un sistema bastante reciente que busca asegurar las plazas de aparcamiento a los conductores, incluso en las horas de máxima ocupación, ya sea antes de iniciar su trayecto o durante el transcurso del mismo. Para lograr esto se requiere la utilización simultánea de múltiples dispositivos con el objetivo de tanto monitorizar como predecir la demanda de las diferentes plazas del aparcamiento [6].

E-parking system: Es un sistema electrónico para comprobar si hay vacantes en el parking y reservar una plaza de forma remota. Esto se consigue mediante el uso de sensores que indicarán si hay o no plazas libres [3].

Aunque hay multitud de aplicaciones diseñadas para mejorar el aparcamiento, no se han encontrado propuestas que tengan en cuenta si el vehículo obstaculiza de alguna forma a los demás usuarios a la hora de acceder a su medio de transporte, ni traten de fomentar un mejor comportamiento por parte de los mismos.

4. Propuesta

El sistema que se propone consiste en la detección de la posición del vehículo desde que este entra en la plaza de aparcamiento habilitada hasta que finaliza la maniobra. La detección se realiza por medio de una serie de sensores colocados a cada lado de la plaza de aparcamiento. Una vez que el vehículo se encuentre detenido, el **motor CEP** determinará si el aparcamiento se ha realizado correctamente o no. En caso afirmativo, calculará la puntuación obtenida por el usuario, la cual será almacenada en una base de datos junto a la matrícula del coche. De haber realizado mal el estacionamiento, se enviará un aviso a las autoridades pertinentes con la matrícula del vehículo. El proceso se puede visualizar en la Figura 1.

Figura 1. Esquema del proceso de ejecución

En primer lugar, **Node-RED** simula la detección de la posición del vehículo cada 10 segundos desde que el vehículo es detectado por el sensor frontal de la plaza de estacionamiento habilitada. El envío de datos entre **Node-RED** y **Anypoint Studio** se lleva a cabo mediante el uso de una **API REST**.

A continuación, el **ESB** envía los datos del evento a **Esper**, para comprobar si el vehículo ha estacionado. El vehículo sólo se considerará **correctamente estacionado** cuando no haya modificaciones de posición entre dos eventos consecutivos, ni el vehículo atraviese línea alguna del estacionamiento. En caso de atravesar al menos una línea de la plaza habilitada, se considerará que el estacionamiento es **negligente**.

Por otro lado, si el aparcamiento finaliza correctamente, se obtiene una puntuación en base a la posición del vehículo ya parado y al tiempo utilizado para el estacionamiento, cuya fórmula se muestra en la Ecuación (1). Esta puntuación se almacena junto con la matrícula del vehículo para su posterior consulta.

Aunque para analizar la calidad del estacionamiento es suficiente disponer de los datos de distancia, no tiene sentido premiar a los usuarios que, por el afán de conseguir más puntos, tarden demasiado en aparcar. Esto se debe a que una maniobra de larga duración puede entorpecer el tráfico, hecho que consta como una falta en el reglamento de seguridad vial y que puede ser multado en caso de una duración excesiva.

$$\left(\frac{t_y - t_x}{1000} * V_{time}\right) + \left(\frac{250 - (|f_y - b_y| + |l_y - r_y|)}{2} * V_{space}\right) \quad (1)$$

Los elementos t_x y t_y son las marcas de tiempo tomadas al inicio y al final de la maniobra respectivamente. Las variables f_y , b_y , l_y y r_y hacen referencia a los sensores frontal, trasero, izquierdo y derecho respectivamente. Por último, las variables V_{time} y V_{space} se utilizan para ponderar el valor del tiempo empleado en la maniobra de estacionamiento y el valor de la posición final del vehículo respectivamente. Los valores de ponderación permiten equilibrar la puntuación asignada al tiempo y al espacio, dando mayor puntuación al campo que se considere más relevante, adaptando el sistema al entorno en el que se encuentre implementado. Para contextualizar la decisión de introducir éstos parámetros, se expone el siguiente ejemplo: es posible que en una localidad con poco espacio disponible se tenga en mayor estima el espacio aprovechado del estacionamiento, mientras que en otra localidad con una gran movilización de tráfico sea más importante el tiempo que se tarda en estacionar.

Finalmente, **Node-RED** dispone de una interfaz gráfica que permite consultar la puntuación de los vehículos almacenada en la base de datos, y hacer uso de dicha puntuación para obtener alguno de los descuentos disponibles (como en el precio del aparcamiento, por ejemplo).

5. Conclusiones

La propuesta presentada permite valorar el proceso de estacionamiento de cualquier vehículo, y aunque es posible implementarla en zonas de estacionamiento privadas, a día de hoy no sería un sistema viable para los aparcamientos

en la calle. Se considera como una opción de trabajo futuro el diseño de una variación del sistema que permita una implementación viable en las calles de una ciudad.

Con este trabajo se espera incentivar tanto un mejor comportamiento por parte de los conductores que hasta ahora no tenían en cuenta al resto de usuarios del aparcamiento a la hora de estacionar, como animar a aquellos que sí tuvieran esto en cuenta a mantenerse por el buen camino. Promover los buenos comportamientos, no solo en el caso de aquellas personas que necesitan mejorar, es una buena forma de animarlos a continuar y mantener estos hábitos, al mismo tiempo que se van corrigiendo los del resto de individuos. Con esta propuesta podríamos lograr mejorar la experiencia en el proceso de aparcar, proporcionando un uso más eficiente del espacio disponible y evitando de esa forma los problemas relacionados con un coche mal aparcado.

Referencias

1. F Al-Turjman and A Malekloo. Smart parking in IoT-enabled cities: A survey. *Sustainable Cities and Society*, 2019.
2. Robin Singh Bhadoria, Narendra S Chaudhari, and Geetam Singh Tomar. The performance metric for enterprise service bus (esb) in soa system: Theoretical underpinnings and empirical illustrations for information processing. *Information Systems*, 65:158–171, 2017.
3. Jatuporn Chinrungrueng, Udornporn Sunantachaikul, and Satien Triamlumlerd. Smart parking: An application of optical wireless sensor network. In *2007 International Symposium on Applications and the Internet Workshops*, pages 66–66. IEEE, 2007.
4. K Ferencz and J Domokos. Using node-red platform in an industrial environment. *XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia, Budapest*, 2020.
5. S Kuboi, K Baba, and S Takano. An evaluation of a complex event processing engine. 2014.
6. Kyriacos C Mouskos, Maria Boile, Neville Parker, et al. Technical solutions to overcrowded park and ride facilities. Technical report, New Jersey. Dept. of Transportation, 2007.

Una Solución de Bajo Código para la Detección Automática de Situaciones de Interés en el Ámbito de la Calidad del Aire^{*}

Jesús Rosa-Bilbao^[0000-0002-4378-5229] y
Juan Boubeta-Puig^[0000-0002-8989-7509]

Grupo UCASE de Ingeniería del Software, Departamento de Ingeniería Informática,
Universidad de Cádiz, Avda. de la Universidad de Cádiz 10, 11519 Puerto Real, Cádiz
`jesus.rosabilbao@alum.uca.es`, `juan.boubeta@uca.es`

Resumen Cada vez son más grandes las cantidades de datos que proceden de múltiples fuentes y que deben ser procesadas para llevar a cabo la toma de decisiones. En este contexto, el Procesamiento de Eventos Complejos (CEP) es una tecnología idónea para lograr este procesamiento mediante la detección automática de patrones de eventos en tiempo real. Sin embargo, se requiere de unos conocimientos avanzados para la implementación de estos patrones aplicados a un dominio concreto. En este artículo se propone una solución de bajo código, basada en Node-RED, que permite la definición gráfica de estos patrones sin necesidad de conocimiento sobre lenguajes de procesamiento de eventos. Concretamente, se ha aplicado a un escenario real relacionado con la detección de situaciones de interés en el ámbito de la calidad del aire.

Palabras claves: Procesamiento de Eventos Complejos · Bajo Código · Sensores · Calidad del Aire

1. Introducción

En los últimos años se ha producido un aumento en la preocupación por el cambio climático y la calidad del aire. Los principales contaminantes atmosféricos son las partículas en suspensión, el dióxido de nitrógeno y el ozono. Normalmente, los valores límite de estos contaminantes suelen ser superados en zonas urbanas, donde habita la mayor parte de la población [11].

Sin embargo, este seguimiento de la calidad del aire no es sencillo de implementar, ya que requiere de medios materiales que permitan detectar estos contaminantes y de una gestión adecuada para controlarlos.

Para afrontar este problema, en este artículo se propone una solución de bajo código para la detección automática de situaciones de interés en el ámbito de la calidad del aire. Concretamente, se utilizan sensores que miden valores como la temperatura, humedad, ozono y dióxido de carbono (CO₂), entre otros.

^{*} Trabajo financiado por MICINN/FEDER (RTI2018-093608-B-C33), y la Universidad de Cádiz y GEN S.A. (IRTP03.UCA).

La solución propuesta se basa en la herramienta Node-RED [7], que permite definir de forma gráfica flujos de eventos que recojan las situaciones de interés que queremos detectar. Para ello, se utilizan dos extensiones que permiten obtener en tiempo real los valores tomados por los sensores Netatmo [9] y el procesamiento y correlación de dichos valores [8] para la posterior detección en tiempo real de las situaciones definidas previamente en el editor gráfico.

Recientemente, han surgido algunos trabajos, como el de Boubeta-Puig et al. [1], que también facilitan la detección de situaciones de interés a través de un enfoque dirigido por modelos aplicado a la gestión de la calidad del aire. Sin embargo, no cuentan con extensiones necesarias para la integración con sensores, facilitando a los expertos en el dominio la gestión de dichos contaminantes.

El presente artículo pretende responder a dos Preguntas de investigación (P):

- **P1:** ¿Se pueden detectar situaciones de interés utilizando la tecnología CEP en el ámbito de la calidad del aire sin necesidad de conocimientos técnicos?
- **P2:** ¿Qué ventajas proporciona el uso de la tecnología CEP en el ámbito de la calidad del aire?

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los fundamentos de bajo código y CEP. La Sección 3 describe nuestra solución de bajo código para la detección automática de situaciones de interés en el ámbito de la calidad del aire. En la Sección 4 se muestran las respuestas a las preguntas de investigación planteadas. Finalmente, en la Sección 5 presentamos las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

2. Conceptos Previos

CEP es una de las tecnologías más potentes en entornos de tiempo real distribuido [3], ya que nos proporciona una forma rápida y eficiente de correlacionar e inferir conclusiones sobre los eventos que ocurren en tiempo real. Debido a su naturaleza de tiempo real, la latencia en el proceso de toma de decisiones disminuye en comparación con otras técnicas tradicionales de análisis de eventos.

CEP permite detectar rápidamente situaciones de interés. Una situación de interés es una serie de eventos que requieren una reacción inmediata [4]. Estas situaciones pueden clasificarse de la siguiente manera: (i) eventos simples, ocurren en un momento determinado, y (ii) eventos complejos, aportan más información al combinar diferentes eventos ya sucedidos [6].

El uso de la tecnología CEP puede verse facilitado si se integra con el paradigma de bajo código. El bajo código permite desarrollar soluciones sin necesidad de tener demasiados conocimientos de tecnologías o lenguajes de programación. Esto es posible gracias al uso de interfaces gráficas de usuario y elementos visuales. También proporciona reutilización, ya que no es necesario programar manualmente muchos de los elementos que ya proporciona la interfaz [2].

El bajo código (o *low-code*) [10] es un paradigma cada vez más presente en la industria del desarrollo de software ya que permite desarrollar soluciones

sin necesidad de tener demasiados conocimientos de tecnologías o lenguajes de programación.

Además, las plataformas de bajo código [5] proporcionan un entorno de desarrollo a través de una interfaz gráfica de usuario que se utiliza para producir aplicaciones funcionales. Esto requiere cierta programación adicional en determinadas situaciones. Las plataformas de bajo código reducen en gran medida la cantidad de programación manual necesaria, facilitando una entrega más rápida de una aplicación. Además, las personas con conocimientos limitados de programación tienen la oportunidad de participar en el desarrollo de una gran aplicación. Entre otras ventajas, también se reducen los costes de configuración, formación, despliegue y mantenimiento.

3. Propuesta

A continuación, describimos nuestra solución de bajo código para la detección de situaciones de interés en tiempo real para el ámbito de la calidad del aire.

La Figura 1 muestra la definición gráfica de las distintas situaciones de interés que queremos procesar en tiempo real.

Figura 1. Visión general de la solución de bajo código propuesta.

Existen varios nodos (elementos visuales que tienen una funcionalidad específica dentro del flujo de eventos de Node-RED): (i) nodos azules que nos permiten obtener en tiempo real los datos de los sensores para obtener los valores referentes a la calidad del aire, (ii) nodos naranjas que permiten la extracción de los datos de interés para la definición de los patrones de eventos, y (iii) nodos verdes que se encargan del procesamiento y correlación de los eventos para su detección en tiempo real y su visualización.

Concretamente, el nodo “inject” es el que se encarga de ejecutar el flujo cada 5 minutos. El nodo “get stations data” es el encargado de obtener los datos en tiempo real de los sensores. Los nodos naranja se encargan de la extracción y la transformación de los datos. Los nodos “pattern” son los patrones de eventos definidos que se encargarán de correlacionar los eventos y detectar las situaciones

de interés descritas. Finalmente, los nodos en color verde oscuro, son los encargados de mostrar los resultados obtenidos tras la ejecución del flujo completo en caso de haberse detectado alguno de los patrones definidos.

En este contexto, hemos definido 5 patrones de eventos: (i) **TooLittleHumidity**, a partir de unos valores de humedad inferiores a 40 % pueden empezar a aparecer bacterias, virus y afecciones respiratorias; (ii) **TooMuchHumidity**, a partir de unos valores de humedad superiores a 60 % pueden empezar a aparecer hongos, moho y trastornos alérgicos [13]; (iii) **TooMuchCO2**, a partir de unos valores superiores a 800 ppm indica unas mediciones fuera de lo recomendado, por lo que habría que ventilar la estancia [12]; (iv) **TooMuchTemperature**, si la temperatura interior o exterior se encuentra por encima de los 40 °C, entonces nos indica que debemos tener precaución ya que a partir de dicha temperatura empieza a producirse un agotamiento por calor y el cuerpo empieza a experimentar dificultades para funcionar correctamente; y (v) **LackOfIndoorComfort**, si la temperatura interior se encuentra fuera del rango 21–25 °C y la temperatura exterior se encuentra en ese intervalo, entonces nos indica una falta de confort en dicha estancia.

4. Discusión

A continuación, se responden las preguntas planteadas en la Sección 1:

- **¿Se pueden detectar situaciones de interés utilizando la tecnología CEP en el ámbito de la calidad del aire sin necesidad de conocimientos técnicos?**

Sí, gracias a la integración de CEP con el paradigma de bajo código podemos desarrollar soluciones sin necesidad de conocimientos de tecnologías o lenguajes de programación a través del uso de interfaces gráficas y elementos visuales.

- **¿Qué ventajas proporciona el uso de la tecnología CEP en el ámbito de la calidad del aire?**

Permite el procesamiento y correlación de eventos procedentes de diversos sensores en tiempo real. Además, ofrece una respuesta automática y rápida, la reducción de carga de trabajo humana y una mejora de la calidad de las decisiones.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artículo hemos presentado una solución de bajo código que permite la detección automática de situaciones de interés en tiempo real en el ámbito de la calidad del aire. Más concretamente, nuestra propuesta es capaz de procesar y correlacionar valores provenientes de varios sensores para detectar situaciones que han sido gráficamente definidas.

Nuestra solución está basada en la herramienta de bajo código Node-RED, la cual nos provee de un editor que permite la definición gráfica de flujos de eventos

para definir las situaciones de interés a detectar. A través de extensiones se ha podido integrar de forma satisfactoria la obtención en tiempo real de los valores tomados por los sensores Netatmo con el procesamiento de eventos complejos.

Como trabajo futuro, pretendemos integrar esta solución con otras tecnologías novedosas como el *blockchain*, permitiendo así tener una trazabilidad completa de las situaciones de interés detectadas; todo esto de forma transparente y segura para los usuarios finales.

Agradecimientos Nos gustaría agradecer a Javier Berrocal por recomendarnos la adquisición de los sensores de la marca Netatmo.

Referencias

1. Boubeta-Puig, J., Díaz, G., Macià, H., Valero, V., Ortiz, G.: MEdit4CEP-CPN: An approach for complex event processing modeling by prioritized colored Petri nets. *Information Systems* **81**, 267–289 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.is.2017.11.005>
2. Brunshwig, L., Campos-López, R., Guerra, E., de Lara, J.: Towards domain-specific modelling environments based on augmented reality. In: *IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Results (ICSE-NIER)*. pp. 56–60 (2021). <https://doi.org/10.1109/ICSE-NIER52604.2021.00020>
3. Cummins, F.A.: Chapter 8 - Event-Driven Agility. In: Cummins, F.A. (ed.) *Building the Agile Enterprise*, pp. 207–229. The MK/OMG Press, Morgan Kaufmann, Burlington (Jan 2009). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374445-6.00008-X>
4. Etzion, O., Niblett, P.: *Event Processing in Action*. Manning Publications Co., Greenwich, CT, USA, 1st edn. (2010)
5. Farshidi, S., Jansen, S., Fortuin, S.: Model-driven development platform selection: four industry case studies. *Software and Systems Modeling* (Jan 2021). <https://doi.org/10.1007/s10270-020-00855-w>
6. Luckham, D.: *Event Processing for Business: Organizing the Real-Time Enterprise*. John Wiley & Sons, New Jersey, USA (2012)
7. OpenJS Foundation: Node-RED. <https://nodered.org/> (2022), (accedido 18 mayo 2022)
8. OpenJS Foundation: node-red-contrib-cep. <https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cep> (2022), (accedido 18 mayo 2022)
9. OpenJS Foundation: node-red-contrib-netatmo. <https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-netatmo> (2022), (accedido 18 mayo 2022)
10. Ploder, C., Bernsteiner, R., Schlögl, S., Gschliesser, C.: The future use of lowcode/nocode platforms by knowledge workers – an acceptance study. In: Uden, L., Ting, I.H., Corchado, J.M. (eds.) *Knowledge Management in Organizations*. pp. 445–454. Springer International Publishing, Cham (2019)
11. Querol, X.: Calidad del aire, partículas en suspensión y metales. *Revista Española de Salud Pública* **82**, 447 – 454 (10 2008)
12. Siber Ventilación: Niveles recomendados de CO2, temperatura y humedad en interiores. <https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/niveles-recomendados-co2-temperatura/> (2022), (accedido 18 mayo 2022)
13. Siber Ventilación: ¿Cuál debe ser el nivel de humedad ideal en casa? <https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/cual-debe-ser-el-nivel-de-humedad-ideal-en-una-casa/> (2022), (accedido 18 mayo 2022)

Time series Analysis using Machine Learning Techniques: Medical and Industrial Applications*

Fatima Sajid Butt^{1,2}, Matthias F. Wagner¹, Jörg Schäfer¹, David Gómez Ullate²

¹ Faculty 2 of Computer Science and Engineering, Frankfurt University of Applied Sciences, 60318 Frankfurt am Main, Germany

² Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, 11001 Cádiz, Spain
e-mail: fatima.sajidbutt@alum.uca.es, mfwagner@fb2.fra-uas.de, jschaefer@fb2.fra-uas.de, david.gomezullate@uca.es

Abstract. The main aim of this study is to navigate in the vital field of Industry 4.0 using appropriate machine learning techniques for the purpose of predictive maintenance. Working on predictive maintenance is also important to understand certain behaviors of the machine and helps to outline the correlation of use cases with certain parameters which cannot be otherwise seen. To implement predictive maintenance using deep learning, an understanding of time series analysis is required. Finding an appropriate deep learning methodology would be a major challenge as it is a vast field with many horizons. In this study, currently, we are focusing on manipulating time series data as it would be the essence of this study.

Keywords: Deep learning · Time series analysis · ECG classification · CNN-LSTM · Attention.

1 Introduction

Digitization is the transcendent future. The current covid-19 crisis has only emphasized the need to digitize the world as quickly as possible. From classrooms in schools to the operation theatres in hospitals, automation has proven to be a necessity rather than a luxury. The definition by the Industry 4.0 Working Group initiated by the Federal Ministry of Education and Research (BMBWF), Germany is as follows:

“Networks of manufacturing resources (manufacturing machinery, robots, conveyor and warehousing systems and production facilities) that are autonomous, capable of controlling themselves in response to different situations, self-configuring, knowledge-based, sensor-equipped and spatially dispersed and that also incorporate the relevant planning and management systems.”

The 4.0 in Industry 4.0, refers to the 4th industrial revolution that mankind has ever recorded, was a term coined at Hannover Fair, Germany in 2011 describing the concept of ‘smart factories’ through revolutionizing the global value chains [8]. The fourth industrial revolution started with the digital age and has come of age in the present world of mobile devices, powerful and cheaper sensors along with artificial intelligence (AI).

Maintenance is a vital industrial operation. Every machine has a finite usability and lifetime. To prolong the lifetime, the machine needs to be maintained periodically. Predictive maintenance (PdM) helps us estimate when machine failure will occur so that we can maintain in advance, reduce downtime and maximize equipment lifetime.

We plan to implement our experience with time series in terms of filtration, wavelet transform exploration and transfer learning in the field of predictive maintenance in cooperation with an external industrial partner. We tend to work with the hypothesis that the deep learning can automate the predictive maintenance of the industrial data. Another hypothesis being ‘Wavelet transforms of a time series can be used to differentiate between different behaviors of a machine’.

* Supported by Industrial Data Science Group (INDAS) at Frankfurt University of Applied Sciences

1.1 Time Series and Predictive maintenance in Industry 4.0

A time series is characterized by its autocorrelation, stationarity, and seasonality, etc. The unique feature of a time series is its temporal dependency which can be manipulated as per requirement [7]. Although predictive maintenance has been around for a considerable time, predictive maintenance using machine learning is a relative novice paradigm. [23] gives a detailed review of the state-of-the-art development in time series classification by using recent algorithms and evaluating their performances on different data sets. [9], [10], and [22] use machine learning and deep learning to estimate the remaining life cycle of the different machines. An industrial example of condition-based maintenance using artificial neural networks is explored in [12]. Apart from the many benefits of predictive maintenance, the disadvantages include expensive equipment requirements for predictive maintenance, the skill-set, and the experience to interpret the conditions and results [12].

2 State of The Art: Time series manipulation with Generative models and CNN-LSTM

Since the industrial data sets are often noisy and incomplete, we plan to initially synthesize the time series for analysis and experimentation purposes. We aim to work towards a better understanding of the learning of neural networks. To that end, synthetic data would be generated using GANs and then the generated data can be used to analyze the different layers in the convolutional neural networks through activation visualizations. Since synthesized data has less noise than real data sets, it is more controlled and results are more reliable and interpretable.

Generative models focus on learning in the data density distribution of individual classes in an unsupervised manner. On the other hand, discriminative models, such as support vector machines (SVM), focus on learning the boundary between data classes. The idea of maximum likelihood is to define or choose the parameters of a model such that the likelihood of the data produced by the model being similar to the actual observed data is maximized. Formally, ‘Given a dataset, choose the parameter(s) of interest in such a way that the data are most likely [25]’. Another way to define maximum likelihood estimation is by minimizing the KL- divergence between the data generating distribution and the model.

A significant amount of work has been done in the field of adversarial networks recently. One of them is the generative adversarial network. Introduced in 2014 by Ian Goodfellow et al., the generative models have proven to work well for most image datasets. However, very few studies exist that explore the possibility of processing time series with generative models. An ideal generative model should preserve the temporal dynamics [6]. [14] explains the working and dynamics of generative adversarial networks (GAN) in-depth. Time-series manipulation with GANs is an interesting and novel field. [19] gives a detailed survey of deep learning techniques used for time series augmentation. According to the taxonomy proposed by [19], time series data augmentation can be divided into basic and advanced approaches. The basic approaches deal with the traditional analysis of the time and frequency domain. The advanced approach, however, has some state-of-the-art methods including GAN, model methods, and decomposition methods. Since we focus on GANs with time series, [20] propose a recurrent GAN (RGAN) and Recurrent Conditional GAN (RCGAN) to produce realistic real-valued multi-dimensional time series, with a focus on medical data. CGANs (Mirza and Osindero, 2014) condition the model on additional information and therefore allow us to direct the data generation process.

[21] generates bio-signals such as the electrocardiogram (ECG) and EEG with GANs for augmentation purposes. An innovative approach was used in TimeGAN [6]. [15] and [16] uses an interesting approach to synthesize the bio-signal time-series data using GANs. [17] and [18] present a detailed overview of the usage of GANs for medical image synthesis for data augmentation.

Jambukia et al (2015) [26], present an overview of ECG classification into different types of arrhythmia. Another current review on deep learning methods for ECG arrhythmia classification

[27] deduced that among many deep learning models, CNNs and LSTMs were among the most effective for learning arrhythmia in ECG classification tasks. The use of CNN-LSTM architecture for classification is not entirely novel. Socher et al. [28], in 2012, proposed a model for 3d object classification which combined a CNN with an RNN. They concluded that the CNN provides the translation variance for lower level features whereas RNNs can learn the interactions and compositional features in the data. However, not many studies focus on hybrid CNN-LSTM models for ECG classification. Studies like [29],[30], and [31] have implemented CNNs and their variants for ECG classifications. [32] used RNNs to classify ECG signals. In our study, we have not only performed multiple classifications with the CNN-LSTM model for ECG but also worked with three different ECG data sets including data for fall detection to present proof of concept that CNN placed in front of LSTM surpasses many complex and pre-trained models. In our effort to use deep learning efficiently for time series analysis, we have studied some methods to automatically extract features before training the deep learning model in an effort to minimize the manual effort or domain expertise required to handle data. The most common feature extraction techniques for ECG classification are continuous wavelet transform (CWT), discrete cosine transform (DCT), Pan-Tompkins algorithm and discrete wavelet transform (DWT).

3 Recent Work

In our earlier publication [2], ECG signals for human activity detection and eventually for fall detection were analyzed. To this end, the data set [3], for falls from bed and resting positions was collected. Later, this data set was augmented with two publicly available data sets for HAR classifications using ECG signals. The data set was re-sampled for a uniform sampling frequency over all samples. Wavelet transform for each signal was calculated using continuous wavelet transform and the results were transformed into 3d scalograms. These scalograms were fed into AlexNet, a pre-trained convolutional neural network. An accuracy of 98.43% was achieved for the classification of Human activity recognition including fall detection using ECG signals.

In our effort to reduce the pre-processing effort of the data, we worked on two different algorithms and applied them to three different ECG signals [4]. The first one combined CNN-LSTM extracts the features at CNN layers and feeds the features to LSTM for further processing. The layers of CNN vary from 2 to 5 followed by 2 LSTM layers. The results achieved through the algorithm are better than those achieved from LSTM or CNN alone, which proves that the combination enhances the performance of the deep learning models. The algorithms are applied without applying any major pre-processing steps such as filtration, manual feature extraction, and pre-train another neural network with an excess data set etc. In the second algorithm, we introduce a transformer-based model in which we use the wavelet transform as dimensional embedding and then pass it to an attention mechanism. We use discrete wavelet transform and Haar and Daubechies wavelets, as well as symlets (symmetrized version of Daubechies wavelets), are used as the mother wavelet. In this model as well, wavelet transform as dimensional embedding serves as the feature extractor and the extracted features are fed to the attention mechanism. The algorithms were tested for the robustness with the ECG HAR data set and two publicly available data sets known as PTB and PTB XL[1]. Both algorithms have been shown to generate results equivalent to any complex deep learning models which used extensive manual feature extraction or pre-processing techniques.

3.1 Industrial Work

We have been working alongside the industrial partners to address the predictive maintenance. The techniques discussed above for time series feature extraction have been applied to the data sets from industrial partners. An observation is constructed after working with multiple industrial partners, i.e., For an industrial data set to be ready for the machine learning algorithm, major

work lies in pre-processing the data set and extracting relevant features from the time series. We plan to implement our findings from time series analysis and feature extraction techniques to the industrial data sets. Since the data sets from industrial partners are time series of different parameters, feature extraction and analysis would help to map the remaining useful life or the conditional monitoring of the machines with the time series.

One of the industrial projects involves predicting the quality of the batches of glasses after the air coating process to reduce the effort in manual quality control. Traditional machine learning methods like Support vectors and decision trees have also been applied to determine the useful parameters which determine the quality of the batches. This has helped the industrial partners not only understand their processes but also take proactive steps to improve their existing processes.

4 Conclusion

In this paper, an overview of the doctoral thesis proposal has been presented and the relative progress of the hypothesis has been highlighted. The current development and experimentation with publicly available data sets is a major step towards the main goal of the study i.e. predictive maintenance by using automated feature extraction methods for the time series.

References

1. Wagner, P., Strodthoff, N., Bousseljot, R., Kreiseler, D., Lunze, F., Samek, W. & Schaeffter, T. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset. *Scientific Data*. **7**, 154 (2020), <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0495-6>
2. Butt, F., La Blunda, L., Wagner, M., Schäfer, J., Medina-Bulo, I. & Gómez-Ullate, D. Fall Detection from Electrocardiogram (ECG) Signals and Classification by Deep Transfer Learning. *Information*. **12**, 63 (2021,2), <http://dx.doi.org/10.3390/info12020063>
3. Butt, F., La Blunda, L., Wagner, M., Schäfer, J., Medina-Bulo, I. & Oteiza, D. ECG data for deep transfer learning. (IEEE Dataport,2020), <https://dx.doi.org/10.3390/info12020063>
4. Butt, F., Wagner, M., Schäfer, J., & Gómez-Ullate, D. Towards Automated Feature Extraction For Deep Learning Classification of Electrocardiogram Signals *pre-print* (2022),
5. Yongjun Hong, Uiwon Hwang, Jaeyoon Yoo, and Sungroh Yoon. 2019. How Generative Adversarial Networks and Their Variants Work: An Overview. *ACM Comput. Surv.* **52**, 1, Article 10 (February 2019), 43 pages. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3301282>
6. Time-series Generative Adversarial Networks – by Jinsung Yoon, Daniel Jarrett, and Mihaela van der Schaar Online: <http://papers.nips.cc/paper/8789-time-series-generative-adversarial-networks.pdf>
7. Jonathan D. Cryer and Kung-Sik Chan, Time Series Analysis with Application in R (Second edition) by , *Springer-Verlag New York, 2009*. This book explains different time series models, with an emphasis on ARIMA models, and their applications.
8. Klaus Schwab, The fourth industrial Revolution, *Portfolio Penguin*; 1st edition (5 Jan. 2017)
9. H. Yan, J. Wan, C. Zhang, S. Tang, Q. Hua and Z. Wang, “Industrial Big Data Analytics for Prediction of Remaining Useful Life Based on Deep Learning,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 17190-17197, 2018, Doi: 10.1109/ACCESS.2018.2809681
10. M. Paolanti, L. Romeo, A. Felicetti, A. Mancini, E. Frontoni and J. Loncarski, “Machine Learning approach for Predictive Maintenance in Industry 4.0,” *2018 14th IEEE ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA)*, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109//MESA.2018.8449150
11. Li, Zhe & Wang, Kesheng and He, Yafei., Industry 4.0 - Potentials for Predictive Maintenance, *2016*. 10.2991/iwama-16.2016.8.
12. Wang, KS., Li, Z., Braaten, J. et al. Interpretation and compensation of backlash error data in machine centers for intelligent predictive maintenance using ANNs. *Adv. Manuf.* **3**, 97–104 (2015). <https://doi.org/10.1007/s40436-015-0107-4>

13. Liu, J., Djurdjanovic, D., Ni, J., Casotto, N. & Lee, J. Similarity based method for manufacturing process performance prediction and diagnosis. *Computers In Industry*. **58**, 558-566 (2007), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361506001850>
14. Yongjun Hong, Uiwon Hwang, Jaeyoon Yoo, and Sungroh Yoon. How Generative Adversarial Networks and Their Variants Work: An Overview. *ACM Comput. Surv.* 52, 1, Article 10 *February 2019*, 43 pages. <https://doi.org/10.1145/3301282>
15. Zabir Al Nazi, Ananna Biswas, Md. Abu Rayhan, Tasnim Azad Abir, "Classification of ECG signals by dot Residual LSTM Network with data augmentation for anomaly detection", *Computer and Information Technology (ICCIT) 2019 22nd International Conference on*, pp. 1-5, 2019.
16. Qiqi Zhang, Ying Liu, Improving brain computer interface performance by data augmentation with conditional Generative Adversarial Networks.
17. Yi, Xin, Ekta Walia, and Paul Babyn. "Generative Adversarial Network in Medical Imaging: A Review." *Medical Image Analysis* 58 *2019*.
18. Shin, H., Tenenholz, N.A., Rogers, J.K., Schwarz, C., Senjem, M., Gunter, J., Andriole, K., and Michalski, M. Medical Image Synthesis for Data Augmentation and Anonymization using Generative Adversarial Networks, *2018*.
19. Wen, Q., Sun, L., Song, X., Gao, J., Wang, X. & Xu, H. Time Series Data Augmentation for Deep Learning: A Survey. *2020*, <http://arxiv.org/abs/2002.12478>
20. Esteban, C., Hyland, S.L., and Rätsch, G. ,Real-valued (Medical) Time Series Generation with Recurrent Conditional GANs. *ArXiv, (2017)*, [abs/1706.02633](https://arxiv.org/abs/1706.02633)
21. Haradal S, Hayashi H, Uchida S. Biosignal Data Augmentation Based on Generative Adversarial Networks. *Annual Int Conference IEEE Eng Med Biol Soc.*, 2018 Jul;2018:368-371.[doi: 10.1109/EMBC.2018.8512396](https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512396). PMID: 30440412.
22. Traini, E., Bruno, G., D'Antonio, G. & Lombardi, F. Machine Learning Framework for Predictive Maintenance in Milling. *IFAC-PapersOnLine*. (2019)
23. Anthony Bagnall, Jason Lines, Aaron Bostrom, James Large, and Eamonn Keogh. The great time series classification bake off: a review and experimental evaluation of recent algorithmic advances. *Data Min. Knowl. Discov.* *2017*, <https://doi.org/10.1007/s10618-016-0483-9>
24. Kingma, D. & Welling, M. Auto-Encoding Variational Bayes. (arXiv,2013), <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
25. F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester, 'A Modern Introduction to Probability and Statistics, Understanding Why and How', *Springer: 2005*, ISBN 978-1-85233-896-1
26. Jambukia, S., Dabhi, V. & Prajapati, H. Classification of ECG signals using machine learning techniques: A survey. *2015 International Conference On Advances In Computer Engineering And Applications*. pp. 714-721 (2015)
27. Ebrahimi, Z., Loni, M., Daneshalab, M. & Gharehbaghi, A. A review on deep learning methods for ECG arrhythmia classification. *Expert Systems With Applications: X.* **7** pp. 100033 (2020), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590188520300123>
28. Socher, R., Huval, B., Bath, B., Manning, C. & Ng, A. Convolutional-Recursive Deep Learning for 3D Object Classification. *Advances In Neural Information Processing Systems.* **25** (2012), <https://proceedings.neurips.cc/paper/2012/file/3eae62bba9ddf64f69d49dc48e2dd214-Paper.pdf>
29. Kachuee, M., Fazeli, S. & Sarrafzadeh, M. ECG Heartbeat Classification: A Deep Transferable Representation. *2018 IEEE International Conference On Healthcare Informatics (ICHI)*. pp. 443-444 (2018)
30. Strodthoff, N. & Strodthoff, C. Detecting and interpreting myocardial infarction using fully convolutional neural networks. *Physiological Measurement.* **40**, 015001 (2019,1), <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6579/aaf34d>
31. Wang, J., Qiao, X., Liu, C., Wang, X., Liu, Y., Yao, L. & Zhang, H. Automated ECG classification using a non-local convolutional block attention module. *Computer Methods And Programs In Biomedicine.* **203** pp. 106006 (2021), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016926072100081X>
32. S. Saadatnejad, M. Oveisi and M. Hashemi, "LSTM-Based ECG Classification for Continuous Monitoring on Personal Wearable Devices," in *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 2, pp. 515-523, Feb. 2020, doi: 10.1109/JBHI.2019.2911367.
33. Khorrani, H. & Moavenian, M. A comparative study of DWT, CWT and DCT transformations in ECG arrhythmias classification. *Expert Syst. Appl.* **37** pp. 5751-5757 (2010,8)

Proposal for solving path planning problems with an ant colony optimization algorithm

Sudeep Sharan^{1,2}, Juan José Domínguez-Jiménez¹, and Peter Nauth²

¹ UCASE Software Engineering Group, School of Engineering, University of Cádiz,
Avda. de la Universidad de Cádiz 10, 11519 Puerto Real, Cádiz, Spain

² Department of Computer Science and Engineering, Frankfurt University of Applied
Sciences, 60318 Frankfurt am main, Germany
{s.sharan,p.nauth}@fb2.fra-uas.de, juanjose.dominguez@uca.es

Abstract. Bio-inspired algorithms are used to solve the problems encountered in real-world activities. The Ant Colony Optimization (ACO) algorithm is one of the solutions that assist in solving the robot path planning problem. In this work in progress article, a new way of using the ACO algorithm is proposed, which ensures to solve the problems encountered in traditional ACO algorithms. The first experiments ensured that the proposed ACO algorithm is efficient. The evaluations prove that the ACO algorithm for path planning can provide rapid path planning with acceptable results. Future advancements can be integrated with the robot system and will be tested in any real-world scenario.

Keywords: Mobile robots · Ant Colony Optimization · Path Planning · Bio-inspired Algorithm

1 Introduction

Autonomous mobile robots are one of the most important aspects of industrial and modern technology in today's world. They are everywhere, in industries such as manufacturing robots, shipping, handling raw materials, product packing, automated guided vehicles, and vacuum robots, and are also used in other household tasks. In order to meet the demands of today's high-speed world, autonomous robots play a very crucial role in assisting people and play an active role in production. Finding a path across the environment from one location to another is one of the difficulties that mobile robots have always faced [1].

Bio-Inspired Algorithms (BIAs) [2] have lately received significant attention for solving complex path planning problems because they usually find the optimal solution that maintains the balance among their components. Many new methods have been proposed, but it is rather rare to find comprehensive reviews about robot path planning using bio-inspired algorithms.

Ant Colony Optimization (ACO) was introduced as a novel nature-inspired method for the solution of hard combinatorial optimization problems. The inspiring source of ACO is the foraging behavior of real ants. This capability of indirect communication among real ant colonies has inspired the definition of

artificial ant colonies that can find approximate solutions to hard combinatorial optimization problems. The central component of ACO algorithms is the pheromone model, which is used to probabilistically sample the search space [4].

In this work in progress paper, a new way of technique of the ACO algorithm is proposed to solve the problem of path planning. This proposed algorithm works on the principles of the ACO concept but is developed with the condition/rule system. The main objective of this ACO algorithm is to reduce the computational output time in the simulation environment.

2 Background and Related Work

There are many path planning algorithms available for mobile robots operations, such as A* and Dijkstra algorithm. Many of them are specifically focus on one parameter while finding the path from source to destination in the given environment. These conventional methods and algorithms for the path planning process are not capable of providing feasible solutions for high-end functions. Scientists have suggested new algorithms for path planning and other optimization problems inspired by solutions engineered for millions of years in nature [5].

BIAs have recently gained a lot of attention for addressing complicated optimization problems. However, detailed evaluations of robot path planning utilizing BIAs are uncommon. BIAs are based on the idea of incorporating effective techniques, mechanisms, and structures from a biological system into the creation of new algorithms to tackle challenging problems. One of these BIAs is the ACO algorithms. The ACO algorithms available are purely based on the mathematical approach for finding the optimal path [6]. When searching for food, ants initially explore the area surrounding their nest in a random manner. As soon as an ant finds a food source, it evaluates it and carries some food back to the nest. During the return trip, the ant deposits a pheromone trail on the ground. The pheromone deposited, the amount of which may depend on the quantity and quality of the food, guides other ants to the food source. This indirect communication among ants via pheromone trails enables them to find the shortest paths between their nest and food sources.

3 Ant Colony Optimization algorithm development

In this work, we developed the Ant Colony Optimization method with the help of condition-based. The set of rules were defined to mimic the ants' movements from source to destination in the given environment. With the help of these rules, the ants were able to reach the destination and provide the optimal path to the robot. The pseudo code of the Ant Colony Optimisation algorithm is presented in algorithm 1.

The ACO algorithm was developed as a condition based approach. When the ACO algorithm starts running, the given number of ants is deployed at the

Algorithm 1 Pseudo code of Path Planning

```
Input of Global Map
Input of number of ants and iterations;
for i= 1 to number of iterations do
  for j= 1 to number of ants do
    ant j starts from the source coordinate;
    while not destination reached do
      ant j checks possible movement options and moves randomly;
    end while
    start new path for ant j+1;
  end for
  pheromone map update;
end for
save the path of the last iteration;
```

source coordinates of the robot or the start point. The movement of ants is randomized, and chooses its movement according to free nodes in an environment. The randomization of the movement has given more flexibility to the algorithm since ants can explore the entire environment more efficiently.

The algorithm is designed to be very dynamic in nature. The computational time of this algorithm is very low, enabling the robot to trace its path multiple times between its end points. The algorithm has the capability to avoid any dynamic obstacle that appears in its path. The robot can keep running this algorithm while it moves from source to destination, and ants moving on the virtual map can detect if any obstacle is detected in its path and command the robot to move forward or change its course of direction.

4 Experiment and Results

For the testing of the ACO algorithm in the simulation environment, the 2D maps along with static obstacles are created. We use a map with many rooms and a corridor. The grid view of the global map shows the 0 value (blue color) which indicates the free space and the -1 value (red value) indicates the obstacle present in the environment. The objective was to test if the algorithm is able to find the shortest path possible to reach from source to destination (Figure 1(a)).

The source and destination co-ordinates were chosen to be at extreme opposite ends of each other. The source co-ordinates were taken as (11,1) and the destination co-ordinates are (1,18). Therefore, two iterations were performed to get a better result. The pheromone path map is depicted in Figure 1(b) and figure 1(c).

5 Conclusion and Future Work

The proposed Ant Colony Optimisation algorithm is capable of finding the optimal path solution in complex environments. This algorithm is very flexible in

Fig. 1. Simulation results

nature, as the input parameters can easily be changed depending on the requirements and environment used. This makes the proposed ACO algorithm robust to use in industries, households, and other utilization. This algorithm was developed considering user-friendliness.

In the future, we will test this ACO algorithm with different environments with different number of ants and iterations. Afterwards, we will integrate this ACO algorithm with a real world robot and test it in the various environments. The idea would be to run this ACO algorithm in simulation mode continuously during the robot's journey from source to the destination. By executing this algorithm repeatedly, the robot would be able to detect any dynamic obstacle present in the environment and can make the decision to change its path towards the destination.

References

1. M. B. Alatisse and G. P. Hancke, (2020). "A Review on Challenges of Autonomous Mobile Robot and Sensor Fusion Methods," in IEEE Access, vol. 8, pp. 39830-39846, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2975643.
2. Jianjun Ni, Liuying Wu, et. al., "Bioinspired Intelligent Algorithm and Its Applications for Mobile Robot Control: A Survey", Hindawi Publishing Corporation Computational Intelligence and Neuroscience, Volume 2016, Article ID 3810903. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/3810903>
3. K. R. S. S. a. A. M. T. Sangeetha V, (2019) "An Intelligent Gain-based Ant Colony Optimisation Method for Path Planning of Unmanned Ground Vehicles," Defence Science Journal, Vol. 69.
4. M. D. a. K. Socha, "Ant colony optimization for continuous domains," European Journal of Operational Research 185 (2008) 1155–1173, Vols. IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, CP 194/6, Ave. Franklin D. Roosevelt 50, 1050, November 2006.
5. C. X. F. a. S. X. Y. Jianjun Ni, (2014). "A Bioinspired Neural Model Based Extended Kalman Filter for Robot SLAM," Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014.
6. Maniezzo, V., Gambardella, L.M., de Luigi, F. (2004). Ant Colony Optimization. In: New Optimization Techniques in Engineering. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 141. Springer, Berlin, Heidelberg.

NAVI Assistant, a support chatbot for end-user development

Rubén Baena-Perez¹[0000-0001-7630-6223], Iván Ruiz-Rube¹[0000-0002-9012-700X], Juan Manuel Dodero¹[0000-0002-4105-5679],
and José Miguel Mota¹[0000-0002-4980-0549]

University of Cadiz

{ruben.baena,ivan.ruiz,juanma.dodero,josemiguel.mota}@uca.es

Abstract. The COVID-19 pandemic has led to an imposed acquisition of digital skills. End-user development tools have demonstrated their potential, enabling non-expert users without an advanced knowledge of programming languages to create their own software artifacts. Moreover, advances in natural language processing and understanding have enabled the emergence of more and more chatbots that allow users to interact with complex systems using natural language. This paper explores the potential of integrating chatbots as a support tool within end-user development solutions through the development of the NAVI Assistant tool. A study with promising results was conducted with non-expert students as end users, revealing a high acceptance of the tool.

Keywords: Chatbot · End-User Development · App Inventor

1 Introduction

Due to the circumstances arising from the COVID-19 pandemic, acquiring digital skills has been forcibly accelerated, revealing the weak digital skills of a significant part of the population [4]. End-User Development (EUD) tools aim to enable people who are not professional developers to create their software artifacts without an advanced knowledge of programming languages [2]. One of the essential components of EUD solutions are the languages used. Visual Programming Languages (VPLs) are the most used kind of languages in almost half of these solutions [2]. They do not require knowledge of textual programming languages grammar and, thanks to their graphical interface, provide a visually stimulating environment that directly impacts user motivation [3].

Chatbots are software tools designed to interact with people via text or voice. The advances experienced in Natural Language Processing (NLP) and Natural Language Understanding (NLU), thanks to the emergence of personal assistants such as Google Assistant or Amazon Alexa, have led to a renewed interest in chatbots. Chatbots are increasingly used in specific domains such as commerce [5], health [6], education [1] and software development [7], among others.

In this context, this study explores the possibility of integrating chatbots as a support tool within EUD solutions. The use of chatbots could shorten the

2

learning curve of EUD solutions, help to improve the tools themselves, increase user productivity, and improve the quality of the software artifacts generated.

2 NAVI Assistant tool

NAVI Assistant is a tool that provides a chatbot integrated into App Inventor to support end-users. The choice of App Inventor as the EUD tool, it was decided to use one that made use of VPL, had a large user community, and was available as a web application.

2.1 Description of the functionality

(a) Making step-by-step guided projects

(b) Resolve doubts and solve problems

Fig. 1: NAVI Assistant functionalities oriented to platform learning

NAVI Assistant provides three different roles from which the tool can be used. As a user, it offers several functionalities to support the platform's learning and other functions to improve the quality of the artifacts generated by the platform. Regarding the platform's learning, as shown in Figure 1, NAVI has the following functionalities: resolve doubts and solve problems during the project development and provide support for guided projects. Concerning the functionalities aimed at improving the quality of the generated artifacts, NAVI Assistant

evaluates the project's current status and improves other specific aspects of the project.

As a researcher, NAVI enables to access the database where all the information recorded from users' activity is stored. This information is stored according to the specification defined by The Experience API (xAPI) to understand better and compare learning experiences and their results.

Finally, as an administrator, NAVI enables access to the server where the information provided by the chatbot is managed. The administrator can create, delete or update new resources such as guided projects or information about the use of the platform.

2.2 Tool development

Since it had to be adapted to a web application, it was decided to develop an extension for the web browser, specifically for Google Chrome. The decision to develop an extension for Google Chrome was motivated by the extensive documentation available and the compatibility with other browsers that share the same search engine called Webkit, such as Microsoft Edge or Opera.

To design the artificial intelligence in charge of providing the chatbot with the ability to interpret natural language, Dialogflow was chosen. Dialogflow offers, through Dialogflow Messenger, a user interface to use the conversational agent created on websites.

To manage the data collected from user activity and respond to requests made on the chatbot, it was decided to create a server with Node.js. This choice was determined by the clarity and performance in database insertions thanks to Sequelize Object-Relational Mapping (ORM) and the easy integration with Dialogflow libraries.

Finally, both the database and the server are hosted on Amazon Web Service (AWS). The fiability supports the choice of AWS, the easy scalability provided by this platform, its ease of managing contracted services, and the non-functional aspects it offers as important as security.

3 Preliminary Results

In order to evaluate the tool, NAVI Assistant was made available to students of a course on Web Publishing Computer Tools, an fourth-year optional course of the Degree in Marketing and Market Research at the University of Cadiz during the 2021/22 academic year. The objective of this preliminary evaluation was to test the quality, effectiveness, and behavior of the chatbot.

A total of 63 students responded to the questionnaire. Regarding the general information collected, the preliminary results show that 54.2% indicate that they have little previous experience in using VPLs, highlighting that of the total number of students who responded, 60.2% are female. Regarding their previous experience with chatbots, 45.8% responded that they had no experience in their use.

In the preliminary analysis of the categories of the TAM questionnaire, in the Perceived Usefulness (PU) category, 59% of the respondents strongly agree that NAVI Assistant increases their productivity, and 80.7% agree or strongly agree that NAVI Assistant allows them to solve doubts during the development of an app. In the Perceived Ease of Use (PEOU) category, 84.3% agree that NAVI Assistant is easy to learn, and 63.9% strongly agree that NAVI Assistant is easy to use. In terms of Continue intention (CI), 85.5% of respondents agree that they would recommend NAVI Assistant to those interested in learning how to create mobile applications.

4 Conclusions and future work

This study explores the possibility of integrating chatbots as a support tool within EUD solutions through the development of the NAVI Assistant tool. Preliminary results are promising, as the level of acceptance has been high in all categories in which students have been asked, highlighting the positive comments from students about the tool's usefulness. In future work, considering the suggestions for improvement provided by the students, certain aspects of the user interface related to the realization of guided projects will be improved. Finally, a larger experimental design will be conducted with a control group and an experimental group in order to improve the evaluation.

References

1. Balderas, A., Baena-Pérez, R., Person, T., Mota Macias, J., Ruiz-Rube, I.: Chatbot-based learning platform for sql training. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence* (05 2022)
2. Barricelli, B.R., Cassano, F., Fogli, D., Piccinno, A.: End-user development, end-user programming and end-user software engineering: A systematic mapping study. *Journal of Systems and Software* **149**, 101–137 (2019)
3. Coronado, E., Mastrogiovanni, F., Indurkha, B., Venture, G.: Visual programming environments for end-user development of intelligent and social robots, a systematic review. *Journal of Computer Languages* **58**, 100970 (2020)
4. European Parliament and Council of the European Union: Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018)
5. Ngai, E.W., Lee, M.C., Luo, M., Chan, P.S., Liang, T.: An intelligent knowledge-based chatbot for customer service. *Electronic Commerce Research and Applications* **50** (2021)
6. Siglen, E., Vetti, H.H., Lunde, A.B.F., Hatlebrekke, T.A., Strømsvik, N., Hamang, A., Hovland, S.T., Rettberg, J.W., Steen, V.M., Bjorvatn, C.: Ask rosa – the making of a digital genetic conversation tool, a chatbot, about hereditary breast and ovarian cancer. *Patient Education and Counseling* (2021)
7. Zhang, N., Huang, Q., Xia, X., Zou, Y., Lo, D., Xing, Z.: Chatbot4qr: Interactive query refinement for technical question retrieval. *IEEE Transactions on Software Engineering* (08 2020)

Minimización de casos de prueba utilizando *Simulated Annealing*

Javier García Hernández, Antonia Estero-Botaro y Juan José Domínguez-Jiménez

Grupo UCASE de Ingeniería del Software, Departamento de Ingeniería Informática, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Avda. de la Universidad de Cádiz 10, 11519 Puerto Real, Cádiz.

javi.garher@alum.uca.es, {antonia.estero, juanjose.dominguez}.@uca.es

Resumen La prueba del software constituye una etapa fundamental en el desarrollo de este. Desafortunadamente, este proceso suele ser costoso debido a la gran cantidad de casos de prueba que suelen generarse. La minimización del conjunto de casos de prueba se plantea como respuesta a este problema, para lo cual se han usado diversas técnicas heurísticas. Este trabajo propone utilizar un algoritmo de *Simulated Annealing* para abordar este problema, ya que estos algoritmos han sido eficaces en la solución de otros problemas de optimización. Para validar la calidad del algoritmo se hará uso de la prueba de mutaciones.

Palabras clave: prueba de software · minimización de casos de prueba · *simulated annealing*

1. Introducción

La prueba de software es una fase importante en el ciclo de vida de este, que mejora su calidad al probar un programa con la intención de encontrar errores. En este sentido, las pruebas de regresión son las que se realizan cuando ocurren cambios en el software existente. Su propósito es proporcionar la certeza de que los cambios recientemente introducidos no dañan el comportamiento de la parte del software que existía previamente. Sin embargo, a medida que el software evoluciona, el conjunto de pruebas tiende a crecer, lo que significa que puede ser extremadamente costoso ejecutar todo el conjunto de pruebas [12]. Esta limitación obliga a considerar técnicas que busquen reducir el esfuerzo requerido para la ejecución de estas pruebas.

Una de estas técnicas es la de minimización de casos de prueba [5], que genera un subconjunto representativo del conjunto de pruebas original. Este subconjunto debe satisfacer todos los requisitos del conjunto original, conteniendo un menor número de casos de prueba, eliminando los casos de prueba redundantes. Se dice que un caso de prueba es redundante si otros casos de prueba pueden cubrir los mismos requisitos.

Los problemas de minimización se han abordado con diversas técnicas, tales como Algoritmos Genéticos, Programación Lineal Entera, etc. En este artículo

se realiza una propuesta de desarrollo de un algoritmo de optimización basado en *Simulated Annealing* (SA). La estructura de este trabajo es la siguiente: el apartado 2 describe los conceptos básicos de la prueba de mutaciones, el apartado 3 contiene una recopilación de los principales trabajos relacionados con la minimización de casos de prueba, el apartado 4 hace una descripción del algoritmo de SA a desarrollar, y finalmente el apartado 5 muestra las conclusiones y el trabajo futuro a desarrollar.

2. Prueba de mutaciones

La prueba de mutaciones ha sido ampliamente utilizada desde que fue propuesta en la década de los 70. Desde entonces se han realizado numerosas investigaciones sobre el empleo de la misma [7]. La prueba de mutaciones es una técnica de prueba basada en la introducción de ligeras modificaciones en el código original. Estas modificaciones se conocen como mutantes y se generan mediante el uso de operadores de mutación. Tras la ejecución del software bajo prueba y uno de sus mutantes contra el mismo caso de prueba, existen dos resultados posibles. Cuando los resultados de la ejecución no son iguales, el mutante ha sido identificado correctamente como una pieza defectuosa de código. En este caso se dice que ha sido identificado por el caso de prueba correspondiente y, por lo tanto, está muerto. Esto da evidencia de que el caso de prueba es útil, ya que ha servido para detectar la falla dentro del mutante. Sin embargo, si los resultados siempre son los mismos para cada caso de prueba en el conjunto de pruebas, entonces el mutante permanece vivo.

En este trabajo se plantea la aplicación de la prueba de mutaciones como indicador de la métrica de calidad para determinar la bondad del subconjunto de casos de prueba generado por el algoritmo de SA. Para ello se empleará la tasa de mutación como métrica inicial para poder comparar la cobertura del conjunto de casos de prueba inicial frente al conjunto de casos de prueba minimizado resultante del algoritmo de SA desarrollado.

Podemos encontrar en la bibliografía un amplio número de herramientas que generan los mutantes para la mayoría de los lenguajes de programación más utilizados. Así, disponemos de herramientas para lenguajes como Fortran [11], C [6], C++ [2], Java [9], WS-BPEL [4], etc. En este trabajo, haremos uso de una de estas herramientas para generar el conjunto de mutantes. Ese conjunto será analizado con un conjunto de casos de prueba y obtendremos su tasa de mutación. Posteriormente se procederá a minimizar dicho conjunto de casos de pruebas con objeto de seguir manteniendo la misma tasa de mutación.

3. Minimización de casos de prueba

El problema de la minimización de casos de prueba no ha sido un tema muy abordado en la literatura reciente. Colanzi et al. [1] realizaron un estudio sobre los temas de investigación de la Ingeniería de Software Basada en Búsquedas

(SBSE) en la última década. Encontraron que sólo una pequeña parte de estos estaba dirigido a la minimización de casos de prueba.

En este sentido se han usado varios algoritmos basados en heurística, evolutivos y no evolutivos. Palomo et al. [10] presentaron una técnica exacta basada en la búsqueda para minimizar los conjuntos de pruebas mientras se mantiene su tasa de mutación. Fue aplicada la Programación Lineal Entera (ILP) como técnica exacta para reducir el esfuerzo de pruebas con resultados muy prometedores. Dentro de los algoritmos evolutivos uno de los más ampliamente utilizados es el Algoritmo Genético y variaciones de este [13]. Zheng et al. [15] usaron otros como el Algoritmo Voraz como técnica de optimización.

El algoritmo de SA es uno de los métodos heurísticos preferidos para resolver los problemas de optimización, sin embargo, su uso en la minimización de casos de prueba ha sido escaso. Destacar el trabajo de Zamli et al. [14], donde exploraron una estrategia de reducción de redundancia de pruebas híbridas basada en el Algoritmo de Vecindad Global (GNA) y el *Simulated Annealing*. Este ofreció una mejor reducción en comparación con el GNA original y muchos trabajos desarrollados anteriormente.

4. *Simulated Annealing*

El algoritmo de *Simulated Annealing* (SA) [8] es una técnica probabilística para aproximar el óptimo global de una función dada. Este adopta un movimiento iterativo según el parámetro de la variable temperatura (T), que imita la transferencia de calor en los metales. Propone además otro bucle iterativo conocido como el criterio de Metropolis [3]. La idea básica detrás del criterio de Metropolis es ejecutarse al azar para buscar más en el vecindario de la solución candidata para evitar quedar atrapado en puntos extremos locales.

Para valores más grandes de T, el algoritmo requiere un área de búsqueda más amplia. Por lo tanto, esto aumenta la probabilidad de alcanzar el mínimo global. Además de eso, como el movimiento iterativo del algoritmo se inicializa aleatoriamente, puede omitir los mínimos globales. Por el contrario, para valores más pequeños de T, requiere un área de búsqueda más pequeña y este caso puede dar lugar a quedar atrapado en mínimos locales. Para eliminar este hándicap, se utilizan los bucles anidados que cambian el parámetro de temperatura y el punto de solución. Este proceso iterativo continúa hasta alcanzar el límite más bajo de temperatura o realizar el número predeterminado de iteraciones. El proceso que sigue el algoritmo se puede resumir de la siguiente forma:

1. Ajustar la temperatura T y el factor de enfriamiento CF.
2. Generar aleatoriamente una solución S_i a partir del espacio de muestra dado.
3. Calcular el coste de la solución generada utilizando alguna función de coste C definida.
4. Generar otra solución S_j al azar y calcular su coste.
5. Si $C_{S_j} > C_{S_i}$ aceptar la nueva solución con una cierta probabilidad P.
6. Si $C_{S_j} \leq C_{S_i}$ aceptar la nueva solución.

4 J. García et al.

7. Repetir los pasos de 2 a 6 según el criterio de Metropolis.
8. Reducir la temperatura multiplicándola por CF.
9. Repetir los pasos de 2 a 8 hasta que se encuentre la solución deseada o hasta que la temperatura llegue a cero.

Para implementar el algoritmo de SA en la minimización de casos de prueba será necesario definir aspectos fundamentales como: la función de coste (energía), el mecanismo de generación de soluciones y la representación de estas, así como los parámetros del proceso de enfriamiento. Estos son: la temperatura inicial, el factor de enfriamiento, el número de iteraciones para cada valor de temperatura y el criterio de parada.

5. Conclusiones y trabajo futuro

Durante la realización de este trabajo se propone diseñar un algoritmo de SA para minimizar un conjunto de casos de prueba. Con objeto de validar los resultados obtenidos se usará la prueba de mutaciones como métrica de calidad. Para la consecución de este objetivo, en primer lugar, es necesario determinar las distintas estrategias de minimización existentes, y en especial las de SA que han sido empleadas en la resolución de la minimización de casos de pruebas.

Se procederá al diseño e implementación del algoritmo de SA para la minimización de casos de pruebas. Se realizará un estudio estadístico de los parámetros del algoritmo con objeto de poder determinar las posibles relaciones entre ellos y establecer los rangos óptimos de funcionamiento.

Tras la implementación del algoritmo se procederá a la evaluación en el problema de minimización de casos de prueba. Se usará la tasa de mutación del conjunto original y la del subconjunto mínimo obtenido como resultado de ejecutar el algoritmo de SA. Esto permitirá comprobar que mantiene el mismo grado de cobertura y, por tanto, no pierde eficiencia en la reducción de casos de prueba.

Referencias

1. Colanzi, T.E., Assunção, W.K., Vergilio, S.R., Farah, P.R., Guizzo, G.: The symposium on search-based software engineering: Past, present and future. *Information and Software Technology* **127**, 106372 (Nov 2020)
2. Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., García-Domínguez, A., Domínguez-Jiménez, J.J.: Assessment of class mutation operators for C++ with the mucpp mutation system. *Inf. Softw. Technol.* **81**, 169–184 (2017)
3. Eren, Y., Küçükdemiral, B., Üstoğlu, : Chapter 2 - Introduction to Optimization. Butterworth-Heinemann, Boston (2017)
4. García-Domínguez, A., Estero-Botaro, A., Medina-Bulo, I.: Mubpel: Una herramienta de mutación firme para ws-bpel 2.0 (01 2012)
5. Harrold, M.J., Gupta, R., Soffa, M.L.: A methodology for controlling the size of a test suite **2**(3) (1993)

6. Jia, Y., Harman, M.: Milu: A customizable, runtime-optimized higher order mutation testing tool for the full c language. In: Proceedings of the 3rd Testing: Academic and Industrial Conference Practice and Research Techniques (TAIC PART'08). pp. 94–98. Windsor, UK (29-31 August 2008)
7. Jia, Y., Harman, M.: An analysis and survey of the development of mutation testing. *IEEE Transactions on Software Engineering* **37**(5), 649–678 (2011)
8. Kirkpatrick, S., Gelatt, C.D., Vecchi, M.P.: Optimization by simulated annealing. *Science* **220**(4598), 671–680 (1983)
9. Ma, Y., Offutt, J., Kwon, Y.R.: Mujava: a mutation system for java. In: Osterweil, L.J., Rombach, H.D., Soffa, M.L. (eds.) 28th International Conference on Software Engineering (ICSE 2006), Shanghai, China, May 20-28, 2006. pp. 827–830. ACM (2006)
10. Palomo-Lozano, F., Estero-Botaro, A., Medina-Bulo, I., Núñez, M.: Test suite minimization for mutation testing of ws-bpel compositions. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. p. 1427–1434. GECCO '18, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA (2018)
11. Richard A. DeMillo, E.H.S.: The mothra software testing environment. Tech. Rep. SEL-86-006, NASA, Greenbelt, MD 20771 (January 1986)
12. Yoo, S., Harman, M.: Regression testing minimization, selection and prioritization: a survey. *Software Testing, Verification and Reliability* **22**(2), 67–120 (2012)
13. Yoo, S., Harman, M.: Using hybrid algorithm for Pareto efficient multi-objective test suite minimisation. *Journal of Systems and Software* **83**(4), 689–701 (Apr 2010)
14. Zamli, K.Z., Safieny, N., Din, F.: Hybrid Test Redundancy Reduction Strategy Based on Global Neighborhood Algorithm and Simulated Annealing. In: Proceedings of the 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications. pp. 87–91. ACM, Kuantan Malaysia (Feb 2018)
15. Zheng, W., Hierons, R.M., Li, M., Liu, X., Vinciotti, V.: Multi-objective optimisation for regression testing. *Information Sciences* **334-335**, 1–16 (Mar 2016)

Producción de Vino basada en un Sistema de Gestión Inteligente

Thamyres Choji, Isabel Alznauer, Javier García,
Guadalupe Ortiz, Andrés Muñoz y Juan Boubeta-Puig

Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Cádiz, España
isabel.alznauer@student.kit.edu
{thamyres.choji, javi.garher} @alum.uca.es
{guadalupe.ortiz, andres.munoz, juan.boubeta} @uca.es

Resumen La viticultura es uno de los cultivos en aire libre más tradicionales de la agricultura española. Producir un vino de excelencia requiere de materia prima de calidad y de una fermentación controlada. Las múltiples variables implicadas desde el cultivo de la vid hasta el embotellamiento hacen del proceso de producción un sistema complejo. Con el propósito de mejorar la gestión del cultivo en aire libre utilizando herramientas tecnológicas basadas en el Internet de las Cosas y el Procesamiento de Eventos Complejos, este trabajo propone un sistema inteligente para monitorizar y generar alertas sobre los parámetros que más influyen en el proceso de producción del vino en las etapas de cultivo de la uva y la fermentación alcohólica en los tanques industriales.

Palabras clave: Viticultura, Internet de las Cosas, Sistemas Inteligentes, Procesamiento de Eventos Complejos, *Smart Agriculture*.

1. Introducción

La elaboración del vino es un proceso bastante tradicional [10]. Hoy ese procedimiento gana oportunidades de mejora utilizando tecnologías basadas en Internet de las Cosas (IoT), introduciendo el sistema productivo en la llamada *Smart Agriculture* [6].

La producción del vino está compuesta por diversos procesos [8]. Los procesos fundamentales para que sea posible un resultado final de excelencia son el cultivo de la materia prima utilizada y las fermentaciones alcohólica y maloláctica. La viticultura es la ciencia que estudia el plantío de la uva. El crecimiento del fruto, el envero y la maduración dependen de las estaciones del año y las condiciones del tiempo. A partir de la vendimia, período de colecta, empieza el transporte y trato del fruto en la bodega. El proceso empieza con la higienización y sigue con el estrujado. La mezcla recibe las levaduras, responsables de la fermentación alcohólica. Debido a la fragilidad de la levadura es fundamental controlar la temperatura, el pH y la concentración de alcohol del medio. El fluido obtenido es embotellado y pasa por un proceso de envejecimiento ya en la botella.

Los diferentes parámetros controlados tanto en el cultivo de la uva como en la fermentación hacen que el proceso sea un sistema complejo. Las dificultades para controlar el sistema pueden ser amenizadas utilizando la tecnología de Procesamiento de Eventos Complejos (CEP) IoT que permite unificar, procesar y correlacionar los eventos, respondiendo en tiempo real a fallos detectados [5], [9]. En la actualidad existen diferentes investigaciones que emplean sistemas inteligentes en la viticultura.

Así, teniendo en cuenta que el vino es una parcela significativa en el escenario económico, la finalidad del actual trabajo es crear un sistema capaz de procesar diferentes fuentes de datos generados en las etapas de cultivo y fermentación. El procedimiento aquí empleado permite valorar las características del cultivo de manera unificada, viabilizando mejores decisiones por parte de los ingenieros responsables y los directivos. Ese modelo productivo, además de garantizar un vino elaborado a partir de características estandarizadas, es menos propicio a errores humanos y a largo plazo disminuye el coste productivo.

El resto del artículo está dividido en las siguientes secciones. La sección 2 trata de exponer algunos trabajos actuales que tratan de la misma temática abordada por ese trabajo. Las tecnologías utilizadas en el proyecto están descritas en la sección 3. La arquitectura producto de la idea expuesta es presentada en la sección 4. Finalmente, las conclusiones y el trabajo futuro pueden ser consultados en el apartado final, en la sección 5.

2. Trabajos Relacionados

Algunas propuestas tratan el desafío planteado en este trabajo. Hou et al. [6] mencionan que a día de hoy China enfrenta el reto de modernizar su producción a la Industria 4.0. Para enfrentar ese problema y garantizar un producto final estandarizado el grupo ha propuesto una arquitectura para aplicación móvil capaz de monitorizar el cultivo de la uva Ningxia. Por tratarse de un trabajo novedoso el sistema fue pensado e implementado exclusivamente en una región específica de cultivo, lo que supone nuevos desafíos para aplicar a diferentes contextos [6].

La propuesta de Balaceanu et al. [5] fue un análisis empírico para la elección de los parámetros que influyen en la viticultura. Para ese trabajo los investigadores implementaron sensores para manejo y monitorización de los datos colectados, utilizando mensajes MQTT a través de la plataforma ‘*Libelium*’ y almacenados en la nube. La limitación señalada es la creación de una aplicación intuitiva y de fácil uso para personas no habituadas a las tecnologías [5].

Tratando de profundizar el debate de la transformación digital, el equipo de trabajo de Oreski [9] utiliza *machine learning* para predecir la calidad del vino a partir de sus variables descriptivas. Las limitaciones del trabajo están en que los catadores profesionales de vino pueden detectar propiedades organolépticas que todavía no son parámetros identificados para considerarlos como variables de entrada del modelo, de manera que la utilización de inteligencia artificial en este sector sigue como un desafío.

3. Conceptos Previos

Un **Bus de Servicios Empresariales** (ESB) es una aplicación de *middleware* que combina servicios Web, mensajería, transformación, encaminamiento y enriquecimiento de datos, políticas de seguridad, entre otros [3]. Este es ideal en entornos heterogéneos, donde se combinan diferentes tecnologías y protocolos. Además, reduce el coste total de la gestión y el mantenimiento. Mule [2] es uno de los ESB muy reconocido debido a su integración con plataformas en la nube y múltiples herramientas y escenarios.

CEP es una tecnología que permite el procesamiento y la correlación de eventos para detectar situaciones relevantes (eventos complejos) en tiempo real, siendo capaz de analizar grandes volúmenes de datos [7,4]. Los patrones de eventos se definen utilizando lenguajes específicos desarrollados para este propósito conocidos como lenguajes de procesamiento de eventos (EPL). En este trabajo hacemos uso de Esper [1], que es un conocido motor CEP de código abierto, escrito en Java, lo que facilita su uso en múltiples plataformas.

4. Propuesta

En el cultivo de la uva, las variables climatológicas deben permanecer en un rango determinado para garantizar el correcto crecimiento y maduración de los frutos, así como evitar daños en las plantas. Se han implementado patrones de eventos en Esper EPL que alertan cuando alguna de estas variables se encuentra fuera del rango óptimo o cuando existe riesgo de congelación o proliferación de hongos. La Tabla 1 enseña los patrones implementados para la etapa de desarrollo de la planta. También se ha implementado un patrón para monitorizar las variables del proceso de fermentación, que permite notificar cuando sus valores no son los deseados. Los parámetros considerados para la implementación del patrón responsable por vigilar la fermentación está presentada en la Tabla 2.

Cuadro 1. Patrones implementados para el monitoramiento de la etapa del crecimiento de la vid.

	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Estágio (Bool)
Aviso de congelamiento (1)	≤ -10	-	0
Aviso de congelamiento (2)	≤ -5	-	1
Alerta de congelamiento (1)	≤ -20	-	0
Alerta de congelamiento (2)	≤ -8	-	1
Escarcha	≤ 0	≤ 50	1
Alerta de hongos	≥ 20	≥ 80	-
Tiempo no óptimo	$T \leq 10$ or $T \geq 30$	$H \leq 60$ or $H \geq 70$	1

En la Figura 1 se muestra la arquitectura del sistema diseñado. Los datos medidos por los sensores son enviados al Gateway IoT y luego a Node-RED. Estos datos son simulados ante la ausencia de sensores físicos. Posteriormente son

4 Choji et al.

Cuadro 2. Parámetros utilizados para implementar el patrón que monitoriza la fermentación alcohólica.

	Temp. (°C)	pH	Azúcar (g/L)	Alcohol (g/L)
Fermentación no óptima	26	$3 \leq pH \leq 4$	$170 \leq Azúcar \leq 250$	$25,5 \leq Alcohol \leq 37,5$

enviados a Mule a través de los protocolos MQTT y AMQP. Estos fueron usados en conjunto debido a incompatibilidades en el conector AMQP entre Node-Red y el bróker de mensajería. Luego los datos son transformados en eventos simples y enviados al motor CEP de Esper, donde se detectan los eventos complejos a partir de los patrones previamente definidos. El ESB se encarga de almacenar estos eventos complejos en una base de datos MySQL, así como de enviar información útil a través de una API REST que se implementó usando Java como lenguaje de programación. Los datos utilizados para probar la arquitectura construida fueron simulados y sus valores incluían tanto valores considerados por los eventos complejos, cuanto valores dentro del rango considerado normal.

Figura 1. Arquitectura del sistema propuesto.

Las aplicaciones cliente pueden acceder a 3 tipos de servicios. El **historial** de eventos almacenados en la base de datos, que puede ser examinada a través de una página web proporcionada por Node-RED. Las **notificaciones** de cada evento generado mediante el protocolo AMQP-MQTT, disponible tanto en web cuanto en aplicación móvil proporcionada por Node-RED. Por fin, un **reporte** de la cantidad total de eventos a través de la API REST.

De esta manera, se considera que los objetivos planteados para este trabajo fueron conseguidos. Los patrones idealizados para monitorizar las dos etapas fundamentales para la producción de vino de calidad fueron implementados con éxito por CEP. Además de eso, la utilización de la base de datos SQL permitió

un historial que facilita el estudio de las condiciones ambientales a lo largo del tiempo.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

El sistema implementado demostró ser de gran utilidad en la detección de condiciones anormales durante el proceso de producción de vino y eficaz en la notificación de alertas. El ESB fue la pieza clave para la integración de las tecnologías necesarias. Como trabajos futuros sería interesante añadir nuevos patrones de eventos, así como usar sensores físicos para experimentar en un ambiente real.

Referencias

1. Complex Event Processing, Streaming Analytics, Streaming SQL (2022), <https://www.espertech.com/>
2. MuleSoft | Plataforma de integración para conectar aplicaciones empresariales y SaaS (2022), <https://www.mulesoft.com>
3. Amjad, A., Azam, F., Anwar, M.W., Butt, W.H., Rashid, M.: Event-driven process chain for modeling and verification of business requirements—a systematic literature review. *IEEE Access* **6**, 9027–9048 (2018). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2791666>
4. Aziz, O., Farooq, M.S., Abid, A., Saher, R., Aslam, N.: Research trends in enterprise service bus (ESB) applications: A systematic mapping study. *IEEE Access* **8**, 31180–31197 (2020). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2972195>
5. Bălăceanu, C., Negoită, A., Drăgulinescu, A.M., Roșcăneanu, R., Chedea, V.S., Suci, G.: The use of IoT technology in Smart Viticulture. In: 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS). pp. 362–369 (May 2021). <https://doi.org/10.1109/CSCS52396.2021.00066>, ISSN: 2379-0482
6. Hou, T., Zhang, T., Huang, H.: Design of Wine Grape Mobile Terminal Scheduling Platform Architecture Based on IOT. *Journal of Physics: Conference Series* **1927**(1), 012009 (May 2021). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1927/1/012009>
7. Luckham, D.: The power of events: An introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. In: Bassiliades, N., Governatori, G., Paschke, A. (eds.) *Rule Representation, Interchange and Reasoning on the Web*. p. 3–3. *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, Berlin, Heidelberg (2008). https://doi.org/10.1007/978-3-540-88808-6_2
8. Maicas, S., Mateo, J.J.: Sustainability of wine production. *Sustainability* **12**(2), 559 (Jan 2020). <https://doi.org/10.3390/su12020559>
9. Oreški, D., Pihir, I., Cajzek, K.: Smart Agriculture and Digital Transformation on Case of Intelligent System for Wine Quality Prediction. In: 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO). pp. 1370–1375 (Sep 2021). <https://doi.org/10.23919/MIPRO52101.2021.9596979>, ISSN: 2623-8764
10. Standage, T.: *A History of the World in 6 Glasses*. New York (Apr 2006), ISBN: 978-0-8027-1552-4

Logística Inteligente Mediante un Sistema de Procesamiento de Eventos Complejos

Sergio Rubio¹, Ignacio Gaona¹, Guadalupe Ortiz², Juan Boubeta-Puig² y Andrés Muñoz²

¹ Máster en Investigación en Ingeniería de Sistemas y de la Computación, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Cádiz, España
{sergio.rubioosorio, ignacio.gaonavargas}@alum.uca.es

² Departamento de Ingeniería Informática, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, Cádiz, España
{guadalupe.ortiz, juan.boubeta, andres.muñoz}@uca.es

Resumen Estamos presenciando una expansión sin precedentes en el mundo de las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), que generan una alta demanda de procesamiento debido al volumen de datos recogidos. A su vez, el ámbito de la gestión logística se ha visto afectado de forma exponencial en el número de paquetería necesaria para enviar, llevando consigo una necesidad de control de los repartos que están disponibles en tiempo real para poder obtener una gestión de recursos optimizada. En este artículo pretendemos mejorar la logística desarrollando un sistema basado en procesamiento de eventos complejos (CEP), que reciba datos de diferentes sensores mediante el bróker de mensajería RabbitMQ. Para ello, definiremos un conjunto de patrones de eventos que permitirán detectar automáticamente y en tiempo real los paquetes, personas y vehículos disponibles, así como otro patrón que, mediante la correlación de los anteriores, detectará cuándo el reparto puede llevarse a cabo. Todos los datos podremos monitorizarlos a través de una API REST, que facilitará la consulta del número de eventos complejos producidos sobre los repartos disponibles.

Keywords: CEP, Esper, Logística inteligente, IoT

1. Introducción

El internet de las cosas (IoT) se ha expandido muy rápido estos últimos años, además, en la sociedad ha tomado mucha relevancia cuantificar todo tipo de acontecimientos y de entidades.

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto para el sector de la logística: el auge de las compras *on-line*, los confinamientos, etc El volumen de envíos a través de plataformas web ha crecido exponencialmente en los últimos años, generando grandes retos de abastecimiento a nivel mundial. Para vencer estas dificultades, se está llevando a cabo la gestión de paquetes mediante apps y bases de datos.

Según el índice de número de paquetes enviados “Pitney Bowes” [1] el número de paquetes se duplicará en los próximos 5 años. Según el mismo estudio, en el 2020 se ha llegado a niveles de 131 billones de paquetes enviados en el año en los 13 países en los que se ha desarrollado el estudio (sin incluir a España). Eso equivale a unos 4160 paquetes enviados cada segundo, lo que indica un aumento del volumen del 27% con respecto al año 2019.

Este artículo propone un sistema de procesamiento de eventos complejos que es capaz de analizar y correlacionar los eventos simples que ocurren en el ámbito de la logística (repartidores disponibles, vehículos de reparto disponible y paquetes a repartir) con el propósito de detectar automáticamente situaciones de interés en la logística como:

- Número de repartidores disponibles.
- Número de vehículos de reparto disponibles.
- Número de paquetes a repartir.

De esta manera, la gestión y el control de la logística se realizaría en tiempo de ejecución, por lo que nos aportará mayor rapidez y eficacia, ya que en sistemas donde se manejan grandes volúmenes de datos, el procesamiento de todos estos puede demorar mucho tiempo. Sin embargo, con la tecnología CEP el tiempo de procesado pasa a un segundo plano, ya que el procesado de los datos se lleva a cabo en tiempo real.

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2 se explican los conceptos previos. En la Sección 3 se describe la propuesta. Finalmente, la Sección 4 presenta las conclusiones de este trabajo.

2. Conceptos Previos

En esta sección se describen los conceptos claves de este trabajo: CEP y la logística inteligente.

2.1. Procesamientos de Eventos Complejos

CEP es una tecnología propuesta por varios autores. Luckham con el fin de dar solución a los principales problemas de los sistemas que manejan, en tiempo real, un gran volumen de eventos y que tienen las tareas asociadas de monitorización del sistema y respuesta de este con la menor latencia posible [3].

Para trabajar con esta tecnología, Luckham plantea el uso de lenguajes de alto nivel para la detección de patrones de eventos y reglas. Años más tarde, Schiefer [4] presenta la definición de Event Processing Language (EPL), un lenguaje para definir patrones de eventos y reglas, el cual se ha especializado dando lugar a varios EPL con diferentes propósitos y características, como son Esper EPL y SiddhiQL.

Para nuestro trabajo hemos escogido trabajar con el EPL de Esper.

2.2. Logística Inteligente

La logística inteligente es una forma eficiente de hacer frente a los retos que se plantean en función de las expectativas cambiantes de los clientes [2].

El saber aprovechar las oportunidades que ofrece el IoT en la industria logística, permite la creación de nuevos modelos de negocios. Para ello es necesario lidiar con los problemas técnicos actuales de limitaciones en cuanto a extensión, capacidad y estandarización del IoT. Según [5] hay ocho escenarios en la logística inteligente, que incluyen el transporte logístico, el almacenamiento, la carga/descarga, el transporte, el embalaje, el procesamiento de la distribución y procesamiento de la información.

Nuestro estudio está enfocado en la administración del transporte y los recursos disponibles de la empresa. Así nos hemos basado en los sistemas utilizados por empresas de una gran facturación a nivel mundial como es UPS.

3. Propuesta

Tratando de generar una aplicación de administración inteligente de los recursos, nos encontramos en un entorno donde se pretende mejorar la administración de personas y camiones en el reparto de paquetería dentro de una empresa. Para esto usaremos el motor CEP Esper, donde definiremos una serie de esquemas y de patrones. En nuestro caso, la forma de mejorarlo, es automatizar la asignación de órdenes de reparto, junto con Repartidores, Paquetes y Vehículos de reparto.

Para nuestro estudio vamos a utilizar la aplicación Anypoint Studio, que permite la gestión del servicio de bus empresarial del ESB Mule.

Partimos de un servidor Web en Anypoint Studio, cuyas funciones son de simulación de comportamiento de sensores e interfaz de usuario para ver el número de eventos complejos obtenidos. Utilizando una aplicación desarrollada en C#, se realizan requerimientos al servidor para que añada a la cola de mensajes del broker RabbitMQ los datos en formato JSON simulando los datos de los sensores de número de personas, número de paquetes y número de furgonetas. Por otra parte se definen los ficheros que van a ser incorporados al motor CEP, en el que se definen los esquemas y patrones de eventos complejos. Para los patrones complejos hemos decidido que el número de personas debe ser mayor que 3, el número de paquetes mayor que 10 y el número de furgonetas mayor que 4, de este modo el movimiento de personal y de vehículos estará justificado, ya que tenemos suficiente volumen de paquetes para repartir y además siempre tendremos al menos 2 personas y 3 vehículos en la central como soporte, en caso de avería o accidente. En el momento que se dan los 3 eventos complejos de forma simultánea, se lanza un requerimiento al servidor, quien responde mostrando el número de eventos de reparto disponible que se han generado.

Definiendo un poco en detalle la aplicación desarrollada en C#, tenemos 2 botones por variable que son las que aumentan o disminuyen la cantidad de personas, paquetes y furgonetas respectivamente. Además, se han incorporado 2 funciones que permiten el reseteo de las variables.

4. Conclusiones

Nuestra solución controla a 3 sensores simulados, se consideraba imprescindible para la monitorización de los repartos de paquetería en el ámbito de logística inteligente. No se han encontrado estudios que se simulen a nuestra solución y tratamos de aportar una solución que asemeje el comportamiento real de una empresa cuyos eventos de reparto sean muy importantes para mantener la confianza con los consumidores. Para futuras aplicaciones, una posible incorporación de nuevos patrones que tengan en cuenta el tiempo real de envío de la información por la parte sensórica, podría conllevar una mejora en la capacidad de resolución de los eventos complejos.

Referencias

1. Pitney bowes parcel shipping index [accedido: 1-may-2022], <https://www.pitneybowes.com/us/shipping-index.html>
2. Ding, Y., Jin, M., Li, S., Feng, D.: Smart logistics based on the internet of things technology: an overview. *International Journal of Logistics Research and Applications* [accedido: 1-may-2022] **24**(4), 323–345 (2021)
3. Luckham, D.C.: *The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems*. [accedido: 1-may-2022]. Addison-Wesley (2002)
4. Schiefer, J., Rozsnyai, S., Rauscher, C., Saurer, G.: Event-driven rules for sensing and responding to business situations. [accedido: 7-may-2022]. *ACM International Conference Proceeding Series* **233**, 198–205 (01 2007). <https://doi.org/10.1145/1266894.1266934>
5. Tang, X.: Research on smart logistics model based on internet of things technology. [accedido: 1-may-2022]. *IEEE Access* **8**, 151150–151159 (2020). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3016330>